

TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
Mención en Computación

SMART-TDAH: Software para a Análise Intelixente de Datos e o Apoio no Seguimento de Pacientes con TDAH

Estudante: Ángel Álvarez Rey
Dirección: José Joaquim de Moura Ramos
Jorge Novo Buján
Marcos Ortega Hortas

A Coruña, setembro de 2025.

Dedicado a todas as persoas diagnosticadas con TDAH.

Agradecementos

Quero expresar o meu máis sincero agradecemento á miña familia, parella e amigos, polo seu apoio incondicional, paciencia e ánimo constante ao longo de todo o meu proceso académico e persoal. O seu respaldo fai posible que queira seguir cara adiante.

Resumo

O trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) é unha condición crónica que afecta a millóns de nenos e nenas e que, en moitos casos, persiste na idade adulta. Caracterízase por dificultades para manter a atención, hiperactividade e comportamentos impulsivos. Ademais, entre o 30% e o 50% dos menores con TDAH presentan trastornos de conduta, un 25% sofre ansiedade e máis do 20% ten dificultades de aprendizaxe.

Estes datos evidencian a necesidade de ferramentas que contribúan á inclusión educativa e ao apoio personalizado destes estudantes. Con esta motivación nace o presente traballo de fin de grao, desenvolto como unha experiencia de Aprendizaxe-Servicio (ApS) e enmarcado no programa *TFGs Solidarios* da Cátedra NTTData Diversidade, unha iniciativa que promove proxectos con impacto social real. O proxecto desenvólvese en colaboración cos Concellos de Florianópolis (Brasil) e Barão de Grajaú (Brasil) e conta coa participación de profesorado con ampla experiencia no ámbito do TDAH, reforzando así a súa relevancia práctica e académica.

A memoria céntrase na parte web dunha aplicación previamente iniciada na Universidade da Coruña, composta dunha versión móbil (na que os nenos realizan exercicios) e dunha versión web (onde os docentes consultan información estatística), ambas conectadas mediante unha base de datos común. Para superar as limitacións iniciais, creouse unha nova aplicación web desde cero empregando tecnoloxías libres e de código aberto, e migrouse a base de datos de Firebase a PostgreSQL. O único compoñente reutilizado foi o sistema de visualización de gráficas e táboas, adaptado ao novo ecosistema tecnolóxico.

A nova plataforma incorpora múltiples melloras: modo claro/escuro, panel lateral con accesos directos, internacionalización (galego, portugués do Brasil, castelán e inglés), visor de perfil con modificación de contrasinal, paxinación da listaxe de alumnado e optimización de gráficas e exercicios. Ademais, a funcionalidade principal é un chatbot con tres modelos de linguaxe (Gemini, LLaMA e Mixtral), que permite ao profesorado formular preguntas sobre estudantes ou grupos, xerando consultas en tempo real á base de datos e empregando os resultados para xerar a resposta. Para avaliar a súa fiabilidade, deseñouse unha batería de probas cuxos resultados foron validados por expertos, obténdose conclusións relevantes sobre o rendemento.

Finalmente, todo o código fonte do proxecto está dispoñíbel de forma gratuíta no **meu repositorio público de GitHub** e no **repositorio da Cátedra**, baixo licenza libre *GNU General Public License v3.0 (GPLv3)*, favorecendo a transparencia, a reproducibilidade científica e a súa posible reutilización por outras institucións educativas ou investigadoras.

Abstract

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a chronic condition that affects millions of children and, in many cases, persists into adulthood. It is characterized by difficulties in maintaining attention, hyperactivity, and impulsive behaviors. In addition, between 30% and 50% of children with ADHD present conduct disorders, 25% suffer from anxiety, and more than 20% experience learning difficulties.

These figures highlight the need for tools that foster educational inclusion and personalized support for these students. With this motivation, the present bachelor's thesis was developed as a Service-Learning (ApS) experience within the *TFGs Solidarios* program of the NTTData Diversity Chair, an initiative that promotes projects with real social impact. The project was carried out in collaboration with the Municipalities of Florianópolis (Brazil) and Barão de Grajaú (Brazil) and involved professors with extensive ADHD experience, reinforcing its practical and academic relevance.

This work focuses on the web component of an application initially developed at the University of A Coruña, which consists of a mobile version (where children complete exercises) and a web version (where teachers can access statistical information about students' progress), both connected through a common database. To overcome the limitations of the initial version, a new web application was built from scratch using free and open-source technologies, and the database was migrated from Firebase to PostgreSQL. The only component reused from the original application was the visualization system for charts and tables, which was adapted to the new technological ecosystem.

The new platform incorporates multiple improvements, including: light/dark mode integration, a sidebar with quick access to functionalities, extended internationalization (Galician, Brazilian Portuguese, Spanish, and English), an user profile viewer with password change options, pagination of the student list and optimized presentation of charts and exercises. Furthermore, its main functionality is a chatbot powered by three language models (Gemini, LLaMA, and Mixtral), enabling teachers to ask questions about individual students or groups. The chatbot generates real-time database queries and uses the retrieved results to provide accurate answers. To assess its reliability, a battery of tests was designed, whose results were validated by experts, leading to relevant conclusions about its performance.

Finally, all the source code of the project is freely available in my [public GitHub repository](#) and in the [Chair's repository](#), under the free license *GNU General Public License v3.0 (GPLv3)*, promoting transparency, scientific reproducibility, and its potential reuse by other educational or research institutions.

Palabras clave:

- Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
- Educación inclusiva
- Aplicación web
- React
- Node.js
- PostgreSQL
- Chatbot con inteligencia artificial
- Estadísticas educativas
- Aprendizaje-Servicio (ApS)

Keywords:

- Attention Deficit Hyperactivity Disorder
- Inclusive education
- Web application
- React
- Node.js
- PostgreSQL
- AI-powered chatbot
- Educational statistics
- Service-Learning (ApS)

Índice Xeral

1	Introdución	1
1.1	Contextualización	1
1.2	Motivación	1
1.3	Obxectivos	2
1.4	Estrutura da memoria	2
2	Trastorno por déficit de atención e hiperactividade	4
2.1	Revisión histórica	4
2.2	Diagnóstico	5
2.3	Tratamento	5
2.3.1	Tratamento farmacolóxico	6
2.3.2	Intervencións psicopedagóxicas	6
2.4	Resumo	6
3	Estado da arte	7
3.1	Aplicacións con visualización de métricas para TDAH	7
3.1.1	ADHD Insight	7
3.1.2	EndeavorRx + EndeavorRx Insight	7
3.2	Outras ferramentas tecnolóxicas con potencial	9
3.2.1	DETEC-ADHD	9
3.3	Comparativa coas apps existentes	9
3.4	Valoración e oportunidades	9
4	Fundamentos tecnolóxicos	11
4.1	Visual Studio Code	11
4.2	Node.js e Express	11
4.3	React	11
4.4	Material UI	11
4.5	PostgreSQL	12
4.6	Librerías auxiliares	12
4.7	Git e GitHub	12
4.8	LaTeX e Overleaf	12
4.9	Trello	12
4.10	APIs de Intelixencia Artificial	13
4.10.1	Que é un LLM e como funciona	13

4.10.2	Modelos analizados	14
5	Metodoloxía	16
5.1	Metodoloxía Kanban	16
5.2	Aplicación no proxecto	17
5.2.1	Estrutura do taboleiro	17
5.2.2	Clasificación por etiquetas	18
5.2.3	Exemplo de fluxo de traballo	18
6	Planificación	20
6.1	Recursos	20
6.1.1	Recursos humanos	20
6.1.2	Recursos materiais	21
6.2	Recursos e ferramentas	21
6.3	Tarefas	21
6.4	Seguimento	22
6.5	Custos	26
7	Análise de requisitos	28
7.1	Actores da aplicación web	28
7.2	Requisitos da aplicación web	28
7.2.1	Requisitos funcionais	28
7.2.2	Requisitos non funcionais	29
7.3	Casos de uso	30
7.3.1	Casos de uso do profesor sen autenticar	30
7.3.2	Casos de uso do profesor autenticado	30
7.3.3	Casos de uso do admin	31
7.3.4	Casos de uso comúns	31
8	Deseño	32
8.1	Modelo lóxico da base de datos	32
8.1.1	Táboa admins	33
8.1.2	Táboa profesores	33
8.1.3	Táboa alumnos	33
8.1.4	Táboa exercicios	34
8.2	Patrón MVC	35
8.3	Deseño da interface da aplicación web	35
8.3.1	Rexistro	36
8.3.2	Inicio de sesión	37

8.3.3	Pantalla principal	39
8.3.4	Lista de alumnos (só para profesores)	40
8.3.5	Lista de profesores (só para administradores)	42
8.3.6	Axustes do perfil	44
8.3.7	Gráficas e estatísticas dun alumno con chatbot	45
8.4	Resumo	49
9	Implementación	50
9.1	Implementación do Backend	50
9.1.1	Estrutura do proxecto backend	50
9.1.2	API REST e rutas principais	51
9.1.3	Modelo de datos en PostgreSQL	53
9.1.4	Autenticación e seguridade	53
9.1.5	Xestión de erros e logs	54
9.2	Implementación do Frontend	54
9.2.1	Estrutura de compoñentes	55
9.2.2	Autenticación de usuarios	56
9.2.3	Visualización de datos e gráficas	56
9.2.4	Deseño responsive	56
9.2.5	Internacionalización	56
9.2.6	Problemáticas durante a Implementación	57
10	Chatbot	58
10.1	Arquitectura do Chatbot	58
10.2	Exemplo práctico de interacción co chatbot	61
10.2.1	Consideración sobre preprompting en inglés	61
10.2.2	Paso 1: Xeración do prompt para consulta SQL	61
10.2.3	Paso 2: Consulta SQL xerada	64
10.2.4	Paso 3: Xeración do segundo prompt contextual	64
10.2.5	Paso 4: Resposta final do modelo de IA	66
10.3	Decisión de non gardar historial de conversas	67
10.3.1	Simplicidade e eficiencia do sistema	67
10.3.2	Datos dinámicos e obsoletos	68
10.3.3	Historial temporal durante a sesión	68
10.3.4	Conclusión	68

11 Avaliación do Chatbot	69
11.1 Probas obxectivas	69
11.1.1 Descrición	69
11.1.2 Deseño das probas	69
11.1.3 Metodoloxía de avaliación	70
11.1.4 Resultados e análise	70
11.2 Probas subxectivas	71
11.2.1 Descrición	71
11.2.2 Deseño das probas	71
11.2.3 Metodoloxía de avaliación	73
11.2.4 Resultados e análise	74
12 Conclusións	78
12.1 Obxectivos alcanzados	78
12.2 Resultados do desenvolvemento	78
12.3 Avaliación dos modelos de linguaxe	79
12.4 Liñas futuras de traballo	79
12.5 Conclusión final	80
A Anexo de imaxes	82
B Anexo de probas obxectivas	99
C Anexo de probas subxectivas	125
Relación de Acrónimos	183
Glosario	184
Bibliografía	186

Índice de Figuras

3.1	Imaxes da PlayStore da aplicación móbil ADHD Insight.	7
3.2	Captura do videoxogo terapéutico EndeavorRx.	8
3.3	Imaxes da PlayStore da aplicación móbil EndeavorRx Insight.	8
3.4	”Un caso de estudo de detección de TDAH en nenos” empregando DETEC [1].	9
5.1	Exemplo dun taboleiro Kanban.	16
5.2	Captura do taboleiro Kanban de SMART-TDAH.	19
6.1	Diagrama de Gantt - Setembro 2024.	22
6.2	Diagrama de Gantt - Outubro 2024.	22
6.3	Diagrama de Gantt - Novembro 2024.	22
6.4	Diagrama de Gantt - Decembro 2024.	23
6.5	Diagrama de Gantt - Xaneiro 2025.	23
6.6	Diagrama de Gantt - Febreiro 2025.	23
6.7	Diagrama de Gantt - Marzo 2025.	23
6.8	Diagrama de Gantt - Abril 2025.	24
6.9	Diagrama de Gantt - Maio 2025.	24
6.10	Diagrama de Gantt - Xuño 2025.	24
6.11	Diagrama de Gantt - Xullo 2025.	24
6.12	Diagrama de Gantt - Agosto 2025.	25
6.13	Diagrama de Gantt - Setembro 2025.	25
8.1	Esquema xeral da base de datos en PostgreSQL (\dt).	32
8.2	Definición da táboa admins en PostgreSQL (\d admins).	33
8.3	Definición da táboa profesores en PostgreSQL (\d profesores).	33
8.4	Definición da táboa alumnos en PostgreSQL (\d alumnos).	34
8.5	Relación (N:M) profesor_alumno en PostgreSQL (\d profesor_alumno).	34
8.6	Definición da táboa exercicios en PostgreSQL (\d exercicios).	34
8.7	Pantalla de rexistro na aplicación (vista escritorio).	37
8.8	Pantalla de rexistro na aplicación (vista móbil).	37
8.9	Pantalla de inicio de sesión na aplicación (vista escritorio).	38
8.10	Pantalla de inicio de sesión na aplicación (vista móbil).	39
8.11	Pantalla principal da aplicación (vista escritorio).	40
8.12	Pantalla principal da aplicación (vista móbil).	40
8.13	Lista de alumnos para un profesor con privilexios de xestión (vista escritorio).	42

8.14	Lista de alumnos para un profesor sen privilexios de xestión (vista móbil).	42
8.15	Lista de profesores para un administrador (vista en escritorio).	43
8.16	Lista de profesores para un administrador (vista en dispositivo móbil).	44
8.17	Pantalla de axustes da aplicación (vista en escritorio).	45
8.18	Pantalla de axustes da aplicación (vista en dispositivo móbil).	45
8.19	Gráfica de exercicios dun alumno co chatbot replegado (vista escritorio).	47
8.20	Táboa de estatísticas dun alumno co chatbot despregado (vista escritorio).	48
8.21	Gráfica de exercicios dun alumno co chatbot replegado (vista móbil).	48
8.22	Táboa de estatísticas dun alumno co chatbot despregado (vista móbil).	49
10.1	Diagrama vertical de fluxo de datos do chatbot.	60
11.1	Boxplots das valoracións dos 20 profesores en escala de Likert para cada pregunta e modelo.	77
A.1	Pantalla de rexistro na aplicación (vista escritorio).	83
A.2	Pantalla de rexistro na aplicación (vista móbil).	84
A.3	Pantalla de inicio de sesión na aplicación (vista escritorio).	85
A.4	Pantalla de inicio de sesión na aplicación (vista móbil).	86
A.5	Pantalla principal da aplicación (vista escritorio).	87
A.6	Pantalla principal da aplicación (vista móbil).	88
A.7	Lista de alumnos para un profesor con privilexios de xestión (vista escritorio).	89
A.8	Lista de alumnos para un profesor sen privilexios de xestión (vista móbil).	90
A.9	Lista de profesores para un administrador (vista en escritorio).	91
A.10	Lista de profesores para un administrador (vista en dispositivo móbil).	92
A.11	Pantalla de axustes da aplicación (vista en escritorio).	93
A.12	Pantalla de axustes da aplicación (vista en dispositivo móbil).	94
A.13	Gráfica de exercicios dun alumno co chatbot replegado (vista escritorio).	95
A.14	Táboa de estatísticas dun alumno co chatbot despregado (vista escritorio).	96
A.15	Gráfica de exercicios dun alumno co chatbot replegado (vista móbil).	97
A.16	Táboa de estatísticas dun alumno co chatbot despregado (vista móbil).	98

Índice de Táboas

3.1	Comparativa resumida de ferramentas existentes con visualización ou seguimento de datos.	9
6.1	Duración estimada do proxecto.	25
6.2	Duración real do proxecto.	25
6.3	Salarios medios dos recursos humanos.	26
6.4	Custos estimados do proxecto.	27
11.1	Estatísticas das puntuacións obtidas polos modelos nas probas obxectivas. . .	71
11.2	Número de respostas con explicación pedagóxica adicional por iniciativa do modelo.	71
11.3	Medias globais das métricas calculadas por modelo nas probas subxectivas. . .	74
11.4	Valores mínimo e máximo das medias por modelo nas probas subxectivas. . .	74
11.5	Métricas globais recalculadas para LLaMA eliminando as dúas preguntas nas que foi incapaz de responder.	75

Introdución

NESTE capítulo preséntanse a motivación do proxecto, os obxectivos formulados e a estrutura xeral da memoria.

1.1 Contextualización

O Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH) é un trastorno de neurodesenvolvemento frecuente, que afecta a millóns de persoas en todo o mundo [2] [3]. Caracterízase pola presenza persistente de inatención, hiperactividade e impulsividade, con impacto significativo no rendemento académico, laboral e social [4].

Adoita diagnosticarse durante a infancia, aínda que en moitos casos persiste na adolescencia e mesmo na idade adulta, xerando necesidades de apoio continuadas [5]. No [Capítulo 2](#) analízase con maior detalle a súa definición, evolución histórica, criterios diagnósticos e abordaxes terapéuticas.

1.2 Motivación

Neste proxecto céntrase a atención na presentación predominantemente inatenta do TDAH, caracterizada por dificultade para manter a concentración, tendencia a cometer erros por descoido e limitacións á hora de completar tarefas que requiren esforzo sostido. Estas dificultades, de non ser tratadas adecuadamente, condicionan o progreso escolar e a integración social do alumnado.

A existencia dunha aplicación móbil previa, na que estudantes con TDAH realizan exercicios orientados a mellorar a concentración e as funcións executivas, constitúe unha fonte de datos valiosa. A partir destes rexistros xorde a motivación de desenvolver unha nova aplicación web que permita ao profesorado consultar métricas, estatísticas e informes sobre o progreso do alumnado, de maneira estruturada e accesible.

Un elemento innovador do proxecto é a incorporación dun chatbot baseado en grandes modelos de linguaxe (LLM (Large Language Models)), capaz de interpretar os datos e darlles sentido pedagóxico. O profesorado poderá formular preguntas relacionadas cos alumnos, cos exercicios ou con estratexias educativas adaptadas, recibindo respostas fundamentadas e

contextualizadas que faciliten unha toma de decisións máis informada.

1.3 Obxectivos

O obxectivo principal do proxecto é deseñar e desenvolver unha aplicación web que permita ao profesorado analizar, interpretar e empregar os datos procedentes das actividades realizadas por alumnos con TDAH.

De xeito máis concreto, propoñense os seguintes obxectivos:

- Desenvolver unha aplicación web que mostre estatísticas e métricas dos exercicios realizados polos alumnos, con filtros e opcións de personalización.
- Deseñar unha interface clara, intuitiva e accesible, que facilite a comprensión dos resultados.
- Integrar un chatbot baseado en LLM (Large Language Models), capaz de responder preguntas sobre alumnos, exercicios e estratexias pedagóxicas.
- Conectar a aplicación web cun backend que organice e xestione eficientemente a información recollida pola aplicación móbil previa.
- Validar a utilidade da plataforma como ferramenta de apoio ao profesorado no seguimento e avaliación do alumnado con TDAH.

1.4 Estrutura da memoria

A memoria organízase nos seguintes capítulos:

- **Introdución:** Presentación do proxecto, motivacións, obxectivos e estrutura xeral.
- **Trastorno por déficit de atención e hiperactividade:** Contextualización do TDAH e a súa relevancia educativa.
- **Estado da arte:** Análise das solucións e ferramentas existentes de apoio ao alumnado con TDAH.
- **Fundamentos tecnolóxicos:** Descrición das tecnoloxías empregadas (React, Node.js, Express, PostgreSQL, etc.).
- **Metodoloxía:** Exposición da metodoloxía de traballo seguida.
- **Planificación:** Cronograma e estimación de custos.

- **Análise de requisitos:** Identificación de actores e definición de requisitos funcionais e non funcionais.
- **Deseño:** Arquitectura, modelo de datos e deseño da interface da aplicación web.
- **Implementación:** Aspectos relevantes da implementación do backend e frontend.
- **Chatbot para Interpretación e Análise de Datos:** Estructura, fluxo de información e funcionamento do chatbot.
- **Probas:** Proceso de verificación do funcionamento da aplicación e avaliación da calidade das respostas do chatbot.
- **Conclusións e traballo futuro:** Resultados obtidos, achegas principais e posibles liñas de mellora.

Trastorno por déficit de atención e hiperactividade

O Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH) foi descrito por primeira vez hai case 150 anos. Na actualidade, o DSM-V (2013) defíneo como un trastorno do neurodesenvolvemento caracterizado por un patrón persistente de inatención e/ou hiperactividade-impulsividade que interfere co funcionamento ou o desenvolvemento. Trátase dun dos trastornos psiquiátricos infantís máis estudados, asociado a unha elevada discapacidade e a unha alta comorbilidade psiquiátrica [6].

O TDAH constitúe un cadro heteroxéneo no que adoitan verse afectadas as funcións executivas, xerando dificultades para manter a atención, planificar accións, organizar tarefas, anticipar consecuencias ou inhibir respostas automáticas [7]. Adoita manifestarse antes dos 12 anos e, segundo os estudos máis recentes, entre o 60% e o 75% dos nenos seguen presentando síntomas na adolescencia e idade adulta. A pesar desta elevada persistencia, continúa sendo un trastorno infradiagnosticado e insuficientemente tratado [8] [9].

Cómpre destacar que a definición e os criterios diagnósticos do TDAH foron evolucionando nas diferentes edicións do DSM, pasando desde formulacións restritivas ata enfoques máis amplos e adaptados ao ciclo vital [10].

2.1 Revisión histórica

Os síntomas do TDAH foron descritos hai máis dun século, moito antes da súa denominación actual. En 1865, Heinrich Hoffman recolleu no seu libro infantil *Der Struwwelpeter* (*A historia de Felipe o enredador*) o caso dun neno inqueda e incapaz de permanecer quieto, considerado unha das primeiras representacións literarias do trastorno.

En 1902, George Still describiu un cadro clínico baixo o termo “defecto do control moral”, referíndose a nenos con baixa capacidade de atención e elevada impulsividade. Décadas máis tarde, as investigacións relacionaron estes síntomas con lesións ou disfuncións cerebrais mínimas, o que motivou diferentes denominacións. A partir dos anos 70 consolidouse o termo actual de TDAH.

En 1980, a APA incorporou o diagnóstico no DSM-III. Nas edicións posteriores fóronse

afinando os criterios, incluíndo a clasificación en subtipos (inatento, hiperactivo-impulsivo e combinado) no **DSM-IV** (1994) e, xa no **DSM-V** (2013), a noción de “presentacións clínicas”, recoñecendo así a variabilidade ao longo da vida.

2.2 Diagnóstico

O **DSM-V** establece que o diagnóstico do **TDAH** require a presenza persistente de síntomas de inatención e/ou hiperactividade-impulsividade durante polo menos 6 meses, en máis dun contorno (fogar, escola, traballo), con impacto significativo na vida cotiá da persoa e sen que poidan explicarse mellor por outros trastornos. Este estándar garante que o diagnóstico e o tratamento se realicen de forma consistente e axeitada, permitindo tamén estimar con precisión a prevalencia do trastorno e avaliar o seu impacto na saúde pública [11].

Os síntomas divídense en dúas categorías principais:

1. **Inatención:** dificultade para prestar atención aos detalles, manter a concentración, seguir instrucións, organizar tarefas, evitar esforzos prolongados, non perder obxectos e non distraerse con estímulos externos.
2. **Hiperactividade/impulsividade:** actividade motora excesiva, dificultade para permanecer sentado, falar en exceso, responder antes de tempo, impaciencia para agardar a quenda e interrupción de conversas ou actividades.

En función da combinación destes síntomas diferéncianse tres presentacións clínicas:

- **Combinada** (inatención + hiperactividade/impulsividade).
- **Predominantemente inatenta.**
- **Predominantemente hiperactiva/impulsiva.**

Ademais, os síntomas deben manifestarse antes dos 12 anos de idade.

2.3 Tratamento

O tratamento do **TDAH** combina estratexias adaptadas ás necesidades individuais, integrando medicación, terapia conductual, orientación psicolóxica e apoios educativos. Ningunha intervención supón unha cura definitiva, pero a combinación axeitada pode mellorar de maneira significativa o rendemento académico e o benestar persoal [5].

2.3.1 Tratamento farmacolóxico

Os fármacos máis habituais inclúen **estimulantes** como o metilfenidato (que actúa aumentando os niveis de **dopamina** en áreas do cerebro relacionadas coa atención), así como medicamentos non **anfetamínicos** como a atomoxetina (que aumenta a **noradrenalina**, implicada na regulación da atención). Estes melloran a regulación da atención e reducen a impulsividade, aínda que requiren seguimento clínico pola posibilidade de efectos secundarios.

No caso de que estes medicamentos non funcionen, utilízanse outras opcións como os **antidepressivos tricíclicos**. Isto faise cando non queda alternativa xa que son máis fortes e inseguros.

2.3.2 Intervencións psicopedagóxicas

As intervencións educativas e condutuais teñen como obxectivo favorecer a autorregulación, mellorar a organización e establecer hábitos de estudo adaptados. O apoio do profesorado resulta esencial para adaptar metodoloxías, promover a inclusión escolar e compensar as dificultades propias do trastorno [4]. As **intervencións computarizadas**, por outra banda, favorecen a atención sostida e a autorregulación, aumentando a eficacia global do tratamento [12].

2.4 Resumo

En resumo, o **TDAH** constitúe un trastorno frecuente, complexo e heteroxéneo, cunha elevada persistencia ao longo da vida e importantes implicacións educativas. Esta realidade reforza a motivación de desenvolver ferramentas dixitais que, como a aplicación proposta neste proxecto, contribúan a apoiar ao profesorado na análise e interpretación de datos, favorecendo estratexias pedagóxicas máis personalizadas.

Estado da arte

NESTE capítulo revisamos diferentes solucións tecnolóxicas e aplicacións dispoñíbeis que permiten monitorizar así como visualizar estatísticas ou patróns de comportamento relacionados co TDAH, identificando aquelas máis relevantes para o noso proxecto.

3.1 Aplicacións con visualización de métricas para TDAH

3.1.1 ADHD Insight

Aplicación móbil desenvolta por Akili Interactive Labs, que permite que pais ou coidadores rexistren diariamente indicadores clave do comportamento do neno, visualicen gráficos sinxelos con tendencias e patróns, e compartan esta información coas persoas responsables do seu tratamento [13]. É unha das poucas que facilita acceso visual aos datos de progreso, aínda que non ofrece unha plataforma web para profesionais.

Figura 3.1: Imaxes da PlayStore da aplicación móbil ADHD Insight.

3.1.2 EndeavorRx + EndeavorRx Insight

Tamén desenvolto por Akili Interactive Labs, EndeavorRx é un videoxogo terapéutico para móbil aprobado pola FDA (en 2020) para nenos con TDAH. A súa app compañeira, *EndeavorRx*

Insight, proporciona unha visión diaria do desempeño do neno, como misións completadas e puntuacións de esforzo [14] [15]. É relevante pola súa innovación: adaptativa, baseada en datos e enfocada na experiencia de videoxogos terapéutica.

Figura 3.2: Captura do videoxogo terapéutico EndeavorRx.

Figura 3.3: Imaxes da PlayStore da aplicación móbil EndeavorRx Insight.

3.2 Outras ferramentas tecnolóxicas con potencial

3.2.1 DETEC-ADHD

É una aplicación web deseñada para mellorar a detección temperá do TDAH. Esta, emprega técnicas de aprendizaxe automática con datos clínicos e rexistros EEG para identificar subtipos de TDAH con alta precisión (preto do 100% en nenos e arredor do 90% en adultos) [1]. Representa unha solución avanzada enfocada ao diagnóstico máis que ao seguimento e visualización de exercicios, pero demostra as posibilidades da intelixencia baseada en datos.

Figura 3.4: "Un caso de estudo de detección de TDAH en nenos" empregando DETEC [1].

3.3 Comparativa coas apps existentes

Ferramenta	Axuda a xestionar TDAH	Visualización de datos	Dirixida a profesionais
ADHD Insight	SÍ	SÍ (sinxela)	NON
EndeavorRx Insight	SÍ	SÍ (puntuacións videoxogo)	NON
DETEC ADHD	NON (fai diagnóstico)	SÍ (clínicos)	SÍ

Táboa 3.1: Comparativa resumida de ferramentas existentes con visualización ou seguimento de datos.

3.4 Valoración e oportunidades

A maioría das apps enfocadas ao TDAH ou ao seguimento de síntomas destacan por:

- **Control do progreso do neno:** ADHD Insight ofrece seguimento visual e cuantitativo.

- **Innovación terapéutica adaptativa:** EndeavorRx combina tratamento en videoxogos cunha interface visual de progreso.
- **Diagnóstico avanzado baseado en datos:** DETEC-ADHD avanza cara a diagnósticos máis precisos usando IA e rexistros EEG.

Porén, ningunha destas solucións reúne todas as funcionalidades do noso proxecto: visualizar métricas de exercicios específicos, con filtros personalizables, integración de chatbot intelixente e acceso desde unha aplicación web pensada para docentes. Isto reafirma a importancia e a novidade da ferramenta que propoñemos desenvolver.

Fundamentos tecnolóxicos

NESTE capítulo descríbense as principais tecnoloxías e ferramentas empregadas no desenvolvemento do proxecto.

4.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code [16] é un editor de código fonte desenvolto por Microsoft. Ofrece un ecosistema amplo de extensións para linguaxes e tecnoloxías como JavaScript, React, Node.js e PostgreSQL. Grazas a isto, facilita a edición, depuración e xestión do código tanto no backend como no frontend, polo que foi seleccionado como IDE principal no desenvolvemento da aplicación web.

4.2 Node.js e Express

Node.js [17] é un entorno de execución para JavaScript no lado do servidor. Sobre el, constrúese Express [18], un framework minimalista orientado á creación de APIs REST. A súa natureza de código aberto e a arquitectura modular permiten implementar servidores web de maneira flexible e eficiente. No proxecto, foron a base para a lóxica do backend e a comunicación coa base de datos.

4.3 React

React [19] é unha biblioteca open source de JavaScript desenvolto por Meta. Está orientada á construción de interfaces baseadas en compoñentes reutilizables. A súa utilización neste proxecto permite deseñar unha interface interactiva e moderna, adaptada á visualización de datos educativos.

4.4 Material UI

Material UI [20] (MUI) é unha biblioteca de compoñentes para React, fundamentada nas directrices de deseño de Google (Material Design). Baixo licenza MIT (open source), facilita

a creación de interfaces consistentes, accesibles e cun deseño atractivo en pouco tempo.

4.5 PostgreSQL

PostgreSQL [21] é un sistema de xestión de bases de datos relacional e de código aberto. Foi escollido para o almacenamento e xestión de datos da aplicación (profesores, alumnos e exercicios), proporcionando robustez e flexibilidade. A comunicación co backend realízase mediante consultas SQL.

4.6 Librerías auxiliares

Ademais das ferramentas principais, empregáronse diversas librerías open source:

- **Axios** [22]: Cliente HTTP para peticións a APIs externas.
- **date-fns** [23]: Manipulación e formateo de datas en JavaScript.
- **Recharts** [24]: Xeración de gráficos en React.
- **pdfmake** [25]: Creación de documentos PDF no frontend.
- **bcrypt** [26]: Hash de contrasinais no backend.

4.7 Git e GitHub

Git [27] foi o sistema de control de versións empregado para xestionar o código fonte. GitHub [28] proporcionou o servizo de aloxamento remoto, facilitando o traballo colaborativo e o seguimento de cambios.

4.8 LaTeX e Overleaf

A memoria do proxecto foi redactada con LaTeX [29], que é un software de documentación de código aberto, garantindo calidade tipográfica e flexibilidade no tratamento de referencias, figuras e táboas. Para a edición empregouse Overleaf [30], unha plataforma de código aberto en liña que simplifica a escritura de documentos científicos en equipo.

4.9 Trello

Trello [31] é unha ferramenta baseada na metodoloxía Kanban que permite organizar e visualizar o fluxo de traballo mediante taboleiros, listas e tarxetas. A súa utilización neste

proxecto facilitou a planificación, o seguemento das tarefas e a coordinación das diferentes fases do desenvolvemento (como se explica máis detalladamente no [Capítulo 5](#)).

4.10 APIs de Intelixencia Artificial

Para funcionalidades avanzadas de análise e xeración de linguaxe natural, integrouse o acceso a modelos de intelixencia artificial a través de APIs externas. Todas as APIs foron utilizadas nas súas versións gratuítas, coas limitacións que isto implica (p.ex, número máximo de peticións por minuto, tokens por solicitude, etc). A selección buscou unha comparativa equilibrada entre opcións propietarias e modelos abertos, sempre baixo criterios de calidade de resposta, latencia, custo relativo e limitacións de uso.

4.10.1 Que é un LLM e como funciona

Os *Large Language Models* (LLMs) son redes neuronais de gran escala baseadas na arquitectura *Transformer* [32] que aprenden a modelar distribucións de probabilidade sobre secuencias de *tokens*. Isto significa que, dado un contexto de texto, o modelo predí a seguinte palabra ou token máis probable. Os LLMs son capaces de realizar tarefas como redacción de texto, resumo, tradución, xestión de instrucións e razoamento básico, grazas ao seu adestramento con grandes volumes de datos.

De forma simplificada, o funcionamento dun LLM pódese entender a través das seguintes fases principais:

- **Tokenización:** o texto de entrada divídese en unidades máis pequenas chamadas *tokens*, que poden corresponder a palabras completas, partes de palabras ou incluso caracteres individuais.
- **Capa de *embedding*:** cada token convértese nun vector numérico que captura información semántica, é dicir, o seu significado e relacións co resto de tokens.
- **Capas de transformadores:** aquí ten lugar o núcleo do procesamento. Empregan mecanismos como a *auto-atención* (*self-attention*) para que o modelo poida identificar cales son os tokens máis relevantes dentro do contexto, e redes *feed-forward* que refinan esa información a través de múltiples capas.
- **Decodificación:** finalmente, a información procesada transfórmase de novo en texto, xerando a saída palabra a palabra ou token a token, en función das probabilidades aprendidas durante o adestramento.

Este proceso permite que os LLMs xeren respostas coherentes e contextualmente axeitadas, imitando a forma en que unha persoa seleccionaría as palabras seguintes nunha conversa ou nun texto escrito.

4.10.2 Modelos analizados

Nesta sección descríbense os modelos LLM empregados, indicando os seus principais parámetros, límites técnicos e condicións de uso nas versións gratuítas ou mediante SDK.

- **Gemini 2.0 (Flash)** (API gratuíta de Google AI Studio) [33]

Tamaño estimado	Non publicado, pero optimizado para respostas rápidas
Ventá de contexto	Non confirmado en documentación oficial (algunhas fontes indican até 1 millón tokens en API Pro)
Límites (free tier)	15 peticións/minuto (RPM), 1 500 peticións/día, 1 millón de tokens/minuto (TPM)

Este modelo é rápido e axeitado para interaccións en tempo real, con límites razoables en probas gratuítas.

- **Mistral-medium** (API gratuíta de Mistral AI) [34]

Tamaño estimado	Modelo mediano (non hai cifra concreta de parámetros)
Vená de contexto	Limitado pola lonxitude de contexto (non explicitado)
Límites (free tier)	Aproximadamente 1 request por segundo (60 RPM), ata 500 000 tokens por minuto

Foi elixido polo seu bo equilibrio entre calidade, custo e latencia, adecuado para tarefas estruturadas e análise de datos.

- **LLaMA-3.3-70b-versatile** [35] (SDK de Groq para API [36])

Tamaño estimado	70 mil millóns de parámetros (\approx 70B)
Ventá de contexto	Ata 131 072 tokens; saída Máx: 32 768 tokens
Límites (free tier)	Non documentados publicamente, usualmente determinados pola plataforma ou plan usado

Escollido por mellor comprensión do contexto complexo e razoamento profundo, para empregar como referencia en comparación con modelos lixeiros.

Cómpre salientar que, nas versións gratuítas das APIs, a información dispoñíbel sobre aspectos como o número exacto de parámetros, a ventá de contexto real ou os límites técnicos de uso adoita ser incompleta ou non oficial. Isto débese a que moitas empresas reservan estes datos para plans de pago, documentación restrinxida ou fins comerciais, ofrecendo nas versións abertas só a información mínima necesaria para a integración básica. Esta falta de transparencia constitúe unha limitación habitual no uso de modelos de linguaxe en contornas de investigación ou ensino, e condiciona a posibilidade de realizar comparacións totalmente precisas entre opcións.

Metodoloxía

As metodoloxías de desenvolvemento de software son fundamentais para garantir a calidade, a organización e a adaptabilidade dos proxectos. Neste traballo optouse pola metodoloxía **Kanban**, un enfoque áxil e visual que facilita a xestión continua das tarefas e a adaptación aos cambios [37].

5.1 Metodoloxía Kanban

Kanban é unha metodoloxía áxil de xestión de proxectos baseada na visualización do fluxo de traballo mediante un taboleiro dividido en columnas que representan os diferentes estados das tarefas (por exemplo: *Por facer*, *En progreso*, *Feito*). Cada tarefa represéntase cunha tarxeta que se move entre as columnas segundo o seu estado [37].

A principal vantaxe de Kanban é a súa flexibilidade: permite incorporar cambios en calquera momento do proxecto, priorizar tarefas segundo as necesidades reais e evitar sobrecargas de traballo ao limitar o número de tarefas en progreso (*Work In Progress*, *WIP*). Ademais, fomenta a transparencia e a comunicación entre os membros do equipo, facilitando a detección de bloqueos e a mellora continua do proceso.

Figura 5.1: Exemplo dun taboleiro Kanban.

O proceso de traballo con Kanban segue os seguintes pasos principais:

- **Identificación de tarefas:** Descomponse o proxecto en tarefas pequenas e manexables, que se engaden ao taboleiro.
- **Priorización:** As tarefas ordénanse segundo a súa importancia ou urxencia.
- **Execución:** As tarefas móvense polas columnas do taboleiro segundo o seu estado real.
- **Revisión continua:** Revisase periodicamente o fluxo de traballo para detectar melloras e eliminar bloqueos.

As vantaxes de Kanban inclúen:

- Adaptación continua aos cambios e novas prioridades.
- Visualización clara do estado do proxecto en todo momento.
- Redución do tempo de entrega ao evitar sobrecargas.
- Mellora continua baseada en datos reais do fluxo de traballo.

5.2 Aplicación no proxecto

Durante o desenvolvemento deste TFG, empregouse un taboleiro Kanban dixital (Trello) para organizar e facer seguimento das tarefas. O fluxo de traballo adaptouse ás necesidades reais do proxecto, permitindo incorporar novas funcionalidades ou modificar requisitos segundo o feedback recibido dos titores.

5.2.1 Estrutura do taboleiro

O taboleiro contou con cinco columnas principais:

- **To-Do:** Redacción inicial das tarefas de forma breve.
- **Backlog:** Detallado das tarefas, explicando o que se quería facer e como.
- **Doing:** Tarefas en execución, movidas desde o backlog.
- **Testing:** Tarefas finalizadas pero pendentes de probas de funcionamento.
- **Done:** Rexistro das tarefas completadas.

Dentro de cada columna, as tarefas ordenáronse por prioridade descendente (canto máis arriba máis prioridade), agás na columna "Done", onde se foron engadindo progresivamente a medida que se completaban.

5.2.2 Clasificación por etiquetas

Para mellorar a organización, empregáronse etiquetas de cores en cada tarefa. Algunhas tarefas podían incluír máis dunha etiqueta. As etiquetas empregadas foron:

- **Verde** → **Frontend**: Desenvolvemento da interface e interaccións de usuario.
- **Cobre** → **Backend**: Lóxica de servidor, API e base de datos.
- **Amarelo** → **Chatbot**: Funcionalidades relacionadas co deseño, integración e mellora do chatbot.
- **Vermello** → **Depuración**: Corrección de erros detectados.
- **Morado** → **Spike**: Investigación técnica rápida para validar unha idea, tecnoloxía ou aproximación concreta, normalmente cun tempo limitado.
- **Azul** → **Investigación**: Tarefas máis amplas de busca de información ou análise documental, sen límite de tempo estrito.

5.2.3 Exemplo de fluxo de traballo

Na [Figura 5.2](#) móstrase unha captura real do taboleiro Trello [31] empregado no proxecto, correspondente a unha das etapas finais do desenvolvemento. A continuación descríbense algunhas das tarefas máis representativas:

- Na columna **To-Do** destacan tarefas relacionadas co chatbot, como a definición de *casos de uso subxectivos* (para elaborar cuestionarios dirixidos ao profesorado) ou a redacción inicial dos *casos de uso en sucio*. Tamén se planificaron melloras na interface do chat, como permitir a selección de texto en preguntas e respostas ou modificar o selector de modelos cando se activa o modo overlay.
- En **Backlog** recolléronse tarefas de investigación, por exemplo a recompilación de documentación sobre o modelo Gemini ou a análise das súas posibles limitacións en termos de tarifas segundo o número de consultas.
- No apartado **Doing** aparecen tarefas en execución, como a incorporación do galego ao ficheiro de traducións ou a corrección dun erro de visualización nas gráficas dos alumnos.
- En **Testing** sitúanse as probas de funcionamento en distintos dispositivos, buscando a compatibilidade con móbiles e tablets.

- Finalmente, en **Done** vense as tarefas completadas como a unificación dos estilos de frontend, a validación de campos no cambio de contrasinal ou a opción de seleccionar facilmente se executar a aplicación en local ou na rede.

Figura 5.2: Captura do taboleiro Kanban de SMART-TDAH.

Este fluxo de traballo ilustra como o taboleiro permitiu manter unha visión global do proxecto, facilitando tanto a planificación inicial como a execución iterativa das tarefas.

Planificación

NESTE capítulo detállase a planificación realizada para o desenvolvemento do proxecto e unha estimación dos custos asociados. Para levar a cabo unha planificación axeitada foi necesario organizar as tarefas, identificar os recursos dispoñíbeis e estimar os tempos de execución.

6.1 Recursos

Durante o desenvolvemento deste proxecto utilizáronse tanto recursos humanos como materiais, que se describen a continuación.

6.1.1 Recursos humanos

Para a realización deste proxecto participaron os seguintes perfís:

- **Xefes de proxecto:** Os titores do TFG, responsables da supervisión global do traballo, da validación da metodoloxía e da revisión dos resultados parciais.
- **Analista:** Encargado de identificar e documentar os requisitos do sistema, así como de definir casos de uso.
- **Arquitecto de software:** Responsable de definir a arquitectura e deseñar as interfaces e interaccións.
- **Programador full-stack:** Encargado da implementación tanto do backend como do frontend, así como da integración co chatbot e as APIs de terceiros.
- **Responsable de probas:** Focalizado na verificación e validación das funcionalidades implementadas, garantindo a calidade do produto.

O alumno desempeñou os roles de analista, arquitecto, programador e responsable de probas.

6.1.2 Recursos materiais

Para o desenvolvemento do proxecto utilizáronse os seguintes recursos:

- **Ordenador portátil:** MSI Dominator GT72VR 7RD
 - **CPU:** Intel i7-7700HQ (8) @ 3.800GHz
 - **Tarxeta gráfica:** NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile 6GB
 - **Memoria RAM:** 16GB DDR4 @ 2400MHz
 - **Disco duro:** SSD NVMe 256GB + HDD 1TB 7200rpm
 - **SO:** Linux Mint 22.1 x86_64

6.2 Recursos e ferramentas

Software e APIs: Node.js, Express, React, PostgreSQL, GitHub, Trello, Gemini API, Mistral API, Groq API (para LLaMA).

6.3 Tarefas

As tarefas planificadas estrutúranse en fases sucesivas co obxectivo de cubrir todos os obxectivos do proxecto. Cada fase incluíu varias tarefas principais:

Fase 1: Análise e planificación: Definición de requisitos funcionais e non funcionais; estudo e selección das tecnoloxías a empregar; elaboración do plan inicial de traballo.

Fase 2: Deseño: Deseño da arquitectura xeral do sistema; prototipado inicial das interfaces de usuario; definición do modelo de datos en PostgreSQL.

Fase 3: Desenvolvemento do backend: Implementación da API REST con Node.js e Express; creación da base de datos inicial en PostgreSQL; migración e adaptación dos datos existentes de Firebase a PostgreSQL; integración co sistema de base de datos; xestión de autenticación e seguridade (bcrypt).

Fase 4: Desenvolvemento do frontend: Implementación da interface en React con Material UI; visualización de datos con Recharts; xeración de informes en PDF con Pdfmake.

Fase 5: Integración do chatbot: Estudo das APIs dispoñíbeis; proba de integración con Gemini, Mistral e Groq; adaptación do frontend para soportar interacción con múltiples modelos.

Fase 6: Probas e validación: Validación de casos de uso no chatbot; probas en diferentes dispositivos (móviles, tablets, escritorio); corrección de erros e melloras finais.

Fase 7: Documentación e entrega: Redacción da memoria; elaboración de guías de uso; preparación da defensa.

6.4 Seguimento

O seguimento do proxecto realizouse mediante reunións bisemanais co titorado durante todo o curso 2024-2025. Isto permitiu realizar unha supervisión continua do avance, revisar o cumprimento de obxectivos parciais e introducir cambios segundo as necesidades detectadas.

Ademais, debido á complexidade técnica da integración do chatbot, foi necesario atrasar a entrega en dous meses e medio respecto ao plan inicial.

As Figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13 amosan o diagrama de Gantt correspondente á planificación, mentres que nas táboas recóllese a duración estimada e real do proxecto.

Figura 6.1: Diagrama de Gantt - Setembro 2024.

Figura 6.2: Diagrama de Gantt - Outubro 2024.

Figura 6.3: Diagrama de Gantt - Novembro 2024.

Figura 6.4: Diagrama de Gantt - Diciembre 2024.

Figura 6.5: Diagrama de Gantt - Xaneiro 2025.

Figura 6.6: Diagrama de Gantt - Febreiro 2025.

Figura 6.7: Diagrama de Gantt - Marzo 2025.

Figura 6.8: Diagrama de Gantt - Abril 2025.

Figura 6.9: Diagrama de Gantt - Maio 2025.

Figura 6.10: Diagrama de Gantt - Xuño 2025.

Figura 6.11: Diagrama de Gantt - Xullo 2025.

Figura 6.12: Diagrama de Gantt - Agosto 2025.

Figura 6.13: Diagrama de Gantt - Setembro 2025.

Duración estimada	
<i>Data inicio</i>	01-09-2024
<i>Data fin</i>	23-06-2025
<i>Días duración</i>	296 días
<i>Traballo</i>	330 horas

Táboa 6.1: Duración estimada do proxecto.

Duración real	
<i>Data inicio</i>	01-09-2024
<i>Data fin</i>	11-09-2025
<i>Días duración</i>	376 días
<i>Traballo</i>	490 horas

Táboa 6.2: Duración real do proxecto.

6.5 Custos

Para calcular os custos do proxecto tivéronse en conta tanto os recursos humanos como os recursos materiais.

Recursos humanos

Na [Táboa 6.3](#) recóllense os salarios medios brutos en España para cada rol no sector TIC (datos 2024, fonte: [38]), estimando un custo por hora a partir de 12 pagas anuais.

Rol	Salario medio anual	Salario por hora
<i>Xefe de proxecto</i>	43 504 €	20,92 €
<i>Analista</i>	38 677 €	18,59 €
<i>Arquitecto de software</i>	51 464 €	24,74 €
<i>Programador full-stack</i>	38 457 €	18,49 €
<i>Responsable de probas</i>	24 157 €	11,61 €

Táboa 6.3: Salarios medios dos recursos humanos.

Recursos materiais

O ordenador portátil utilizado ten un custo aproximado de 500€ actualmente (ten compoñentes de hai 9 anos). O resto do software e APIs foron empregados en versións gratuítas, polo que non supuxeron custo adicional.

Custos totais

Na [Táboa 6.4](#) móstrase a estimación de custos do proxecto, calculada a partir das horas de dedicación aproximadas en cada rol.

Recurso	Horas	Salario por hora	Custo
<i>Xefes de proxecto</i>	40x3	20,09 €	2510,4 €
<i>Analista</i>	60	15,18 €	1115,4 €
<i>Arquitecto de software</i>	50	17,87 €	1237,0 €
<i>Programador full-stack</i>	220	16,07 €	4067,8 €
<i>Responsable de probas</i>	40	14,73 €	464,4 €
<i>Ordenador</i>	–	–	500 €
		TOTAL	9895,0 €

Táboa 6.4: Custos estimados do proxecto.

Análise de requisitos

ESTE capítulo céntrase na análise dos requisitos da aplicación web, detallando os actores implicados, os requisitos funcionais e non funcionais, así como os casos de uso asociados a cada un deles.

7.1 Actores da aplicación web

A aplicación web está deseñada para ser empregada por diferentes tipos de usuarios, diferenciando os actores segundo o seu estado de autenticación e permisos:

- **Profesor sen autenticar:** usuario que accede á aplicación sen ter iniciado sesión. As súas accións limitáanse a autenticarse ou rexistrarse como novo profesor.
- **Profesor autenticado:** usuario que accede á aplicación tras identificarse correctamente. Dispón de acceso ás funcionalidades da plataforma segundo os permisos que lle foron concedidos.
- **Admin:** usuario con privilexios avanzados, encargado da xestión dos profesores da plataforma.

7.2 Requisitos da aplicación web

Os requisitos da aplicación web divídense en funcionais e non funcionais, e clasifícanse segundo o tipo de actor.

7.2.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais describen as accións e comportamentos específicos que o sistema debe proporcionar aos usuarios. En xeral, definen qué debe facer o sistema, non cómo facelo [39].

Profesor sen autenticar

- Rexistrarse como novo profesor, proporcionando os datos necesarios.
- Iniciar sesión na plataforma mediante credenciais válidas.

Profesor autenticado

- Consultar a lista de alumnos asignados.
- Buscar e filtrar alumnos por nome, apelido ou curso.
- Consultar e filtrar resultados dun alumno por exercicio, nivel de dificultade ou data.
- Visualizar gráficas co rendemento dos alumnos.
- Descargar informes en PDF cos resultados e gráficas dos alumnos.
- Consultar o seu propio perfil e cambiar o contrasinal.
- Pechar sesión de forma segura.
- Acceder aos diferentes modelos do chatbot de asistencia e análise de datos.
- Se ten permisos de xestión de alumnos:
 - Engadir alumnos existentes na base de datos á súa lista.
 - Eliminar alumnos da súa lista.

Admin

- Consultar a lista completa de profesores rexistrados.
- Eliminar profesores da base de datos.
- Conceder ou revogar permisos de xestión de alumnos a un profesor.
- Consultar o seu propio perfil e cambiar o contrasinal.
- Pechar sesión de forma segura.

7.2.2 Requisitos non funcionais

Os requisitos non funcionais describen as restricións ou propiedades do sistema, como rendemento, seguridade ou usabilidade. Definen cómo debe comportarse o sistema [40].

Profesor sen autenticar

- A interface de rexistro e inicio de sesión debe ser intuitiva e accesible.

Profesor autenticado e Admin

- A aplicación debe manter un deseño limpo e profesional.
- Todas as operacións deben ser accesibles desde calquera dispositivo moderno con navegador web.
- Os datos dos usuarios deben estar protexidos mediante autenticación e autorización.
- O sistema debe garantir a integridade e privacidade dos datos almacenados.
- As respostas da aplicación deben ser rápidas, proporcionando unha experiencia fluída.
- O acceso ás funcionalidades debe estar restrinxido segundo o rol e permisos do usuario.
- O sistema debe ser escalable e fácil de manter.

7.3 Casos de uso

A continuación describense os principais casos de uso identificados para cada actor, así como casos de uso comúns que afectan a todos os usuarios.

7.3.1 Casos de uso do profesor sen autenticar

- **Rexistro:** O usuario pode crear un novo perfil de profesor, introducindo os datos requeridos.
- **Inicio de sesión:** O usuario pode acceder á plataforma introducindo o seu correo e contrasinal.
- **Navegación polo título da app:** Ao facer clic no título da aplicación, o usuario é redirixido á pantalla de login.

7.3.2 Casos de uso do profesor autenticado

- **Xestión de alumnos:** Consultar e filtrar alumnos asignados.
- **Consulta de resultados:** Visualizar e filtrar os resultados dos alumnos por diferentes criterios.
- **Visualización de gráficas:** Acceder a representacións gráficas do rendemento dos alumnos.
- **Descarga de informes:** Xerar e descargar informes en PDF cos resultados e gráficas dos alumnos.

- **Xestión do perfil:** Consultar os datos persoais e cambiar o contrasinal.
- **Uso do chatbot:** Interactuar co asistente virtual para obter axuda ou análises adicionais.
- **Peche de sesión:** Finalizar a sesión de forma segura.
- **Navegación polo título da app:** Ao facer clic no título da aplicación, o usuario é redirixido á pantalla principal da aplicación.
- **Engadir alumnos (se ten permisos):** Introducir o correo ou fragmento de correo dun alumno e seleccionar da lista de coincidencias.
- **Eliminar alumnos (se ten permisos):** Retirar un alumno da lista mediante o botón correspondente.

7.3.3 Casos de uso do admin

- **Consulta de profesores:** Visualizar a lista completa de profesores rexistrados.
- **Eliminación de profesores:** Retirar un profesor da base de datos.
- **Asignación de permisos:** Conceder ou revogar permisos de xestión de alumnos a un profesor.
- **Xestión do perfil:** Consultar os datos persoais e cambiar o contrasinal.
- **Peche de sesión:** Finalizar a sesión de forma segura.

7.3.4 Casos de uso comúns

- **Cambio de tema:** O usuario pode cambiar entre modo escuro e claro en calquera momento.
- **Selección de idioma:** O usuario pode escoller o idioma da aplicación (portugués de Brasil, castelán, inglés ou galego) en calquera momento.

Unha vez definidos os requisitos e casos de uso da aplicación web, podemos usalos de base para o deseño e desenvolvemento da plataforma, garantindo que se cumpran as necesidades reais dos usuarios finais.

Deseño

NESTE capítulo trataranse as decisións de deseño tomadas para desenvolver a aplicación.

8.1 Modelo lóxico da base de datos

Nesta sección explícase o deseño da base de datos relacional utilizada pola aplicación web. Inicialmente empregábase *Firestore Database* (NoSQL), pero decidiuse migrar a **PostgreSQL** co obxectivo de mellorar a eficiencia, a integridade referencial e a escalabilidade do sistema, ademais de ser unha ferramenta de código aberto.

Durante o proceso de migración realizáronse as seguintes accións principais:

- Adaptación das coleccións de Firestore a táboas relacionais.
- Redeseño dos nomes de táboas e campos para seren máis autodescritivos.
- Establecemento de relacións mediante chaves primarias e foráneas.
- Normalización de datos para evitar redundancias.

Na [Figura 8.1](#) móstrase a estrutura completa da base de datos, xerada co comando `\dt`. Cada subsección seguinte inclúe a descrición dunha táboa concreta, acompañada dunha imaxe co comando `\d nome_táboa` para visualizar os seus campos, tipos de dato e restricións.

```
smart-tdah=# \dt
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | admins | table | postgres
public | alumnos | table | postgres
public | ejercicios | table | postgres
public | profesor_alumno | table | postgres
public | profesores | table | postgres
(5 rows)
```

Figura 8.1: Esquema xeral da base de datos en PostgreSQL (`\dt`).

8.1.1 Táboa admins

A táboa admins (Figura 8.2) almacena a información dos administradores que teñen acceso á aplicación web. Cada rexistro inclúe o identificador (id), nome, apelidos, correo electrónico e contrasinal cifrado. Todos os campos son obrigatorios (NOT NULL), asegurando que non existan contas sen credenciais válidas.

```
smart-tdah=# \d admins
Table "public.admins"
  Column          | Type          | Collation | Nullable | Default
-----+-----+-----+-----+-----
 id_admin         | integer       |           | not null | nextval('admins_id_admin_seq'::regclass)
 email            | character varying(100) |           | not null |
 nombre          | character varying(50) |           | not null |
 apellidos       | character varying(100) |           | not null |
 password        | character varying(100) |           | not null |
Indexes:
 "admins_pkey" PRIMARY KEY, btree (id_admin)
 "admins_email_key" UNIQUE CONSTRAINT, btree (email)
```

Figura 8.2: Definición da táboa admins en PostgreSQL (\d admins).

8.1.2 Táboa profesores

A táboa profesores (Figura 8.3) contén os datos dos profesores rexistrados na plataforma. Ademais da información persoal (nome, apelidos, correo electrónico, contrasinal cifrado), inclúe un campo booleano puede_gestionar_alumnos que indica se o profesor dispón de permisos para xestionar estudantes. Todos os campos son obrigatorios (NOT NULL), garantindo a consistencia nas credenciais e permisos.

```
smart-tdah=# \d profesores
Table "public.profesores"
  Column          | Type          | Collation | Nullable | Default
-----+-----+-----+-----+-----
 id_profesor     | integer       |           | not null | nextval('profesores_id_profesor_seq'::regclass)
 email           | character varying(100) |           | not null |
 nombre         | character varying(50) |           | not null |
 apellidos      | character varying(100) |           | not null |
 password       | character varying(100) |           | not null |
 puede_gestionar_alumnos | boolean      |           | not null | false
Indexes:
 "profesores_pkey" PRIMARY KEY, btree (id_profesor)
 "profesores_email_key" UNIQUE CONSTRAINT, btree (email)
Referenced by:
 TABLE "profesor_alumno" CONSTRAINT "profesor_alumno_id_profesor_fkey" FOREIGN KEY (id_profesor) REFERENCES profesores(id_profesor)
```

Figura 8.3: Definición da táboa profesores en PostgreSQL (\d profesores).

8.1.3 Táboa alumnos

A táboa alumnos (Figura 8.4) recolle os datos dos estudantes rexistrados na plataforma. A relación entre profesores e alumnos non se define directamente, senón mediante a táboa intermedia profesor_alumno (Figura 8.5), que permite establecer unha relación de moitos a moitos (N:M). Deste xeito, un profesor pode estar vinculado a varios alumnos e, á súa vez, un alumno pode ser xestionado por distintos profesores.

```

smart-tdah=# \d alumnos
          Column          |          Type          |          Collation          |          Nullable          |          Default
-----+-----+-----+-----+-----
id_alumno                | integer                |                            | not null                  | nextval('alumnos_id_alumno_seq'::regclass)
email                    | character varying(100)|                            | not null                  |
nombre                  | character varying(50) |                            | not null                  |
apellidos                | character varying(100)|                            | not null                  |
genero                   | character varying(10) |                            | not null                  |
curso                    | character varying(20) |                            | not null                  |
Indexes:
"alumnos_pkey" PRIMARY KEY, btree (id_alumno)
"alumnos_email_key" UNIQUE CONSTRAINT, btree (email)
Referenced by:
TABLE "ejercicios" CONSTRAINT "ejercicios_id_alumno_fkey" FOREIGN KEY (id_alumno) REFERENCES alumnos(id_alumno)
TABLE "profesor_alumno" CONSTRAINT "profesor_alumno_id_alumno_fkey" FOREIGN KEY (id_alumno) REFERENCES alumnos(id_alumno)

```

Figura 8.4: Definición da táboa alumnos en PostgreSQL (\d alumnos).

```

smart-tdah=# \d profesor_alumno
          Column          |          Type          |          Collation          |          Nullable          |          Default
-----+-----+-----+-----+-----
id_profesor              | integer                |                            | not null                  |
id_alumno                | integer                |                            | not null                  |
Indexes:
"profesor_alumno_pkey" PRIMARY KEY, btree (id_profesor, id_alumno)
Foreign-key constraints:
"profesor_alumno_id_alumno_fkey" FOREIGN KEY (id_alumno) REFERENCES alumnos(id_alumno)
"profesor_alumno_id_profesor_fkey" FOREIGN KEY (id_profesor) REFERENCES profesores(id_profesor)

```

Figura 8.5: Definición da relación (N:M) profesor_alumno en PostgreSQL (\d profesor_alumno).

8.1.4 Táboa exercicios

A táboa exercicios (Figura 8.6) almacena a información relativa ás actividades realizadas polos alumnos. Cada rexistro inclúe: número de acertos, erros, letras correctas, data de inicio e fin, dificultade e tipo de exercicio. Está vinculada á táboa alumnos mediante unha clave foránea. Ademais, o campo id_alumno é obrigatorio (NOT NULL), asegurando que cada exercicio estea sempre asociado a un estudante concreto.

```

smart-tdah=# \d ejercicios
          Column          |          Type          |          Collation          |          Nullable          |          Default
-----+-----+-----+-----+-----
id_ejercicio             | integer                |                            | not null                  | nextval('ejercicios_id_ejercicio_seq'::regclass)
id_alumno                | integer                |                            | not null                  |
aciertos                 | integer                |                            | not null                  |
fallos                   | integer                |                            | not null                  |
letras_correctas        | integer                |                            | not null                  |
date_inicio              | timestamp without time zone |                            | not null                  |
date_fin                 | timestamp without time zone |                            | not null                  |
dificultad               | character varying(50) |                            | not null                  |
tipo_ejercicio           | character varying(50) |                            | not null                  |
Indexes:
"ejercicios_pkey" PRIMARY KEY, btree (id_ejercicio)
Foreign-key constraints:
"ejercicios_id_alumno_fkey" FOREIGN KEY (id_alumno) REFERENCES alumnos(id_alumno)

```

Figura 8.6: Definición da táboa exercicios en PostgreSQL (\d ejercicios).

8.2 Patrón MVC

O patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** é unha arquitectura de deseño que organiza unha aplicación en tres compoñentes ben diferenciados, favorecendo a separación de responsabilidades e un mantemento máis doado:

- **Modelo:** Encárgase da lóxica de negocio e do acceso aos datos. Define as regras e estruturas que organizan a información.
- **Vista:** Proporciona a interface coa que interactúa o usuario, mostrando os datos e recollendo as accións.
- **Controlador:** Actúa como intermediario, procesando as peticións do usuario, actualizando o modelo e devolvendo a resposta á vista.

Na aplicación web pódese identificar do seguinte xeito:

- **Modelo:** Implementado en PostgreSQL e xestionado polo backend, define as táboas (*profesor, alumno, exercicio, etc.*) e as relacións entre elas.
- **Vista:** Desenvolta en React, ofrece a interface gráfica adaptada para profesores, onde se presentan estatísticas e resultados.
- **Controlador:** Implementado en Node.js con Express, recibe as peticións HTTP do frontend, aplica a lóxica (autenticación, validación, cálculos) e devolve os datos procesados.

8.3 Deseño da interface da aplicación web

Nesta sección preséntase o deseño final da aplicación web mediante capturas reais da interface. As imaxes permiten apreciar a estética definitiva, a disposición dos compoñentes gráficos e o funcionamento xeral da aplicación.

Todas as pantallas seguen principios de **usabilidade** e **claridade visual**, co obxectivo de que a experiencia de uso sexa intuitiva e accesible.

Por claridade, de cada apartado móstranse dúas vistas:

- **Vista escritorio**, sempre en modo escuro e en galego.
- **Vista móbil**, en modo claro e en portugués de Brasil.

Aínda que só se presentan estes dous formatos, a aplicación foi deseñada seguindo principios de deseño responsivo, polo que se adapta correctamente a múltiples tamaños e disposicións de ventá. Se se queren consultar as **vistas da aplicación a tamaño completo**, atópanse con esa disposición no **Apéndice A** de forma complementaria.

En cada subsección inclúese unha breve explicación das funcionalidades representadas. Os compoñentes comúns (como o *banner* superior) descríbense unicamente na súa primeira aparición para evitar redundancias.

8.3.1 Rexistro

Na pantalla de rexistro ([Figura 8.7](#) e [Figura 8.8](#)) distínguense dous compoñentes principais:

- **Banner da aplicación:** barra horizontal situada na parte superior e presente en toda a interface.
 - **Logo e título:** situados á esquerda, funcionan como ligazón cara á pantalla inicial. Se o usuario non está autenticado, redirixe ao inicio de sesión; en caso contrario, á pantalla principal.
 - **Selector de idioma:** situado á dereita, mostra o idioma actual e permite despregar un menú coas catro opcións dispoñíbeis.
 - **Interruptor de tema:** permite alternar entre modo claro e escuro. A animación deslízase suavemente e os iconos cambian (sol para o modo claro, lúa para o modo escuro).
 - **Botón de peche de sesión:** separado visualmente do resto de opcións, representado por unha icona dunha porta cunha frecha de saída. Pecha a sesión de forma segura e redirixe ao inicio.
- **Panel central de rexistro:** formulario cos campos necesarios para crear unha nova conta de profesor. Cada campo inclúe unha descrición que se recoloca automaticamente ao interactuar co mesmo. Se os datos introducidos son correctos, o sistema redirixe ao inicio de sesión. En caso de erro, amósanse mensaxes en vermello (por exemplo: “O contrasinal debe ter polo menos 8 caracteres, unha maiúscula, unha minúscula e un número”).

Figura 8.7: Pantalla de rexistro na aplicación (vista escritorio).

Figura 8.8: Pantalla de rexistro na aplicación (vista móbil).

8.3.2 Inicio de sesión

A pantalla de inicio de sesión (Figura 8.9 e Figura 8.10) permite tanto a autenticación de usuarios rexistrados como o acceso ao rexistro dun novo profesor.

No centro da interface aparece o logo da aplicación e o título “Iniciar sesión”. O usuario introduce o seu correo electrónico e contrasinal nos campos correspondentes e preme o botón

“Iniciar sesión” para acceder.

Se non dispón dunha conta, debaixo do botón aparece unha ligazón que lle permite ir directamente ao formulario de rexistro.

Unha vez validado o inicio de sesión, cada perfil é redirixido ao seu panel correspondente:

- **Administrador:** acceso á xestión de profesores e alumnos.
- **Profesor:** acceso ao seu panel principal e á xestión dos seus alumnos.

Figura 8.9: Pantalla de inicio de sesión na aplicación (vista escritorio).

Figura 8.10: Pantalla de inicio de sesión na aplicación (vista móbil).

8.3.3 Pantalla principal

Na pantalla principal (Figura 8.11 e Figura 8.12) aparece un elemento novo que se mantén no resto da aplicación: o **panel lateral de navegación**.

- Contén botóns con iconas autodescritivas que permiten desprazarse polas distintas seccións:
 - **Casa**: acceso á pantalla principal.
 - **Lista**: acceso á listaxe de alumnos (ou á listaxe de profesores no caso de administradores).
 - **Engrenaxe**: acceso aos axustes da aplicación.
- Inclúe separadores visuais e espazos sen encher reservados para futuras funcionalidades que se poderían implementar.
- Na parte central da pantalla móstrase un panel de benvida cunha breve descrición da aplicación e o seu logotipo (xerado mediante intelixencia artificial).

Figura 8.11: Pantalla principal da aplicación (vista escritorio).

Figura 8.12: Pantalla principal da aplicación (vista móbil).

8.3.4 Lista de alumnos (só para profesores)

A pantalla de lista de alumnos (Figura 8.13 e Figura 8.14) permite ao profesor consultar e xestionar o seu conxunto de estudantes. Existen dúas variantes segundo os privilexios do usuario:

- **Profesor con privilexios de xestión:** pode engadir e eliminar alumnos.
- **Profesor sen privilexios de xestión:** só pode consultar a lista de alumnos.

Os datos mostrados nas capturas están parcialmente censurados para garantir a privacidade, agás os alumnos de probas, que non conteñen información real.

A interface componse dos seguintes elementos principais:

- **Filtros de busca:** situados na parte superior da pantalla.
 - Despregable para seleccionar o campo polo que filtrar (*Nome* por defecto, *Apelidos* ou *Curso*).
 - Campo de texto para introducir a cadea de busca, con *debounce* para evitar sobrecargar a base de datos.
 - Selector de tamaño de páxina (8, 16 por defecto, 32 ou 64 alumnos por páxina).
- **Paxinación:** botóns de navegación (*anterior* e *seguinte*) e indicador co número total de páxinas dispoñíbeis. A paxinación está dispoñíbel tanto enriba como debaixo da lista para mellorar a usabilidade.
- **Lista de alumnos:** cada alumno represéntase mediante unha tarxeta horizontal con:
 - Imaxe de perfil xerada automaticamente coas súas iniciais.
 - Nome completo, curso e correo electrónico.
 - Toda a tarxeta é clickable, redirixindo á pantalla cos datos e exercicios do alumno.
- **Funcionalidades adicionais para profesores con privilexios:**
 - Icona de papeleira en cada tarxeta para eliminar un alumno. Ao premer, ábrese unha xanela de confirmación.
 - Botón flotante cun símbolo “+” situado na parte inferior dereita da pantalla para engadir novos alumnos.
 - * Ao premer, aparece un buscador de correo electrónico.
 - * Os resultados móstranse en forma de lista, con botóns para engadir alumnos (“Engadir” en azul, ou “Engadido” en gris se xa pertence á lista).

Figura 8.13: Lista de alumnos para un profesor con privilexios de xestión (vista escritorio).

Figura 8.14: Lista de alumnos para un profesor sen privilexios de xestión (vista móbil).

8.3.5 Lista de profesores (só para administradores)

A pantalla de lista de profesores (Figura 8.15 e Figura 8.16) permite a un administrador consultar e xestionar os docentes rexistrados na aplicación.

En cada entrada da listaxe móstranse os seguintes elementos:

- Datos identificativos: nome, apelidos e correo electrónico (censurado por motivos de seguridade).
- Unha casilla de verificación que permite asignar ou retirar privilexios de xestión de alumnos ao profesor correspondente.
- Un botón vermello con icona de papeleira que permite eliminar o profesor da base de datos. Esta acción require confirmación previa mediante un cadro de diálogo explicativo, co obxectivo de evitar borrados accidentais.

Figura 8.15: Lista de profesores para un administrador (vista en escritorio).

Figura 8.16: Lista de profesores para un administrador (vista en dispositivo móbil).

8.3.6 Axustes do perfil

A pantalla de axustes do perfil (Figura 8.17 e Figura 8.18) permite ao usuario autenticado consultar e xestionar a información da súa conta. Esta sección divídese en dúas áreas principais:

- **Tarxeta de perfil:** mostra os datos identificativos básicos do usuario (nome, apelidos e correo electrónico) asociados á conta coa que está autenticado.
- **Cambio de contrasinal:** permite actualizar a contrasinal da conta. Para realizar esta acción, o usuario debe introducir a contrasinal actual e, a continuación, a nova contrasinal dúas veces para garantir a súa confirmación.

Unha vez premido o botón *Cambiar contrasinal*, o sistema valida os datos introducidos.

- Se a operación é correcta, móstrase unha mensaxe de confirmación indicando que a contrasinal foi modificada con éxito.
- En caso contrario (por exemplo, se a contrasinal actual é incorrecta ou as novas non coinciden), preséntase unha mensaxe de erro en vermello indicando o campo ou dato que non é válido.

Figura 8.17: Pantalla de axustes da aplicación (vista en escritorio).

Figura 8.18: Pantalla de axustes da aplicación (vista en dispositivo móbil).

8.3.7 Gráficas e estatísticas dun alumno con chatbot

A pantalla de gráficas e estatísticas dun alumno (Figura 8.19, Figura 8.20, Figura 8.21 e Figura 8.22) constitúe a páxina máis completa e complexa da aplicación. Nesta sección intégranse visualizacións gráficas, táboas de estatísticas e un chatbot educativo.

Información do alumno e filtros

Na parte superior móstrase unha tarxeta cos datos principais do alumno: nome completo, correo electrónico, curso e xénero.

Debaixo da tarxeta sitúanse os filtros dispoñíbeis para personalizar a visualización dos exercicios:

- **Dificultade:** Fácil, Normal, Difícil ou Todas (valor por defecto).
- **Tipo de xogo:** Letras, Desprazamento, Operacións Matemáticas, Memorizar Números, Emparellar Figuras, Números Iguais ou Todos (por defecto).
- **Data:** ao activar este filtro engádense dous compoñentes de selección de data (inicio e fin), implementados cun calendario baseado en `date-fns`. Dado que a librería non dispoñía de soporte para galego, desenvolveuse un módulo propio (`date-fns-locale-gal/`).

Ademais, inclúese un botón *Descargar informe*, situado na esquina superior dereita, que xera un ficheiro PDF cos datos actualmente visualizados. Este botón desaparece cando o chat está despregado para evitar que as conversacións se inclúan no informe.

Gráfica de exercicios

A gráfica representa o rendemento do alumno ao longo do tempo:

- Cada punto corresponde a un exercicio realizado.
- Os acertos móstranse en verde, os erros en vermello e a taxa de acertos en azul.
- Ao situar o rato sobre un punto desprega un resumo con datos detallados: data, dificultade, tipo de xogo, número de acertos, erros e taxa de acerto.

Táboa de estatísticas

A táboa complementa a gráfica mostrando, segundo os filtros aplicados, os seguintes datos de cada exercicio: data de inicio, data de fin, duración (en segundos), acertos, erros, taxa de acerto, tipo de exercicio e dificultade.

Chatbot educativo

O compoñente máis avanzado da páxina é o chat, deseñado finalmente como un panel lateral despregable na dereita da pantalla:

- Permite seleccionar o modelo de IA a empregar mediante un menú despregable.

- O ancho do panel pode axustarse dinamicamente, adaptando tamén o ancho das mensaxes.
- As mensaxes amósanse en formato Markdown, soportando listas, táboas, código ou emoticonas.
- Pode abrirse ou pecharse desde dúas interaccións: a frecha lateral do propio chat ou o icono do panel esquerdo, que só aparece cando se consultan datos dun alumno.
- O chat posúe scroll independente e, ao cambiar de modelo, insírese un separador co nome do novo modelo seleccionado.
- Mantense un pequeno historial das últimas seis mensaxes para conservar contexto. Este historial reiníciase ao recargar a páxina ou cambiar de alumno, simplificando así a xestión da base de datos.

Figura 8.19: Gráfica de exercicios dun alumno co chatbot replgado (vista escritorio).

Figura 8.20: Táboa de estatísticas dun alumno co chatbot despregado (vista escritorio).

Figura 8.21: Gráfica de exercicios dun alumno co chatbot replegado (vista móbil).

Figura 8.22: Táboa de estatísticas dun alumno co chatbot despregado (vista móbil).

8.4 Resumo

Neste capítulo describíronse as principais decisións de deseño que orientaron o desenvolvemento da aplicación.

Analizouse o **modelo lóxico da base de datos**, xustificando a migración de Firestore a PostgreSQL para garantir consistencia, integridade referencial e escalabilidade. Defíníronse as táboas principais (admins, profesores, alumnos, exercicios) e as súas relacións, destacando a táboa intermedia profesor_alumno para a relación N:M.

Presentouse o **patrón MVC** como base arquitectónica, diferenciando claramente o modelo (PostgreSQL), a vista (React) e o controlador (Node.js con Express).

Finalmente, detallouse o **deseño da interface**, con capturas en escritorio e móbil, mostrando rexistro, inicio de sesión, pantalla principal, listas de usuarios, axustes de perfil e estatísticas dun alumno. Destacouse a sección de estatísticas, a máis complexa, que integra gráficas, táboas filtrables e o chatbot educativo.

En resumo, este capítulo establece os alicerces conceptuais e visuais da aplicación, preparando o terreo para o seguinte capítulo sobre a **implementación técnica** e a integración de backend e frontend.

Implementación

NESTE capítulo describense os aspectos máis relevantes da implementación práctica da aplicación, tanto no **backend**, como no **frontend**.

9.1 Implementación do Backend

O backend da aplicación SMART-TDAH foi desenvolto empregando tecnoloxías modernas e robustas co obxectivo de garantir seguridade, rendemento e escalabilidade. Esta parte do sistema é responsable de xestionar toda a lóxica de negocio, o acceso á base de datos, a autenticación de usuarios e a integración con servizos externos de intelixencia artificial.

A arquitectura do backend estrutúrase en módulos ben diferenciados, seguindo principios de código limpo e separación de responsabilidades. O servidor está implementado en Node.js, utilizando o framework Express para a definición de rutas e middlewares, e PostgreSQL como sistema de xestión de bases de datos relacional. Ademais, intégranse mecanismos de autenticación baseados en JWT, cifrado de contrasinais con bcrypt, e medidas de seguridade adicionais para protexer os datos e as operacións críticas.

Nas subseccións seguintes detállanse a organización do proxecto, a definición da API REST, o modelo de datos, os mecanismos de autenticación e seguridade, así como a estratexia de xestión de erros e rexistro de logs, proporcionando exemplos reais de implementación para ilustrar cada aspecto clave.

9.1.1 Estrutura do proxecto backend

```
1 const express = require('express');
2 const bodyParser = require('body-parser');
3 const cors = require('cors');
4 const bcrypt = require('bcrypt');
5 const jwt = require('jsonwebtoken');
6 const pool = require('./dbConfig');
7
8 require('dotenv').config();
9
10 const app = express();
11 // Middleware global de log para depuración de rutas y cabeceras
```

```
12 app.use((req, res, next) => {  
13     next();  
14 });
```

Listing 9.1: Configuración inicial do servidor Express (server.js)

O backend de SMART-TDAH está organizado para favorecer a modularidade, a separación de responsabilidades e a facilidade de mantemento. A estrutura principal do proxecto é a seguinte:

- **server.js**: punto de entrada da aplicación. Encárgase de configurar o servidor Express, os middlewares globais, a conexión coa base de datos e o enrutamento principal das peticións.
- **dbConfig.js**: módulo dedicado á configuración e xestión da conexión coa base de datos PostgreSQL, empregando un pool de conexións para optimizar o rendemento.
- **routes/**: directorio que contén os diferentes módulos de rutas da API. Destaca `LLMS.js`, que xestiona as peticións ao chatbot e a integración con servizos de IA. Tamén pode xerar arquivos de log para trazabilidade e depuración (os cales non se sincronizan co repositorio).
- **users/**: carpeta que inclúe a lóxica relacionada coa xestión de usuarios, como accións de autenticación, rexistro e manipulación de datos de usuario.
- **dbCompleteSetup/**, **firebase-data/**, **sql-inserts/**: directorios auxiliares empregados para a inicialización e migración da base de datos durante o desenvolvemento. Non son necesarios para o funcionamento habitual da aplicación e tampouco están sincronizados co repositorio.

Esta organización permite manter o código limpo, escalable e facilmente extensible, facilitando a incorporación de novas funcionalidades ou a modificación das existentes sen afectar ao resto do sistema.

9.1.2 API REST e rutas principais

```
1 router.post('/', authenticateToken, async (req, res) => {  
2     // Recoge todos los parámetros del body  
3     const { question, studentId, IaModel, alumnoNombre, msgHistory  
4     } = req.body;  
5     if (!question || typeof question !== 'string') {  
6         return res.status(400).json({ error: 'Missing or invalid  
7         question' });  
8     }  
9     // ... resto do código da ruta ...  
10 }
```

```
6     }
7     // ...lógica principal...
8 });
```

Listing 9.2: Endpoint principal para consultas a IA e datos: /ask (routes/LLMS.js)

O backend expón unha API RESTful que serve de ponte entre o frontend, a base de datos e os servizos externos de intelixencia artificial. As rutas principais da API están definidas no directorio `routes/`, onde se atopan módulos separados para cada entidade ou funcionalidade clave da aplicación (`alumnos.js`, `profesores.js`, `auth.js`, `profesorAlumno.js`, etc.), seguindo unha estrutura modular e clara. Cada un destes módulos xestiona os endpoints REST correspondentes a operacións de xestión de usuarios, autenticación, relacións profesor-alumno, etc.

Entre todos eles, destaca o módulo `LLMS.js`, encargado da integración co chatbot e cos servizos de intelixencia artificial. Este módulo centraliza a lóxica máis avanzada da aplicación, xestionando tanto as consultas a IA como a interacción cos datos dos alumnos e o rexistro de logs. Dentro do módulo, o endpoint principal é `/ask`, que recibe peticións POST coas preguntas do usuario, o identificador do alumno, o modelo de IA seleccionado e o historial de mensaxes. Este endpoint:

- Valida a autenticación mediante un middleware JWT.
- Xera, se é necesario, unha consulta SQL segura para obter datos da base de datos.
- Encapsula a lóxica de selección do modelo de IA (Gemini, Groq, Mistral) e xestiona a comunicación co servizo externo.
- Devolve ao frontend unha resposta procesada e adaptada ao contexto da pregunta.
- Rexistra todas as interaccións e erros en arquivos de log para trazabilidade.

Ademais, existen rutas auxiliares para xestión de logs e integracións futuras. O método HTTP principal empregado é POST, garantindo así a seguridade e a privacidade dos datos transmitidos.

Como exemplo, a seguinte chamada ao endpoint `/ask` permite ao usuario obter unha análise personalizada dun alumno:

```
1 POST /ask
2 {
3   "question": "Cal é a precisión media nos exercicios de
4   Operacións Matemáticas deste alumno?",
5   "studentId": 43,
6   "IaModel": "mixtral",
   "alumnoNombre": "José Joaquim De Moura Ramos",
```

```
7   "msgHistory": [ ... ]  
8 }
```

Listing 9.3: Exemplo de petición ao endpoint /ask

O backend encárgase de validar, procesar e responder a esta petición de forma segura e eficiente.

9.1.3 Modelo de datos en PostgreSQL

```
1 const { Pool } = require('pg');  
2 require('dotenv').config({path: __dirname + '/.env'});  
3 const pool = new Pool({  
4   user: process.env.DB_USER,  
5   host: process.env.DB_HOST,  
6   database: process.env.DB_NAME,  
7   password: process.env.DB_PASSWORD,  
8   port: process.env.DB_PORT  
9 });  
10 module.exports = pool;
```

Listing 9.4: Configuración do pool de conexión a PostgreSQL (dbConfig.js)

O backend emprega PostgreSQL como sistema de xestión de bases de datos relacional, e xestiona o acceso á mesma mediante un pool de conexións como se ve no fragmento de código anterior.

Este enfoque permite flexibilidade e potencia na análise dos datos almacenados, facilitando a xeración de informes e respostas personalizadas para o usuario.

9.1.4 Autenticación e seguridade

```
1 const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10); // Xera un  
   hash seguro da contrasinal
```

Listing 9.5: Hash de contrasinal con bcrypt ao crear usuario (users/actions.js)

O backend implementa mecanismos avanzados de autenticación e seguridade para protexer os datos e garantir o acceso controlado á aplicación:

- **Autenticación baseada en JWT:** todas as rutas sensibles requiren un token JWT válido, que se verifica mediante un middleware específico (`authenticateToken`) antes de permitir o acceso.
- **Cifrado de contrasinais:** os contrasinais dos usuarios almacénanse cifrados empregando o algoritmo `bcrypt`, evitando así que poidan ser lidos en caso de acceso non autorizado á base de datos.

- **Validación de datos:** todas as entradas do usuario son validadas tanto no frontend como no backend para evitar inxeccións de código e garantir a integridade dos datos.
- **Restrición de comandos SQL perigosos:** no endpoint do chatbot, só se permite a execución de consultas SELECT, bloqueando calquera intento de modificar a base de datos mediante comandos potencialmente perigosos.

Estas medidas aseguran que só usuarios autorizados poidan acceder á información sensible e que a integridade dos datos se manteña en todo momento.

9.1.5 Xestión de erros e logs

A xestión de erros e o rexistro de logs son aspectos fundamentais para garantir a robustez e a trazabilidade do backend:

- **Captura e tratamento de erros:** todas as operacións críticas están envoltas en bloques try/catch, devolvendo respostas uniformes e informativas tanto para o usuario como para o desenvolvedor.
- **Rexistro de logs:** as interaccións co chatbot, as consultas SQL xeradas e os posibles erros quedan rexistrados en arquivos de log (por exemplo, `11ms-data.log`), facilitando a depuración e o seguimento do comportamento da aplicación por parte do desenvolvedor.
- **Mensaxes de erro claras:** o backend proporciona mensaxes de erro descritivas e adaptadas ao contexto, distinguindo entre erros de autenticación, de conexión coa base de datos ou de execución de consultas.

Esta estratexia permite detectar e resolver incidencias de forma eficiente, así como manter un control exhaustivo sobre o funcionamento do sistema.

9.2 Implementación do Frontend

A interface de usuario de SMART-TDAH foi desenvolvida empregando React, unha das bibliotecas máis populares para a construción de aplicacións web modernas. O uso de React, xunto con Material UI para os compoñentes visuais e outras librerías como Recharts e pdf-make, permitiu crear unha experiencia de usuario intuitiva, atractiva e adaptada a diferentes dispositivos.

O frontend está estruturado para favorecer a reutilización de compoñentes, a separación de responsabilidades e a facilidade de mantemento. Ademais, intégranse mecanismos de autenticación, xestión de estado e internacionalización, así como funcionalidades avanzadas para a visualización e exportación de datos.

9.2.1 Estructura de compoñentes

```
1 function AlumnoList() {
2   // --- Estado para saber si o profesor pode xestionar alumnos
3   ---
4   const [puedeGestionarAlumnos, setPuedeGestionarAlumnos] =
5     useState(false);
6   useEffect(() => {
7     const fetchPermiso = async () => {
8       const token = localStorage.getItem('token');
9       if (!token) return;
10      try {
11        const res = await
12        axios.get(`${backendUrl}/profile`, {
13          headers: { Authorization: `Bearer ${token}` }
14        });
15        if (res.data && res.data.puede_gestionar_alumnos
16        === true) {
17          setPuedeGestionarAlumnos(true);
18        } else {
19          setPuedeGestionarAlumnos(false);
20        }
21      } catch {
22        setPuedeGestionarAlumnos(false);
23      }
24    };
25    fetchPermiso();
26  }, []);
27  // ...resto do compoñente...
28 }
```

Listing 9.6: Fragmento real dun compoñente da lista de alumnos en React (src/components/AlumnoList/AlumnoList.jsx)

O código fonte do frontend atópase no directorio `src/`, organizado en varias carpetas:

- **components/**: compoñentes reutilizables como listas de alumnos, botóns, formularios, gráficas (Charts/), chat (Chat/), etc.
- **pages/**: páxinas principais da aplicación (HomePage, AlumnoData, ProfesoresAdmin, Settings..).
- **hooks/**: hooks personalizados para xestión de idioma (LanguageContext.js), debounce, etc.
- **layouts/**: estruturas de páxina como o panel lateral (SidePanelLayout.jsx).

- **utils/**: utilidades e constantes globais (`auth.js`, `constants.js`, `translations.json`) e librerías adaptadas como `date-fns-locale-gal/`.
- **assets/**: imaxes e recursos gráficos empregados na interface.

9.2.2 Autenticación de usuarios

A autenticación de usuarios realízase mediante formularios de login e rexistro implementados nos compoñentes `Login.jsx` e `SignUp.jsx`. Estes formularios comunícanse co backend a través de chamadas HTTP usando a librería `axios`. Unha vez autenticado, o usuario recibe un token JWT que se almacena de forma segura en `localStorage`, permitindo manter a sesión activa e protexer as rutas privadas da aplicación. O frontend verifica a presenza e validez do token antes de permitir o acceso ás funcionalidades restrinxidas.

9.2.3 Visualización de datos e gráficas

A visualización de datos é un dos puntos fortes da aplicación. Os resultados dos alumnos móstranse en táboas e gráficas dinámicas, permitindo filtrar por alumno, tipo de exercicio, nivel de dificultade e período temporal. Para a representación gráfica emprégase a librería `Recharts`, mentres que a xeración de informes PDF personalizables realízase con `pdfmake`. O usuario pode descargar os informes directamente desde a interface, facilitando a análise e o seguimento do progreso dos alumnos.

9.2.4 Deseño responsive

O deseño da interface está pensado para ser completamente responsive, adaptándose a diferentes tamaños de pantalla e dispositivos. `Material UI` proporciona compoñentes responsivos e utilidades para xestionar breakpoints, mentres que o uso de `CSS-in-JS` permite personalizar estilos de forma modular. Realizáronse probas tanto en escritorio como en móbil para garantir unha experiencia de usuario óptima en calquera contorno.

9.2.5 Internacionalización

Un aspecto clave do frontend é a internacionalización. A aplicación permite cambiar de idioma de forma dinámica grazas ao uso do `Context API` de `React` e dun ficheiro de traducións (`translations.json`). Isto facilita que a plataforma poida ser empregada por usuarios de diferentes linguas, adaptando todos os textos da interface ao idioma seleccionado.

Aquí, como xa se mencionou anteriormente, destaca que se desenvolveu unha adaptación dos meses e días da semana ao galego para a librería `date-fns`, de modo que ao empregar a aplicación usando este idioma, se o usuario quere filtrar exercicios por data, aparécenlle no idioma correcto os meses do ano e os días da semana, como se ve na [Figura 8.19](#).

9.2.6 Problemáticas durante a Implementación

Durante a implementación, a primeira aproximación incluía un arquivo `.scss` asociado a cada compoñente para dar estilos. Isto provocaba conflitos de estilo coa librería Material UI, que ten os seus estilos por defecto e está pensada para que cando se queiran modificar estes estilos, se faga empregando CSS-in-JS. Polo que se se modifican os estilos en outros arquivos como os `.scss`, comeza a haber moitos conflitos de estilos resultando en que moitas veces os compoñentes non teñen a aparencia que se lle dera nestos arquivos `.scss`. Descubriuse o motivo desta problemática a metade do desenvolvemento e concluíuse que a mellor solución era migrar todos os estilos dos arquivos `.scss` a unha `const styles` dentro de cada arquivo `.jsx`.

Chatbot para Interpretación e Análise de Datos

Neste capítulo preséntase de forma detallada a implementación do chatbot de SMART-TDAH, a funcionalidade máis innovadora e diferenciadora da aplicación. Explicaranse tanto os aspectos técnicos como pedagóxicos, incluíndo a súa arquitectura xeral, a integración co backend e frontend, as funcionalidades avanzadas, e os retos e solucións técnicas afrontados durante o desenvolvemento.

O chatbot permite ao profesorado realizar consultas en linguaxe natural sobre os datos dos alumnos, recibir análises personalizadas e obter recomendacións educativas adaptadas ao contexto do TDAH. Ademais, destaca como se xestiona a seguridade e a privacidade dos datos, e como se maximiza a utilidade pedagóxica do sistema empregando modelos de linguaxe avanzados (Gemini, LLaMA e Mixtral).

10.1 Arquitectura do Chatbot

A arquitectura do chatbot está deseñada para garantir seguridade, flexibilidade e unha experiencia de usuario fluída. O fluxo de información pódese resumir en nove pasos principais:

1. O usuario introduce unha mensaxe no compoñente visual do chat no frontend (`Chat.jsx`).
2. O frontend xestiona o mensaxe e recolle tamén o historial das últimas seis mensaxes, o identificador do alumno e o modelo de IA seleccionado no momento do envío.
3. Esta información (mensaxe, historial, ID do alumno e modelo) envíase ao backend mediante unha petición POST ao endpoint `/ask`.
4. O backend recibe a petición e realiza as seguintes accións:
 - (a) Valida a sesión mediante JWT, garantindo que só usuarios autenticados poidan acceder á funcionalidade.
 - (b) Xestiona o historial de mensaxes e o ID do alumno.

- (c) Xera un prompt contextual coas instrucións necesarias para crear unha consulta SQL de lectura na base de datos, incorporando o historial de mensaxes e a pregunta actual.
5. Este prompt envíase ao API do modelo de IA seleccionado para que xere a consulta SQL apropiada.
 - Se a pregunta do usuario non require datos da base, o modelo devolve "unnecessary".
 - Se se precisan datos, o modelo xera a consulta SQL correspondente.
6. O backend recibe a consulta SQL xerada e realiza unha verificación adicional para asegurar que sexa só de lectura e non conteña operacións de modificación de datos.
 - Se a consulta pasa a verificación, execútase na base de datos.
 - Se non, rexeítase e xérase un erro seguro.
7. Unha vez obtidos os datos da base, o backend xera un segundo prompt contextual para enviar de novo ao modelo de IA seleccionado. Este prompt inclúe:
 - Instrucións sobre formato e contido da resposta final, centradas en aspectos pedagóxicos e educativos para nenos con TDAH.
 - O historial das últimas seis mensaxes.
 - O mensaxe actual do usuario.
 - Os datos extraídos da base de datos, ou ben o valor "unnecessary" se a iteración anterior determinou que non se precisaban datos. O modelo entende que neste caso debe xerar a resposta sen basearse en información da base de datos, adaptándose á situación.
8. O modelo xera a resposta final, que o backend recibe e envía ao frontend.
9. O frontend actualiza o chat co novo mensaxe, renderizando a resposta en formato markdown para permitir listas, táboas e outros elementos de visualización enriquecida.

Esta arquitectura modular permite cambiar ou engadir modelos de IA facilmente e garante que toda a lóxica sensible (validación, seguridade, acceso a datos) quede encapsulada no backend. A [Figura 10.1](#) mostra un diagrama simplificado do fluxo de datos.

Figura 10.1: Diagrama vertical de fluxo de datos do chatbot.

10.2 Exemplo práctico de interacción co chatbot

Para ilustrar o funcionamento dunha iteración completa do chatbot, consideremos un caso real de uso da aplicación (Figura 8.20), na que un docente quere calcular a precisión media en exercicios de *Operacións Matemáticas* dun alumno específico. A figura mencionada mostra a pantalla da aplicación con gráficos e táboas relacionadas cos exercicios do alumno, proporcionando contexto visual sobre a interface que usa o docente.

10.2.1 Consideración sobre preprompting en inglés

Nos prompts enviados ao modelo de IA, optouse por escribir o preprompting en inglés. Esta elección está motivada por unha optimización de tokens: nos modelos LLM, cada palabra ou fragmento de palabra transfórmase en tokens, que determinan a lonxitude efectiva das entradas e afectan ao custo e á eficiencia do procesamento. O inglés, por ser unha lingua amplamente tokenizada e optimizada nos modelos, permite reducir a cantidade total de tokens necesarios para representar unha mesma pregunta, en comparación con outros idiomas como o español ou linguas menos faladas. Isto tradúcese en respostas máis rápidas e en menor uso de recursos do modelo, sen afectar á calidade ou precisión das respostas xeradas.

10.2.2 Paso 1: Xeración do prompt para consulta SQL

O backend xera un primeiro *prompt* contextual que se envía ao modelo de IA seleccionado para determinar se se necesita unha consulta SQL e, se é o caso, xerar a sentenza adecuada. Este prompt inclúe:

- Preprompting en inglés para optimización de tokens e estandarización de chamadas.
- O historial das últimas seis mensaxes do chat.
- A pregunta actual do usuario.

Exemplo de prompt contextual para que o modelo decida se xera a sentenza SQL ou non:

```
1 You are an expert in SQL (PostgreSQL). Your task is to help a
  teacher retrieve exactly the data they need about the
  performance of students with ADHD, using read-only SQL queries.
  You must always respond with a valid SQL SELECT query or just
  the word "unnecessary" – nothing else.
2
3 The extracted query will be executed and its results passed to
  another AI instance with a separate prompt for generating a
  final answer for the teacher.
4
```

```
5 Database schema:
6
7 alumnos (
8   id_alumno SERIAL PRIMARY KEY,
9   email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
10  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
11  apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
12  genero VARCHAR(10),
13  curso VARCHAR(20)
14 );
15
16 "curso" can be one of: "3 ano", "1º", "2º ESO", "1", "Fundamental",
17   or "".
18
19 ejercicios (
20   id_ejercicio SERIAL PRIMARY KEY,
21   id_alumno INTEGER REFERENCES alumnos(id_alumno),
22   aciertos INTEGER NOT NULL,
23   fallos INTEGER NOT NULL,
24   letras_correctas INIEGER NOT NULL,
25   date_inicio TIMESTAMP NOT NULL,
26   date_fin TIMESTAMP NOT NULL,
27   dificultad VARCHAR(50) NOT NULL,
28   tipo_ejercicio VARCHAR(50) NOT NULL
29 );
30
31 "dificultad" values: "Fácil", "Difícil", "Normal".
32 "tipo_ejercicio" values: "ejercicioDesplazamiento",
33   "memoriseNumber", "matchFigures", "ejercicioLetras",
34   "operacionesMatematicas", "ejercicioNumerosIguales".
35
36 Instructions:
37 - Only generate SELECT queries (never modify data).
38 - If the question 'doesnt require data, respond only with
39   "unnecessary".
40 - Use both the current teacher message and message history to
41   understand the question.
42 - If the question refers to a specific student (even if the teacher
43   does not say the student name and says something like "this
44   student"),
45   use: WHERE id_alumno = 43 (this is the id of José Joaquim De Moura
46   Ramos).
47 - If you have the id_alumno, NEVER search by name in the SQL query.
48 - If the teacher uses a student name that matches José Joaquim De
49   Moura Ramos (even with typos), use the corresponding id_alumno
50   for searching in the SQL query.
```

```
42 If it doesn't match, return only "unnecessary".
43 - If the teacher asks for recommendations, strategies, or
    evaluations about a student's performance – even indirectly –
    you must retrieve
44 all the relevant performance data available from the database
    (e.g., exercise types, success rates, progression over time), so
    the next AI
45 instance has enough information to answer accurately.
46 - If you create aliases when extracting data from the database, they
    MUST be in the language of the TEACHER QUESTION.!!
47
48 IMPORTANT: Execution safety
49 Your SQL queries must be safe and must never cause execution-time
    errors.
50 For example, if you perform any division, you MUST ensure that
    division by zero is prevented, using 'CASE' statements when
    needed.
51 In addition, your queries should be as efficient and accurate as
    possible.
52
53 CONVERSATION HISTORY (for context):
54
55 TEACHER QUESTION: Boas Mixtral! Poderías calcular a precisión media
    nos exercicios de Operacións Matemáticas para este alumno?
```

Listing 10.1: Prompt combinado para xerar a consulta SQL (caso real de uso).

O prompt contextual define ao modelo como experto en PostgreSQL e establécelle instrucións claras: debe xerar unicamente consultas SELECT seguras e eficientes para recuperar información sobre alumnos e exercicios, empregando sempre o ID de alumno no filtrado. Se non é necesario acceder á base de datos, debe devolver un unnecessary. O modelo utiliza o historial e a pregunta actual para interpretar correctamente a consulta, manexa posibles erratas nos nomes dos alumnos, adapta os alias ao idioma da pregunta e garante que as sentenzas SQL sexan correctas, evitando erros como divisións por cero. Desta forma, obtéñense datos consistentes e fiables que se pasan posteriormente á seguinte instancia de IA para a xeración da resposta final.

A pesar de contar cun preprompting detallado e actualizado para cubrir erros comúns (como tentar filtrar por nome no canto de por ID, ou non controlar divisións entre cero), os modelos non sempre o seguen ao 100%, sobre todo en preguntas complexas que requiren razoamento. Isto provoca fallos aparentemente simples que fan que a query non funcione ou devolva resultados incorrectos. Aínda que en xeral as consultas soen estar ben, de vez en cando aparecen estes erros que obrigan a reenviar a pregunta varias veces ata que o modelo xera unha sentença válida, o que mostra que o preprompting non garante unha execución

perfecta, senón que só reduce a probabilidade de fallos.

10.2.3 Paso 2: Consulta SQL xerada

O modelo de IA xera a consulta SQL correspondente, que posteriormente será validada e executada de forma segura polo backend. Consulta SQL xerada:

```
1 SELECT
2     AVG(
3         CASE
4             WHEN (aciertos + fallos) = 0 THEN 0
5             ELSE (aciertos::FLOAT / (aciertos + fallos)) * 100
6         END
7     ) AS precision_media_operacions_matematicas
8 FROM
9     ejercicios
10 WHERE
11     id_alumno = 43
12     AND tipo_ejercicio = 'operacionesMatematicas';
```

Listing 10.2: Consulta SQL xerada para precisión media en operacións matemáticas (caso real de uso).

10.2.4 Paso 3: Xeración do segundo prompt contextual

Unha vez extraídos os datos da base de datos, o backend xera un segundo *prompt* para a resposta final. Este prompt inclúe:

- Instrucións sobre formato e contido da resposta final, centradas en aspectos pedagóxicos e educativos para nenos con TDAH.
- O historial das últimas seis mensaxes.
- O mensaxe actual do usuario.
- Os datos extraídos da base de datos (“unnecessary” en caso de que non se xerara consulta SQL).

Exemplo deste segundo prompt:

```
1 You are an AI specialized in educational data analysis for teachers
   working with students with ADHD. Your goal is to help the
   teacher interpret
2 exercise data to support better pedagogical decisions.
3
```

```
4 You will always receive message history and database AI-extracted
  data as context. The data is extracted by a previous AI instance
  using a SQL query.
5
6 Instructions:
7 - Structure your answers clearly, visually, assertively, briefly,
  and focused on actionable educational insights.
8 - Always reply in the same language used in the TEACHER QUESTION
  field. If needed, translate database content accordingly (e.g.,
  the type of exercise).
9 - Do NOT use original database field values in your response. Always
  translate them to the language of the question.
10 - Use inclusive and respectful language at all times.
11 - If the available data is insufficient to provide a meaningful
  answer, say so politely.
12 - If the question includes a student name that matches José Joaquim
  De Moura Ramos (even with typos), use the correct spelling in
  your answer. If not,
13   inform the teacher that the name was incorrect or not found.
14 - If the previous AI instance considers unnecessary to extract data
  and the teacher question is general, try to answer the question
  without data (indicating
15   at the beginning of the answer that you could not use database
  data to support your response).
16
17 RECENT CONVERSATION HISTORY (for context):
18
19 TEACHER QUESTION: Boas Mixtral! Poderías calcular a precisión media
  nos exercicios de Operacións Matemáticas para este alumno?
20
21 DATABASE AI-EXTRACTED DATA (false if the previous AI instance
  determined that no data extraction was necessary):
  [{"precisión_media_operacións_matemáticas":87.5}]
```

Listing 10.3: Prompt combinado para xerar a resposta final (caso real de uso).

Neste segundo prompt contextual, o modelo é definido como unha intelixencia artificial especializada en análise de datos educativos para profesores que traballan con alumnado con TDAH. Recibe sempre o historial de mensaxes e os datos extraídos previamente doutra instancia de IA, e debe responder de forma clara, visual, breve e centrada en insights pedagóxicos. As respostas deben estar no idioma da pregunta, traducindo cando sexa necesario os valores da base de datos, e empregando sempre unha linguaxe inclusiva e respectuosa. Se os datos non abundan para dar unha resposta con sentido, debe indicalo amablemente. Ademais, debe corrixir posibles erratas nos nomes dos estudantes e avisar cando un nome non poida ser identificado. Cando non se extraen datos da base de datos porque a consulta é de carácter

xeral, debe indicarse ao inicio da resposta.

10.2.5 Paso 4: Resposta final do modelo de IA

O modelo procesa o segundo prompt e xera a resposta final que se envía ao frontend para ser renderizada en formato Markdown. Exemplo de resposta:

```

1  **Resposta (con datos extraídos da base de datos):**
2
3  **Alumno:** José Joaquim De Moura Ramos
4  **Precisión media en *Operacións Matemáticas*:** **87,5%**
5
6  ---
7  ### **Insights pedagóxicos e accións recomendadas:**
8  1. **Punto forte:**
9     - O alumno mostra un **alto nivel de precisión** (por
10    encima do 85%), o que suxire que **comprende os
11    conceptos básicos** e ten boa capacidade de
12    concentración en tarefas estruturadas.
13    - *Acción:* **Reforza con exercicios de maior
14    complexidade** (p. ex., problemas con múltiples pasos ou
15    contextos reais) para manter o seu interese e evitar a
16    desmotivación por tarefas demasiado sinxelas.
17
18  2. **Posibles áreas de atención (ADHD):**
19     - Aunque a precisión é alta, convén **monitorizar o
20     tempo empregado** por exercicio. Os estudantes con TDAH
21     poden:
22         - **Apresurarse** (erros por descuido en operacións
23         sinxelas).
24         - **Distraerse** en problemas longos (perdendo
25         precisión en pasos intermedios).
26     - *Acción:* **Incluir exercicios cronometrados con
27     pausas** (p. ex., 5 problemas en 10 minutos + 2 minutos
28     de descanso) para traballar a **autorregulación**.
29
30  3. **Estratexias de feedback:**
31     - **Destaca os acertos** ("Ves? Dominas isto!") para
32     reforzar a súa autoestima.
33     - **Erros puntuais:** Usa **correccións visuais** (p.
34     ex., subliñar o paso errado con cores) en lugar de
35     explicacións longas, xa que poden perder a súa atención.

```

```

22 4. Adaptacións para o TDAH:
23   - Fragmenta os exercicios: Divide as fichas en
    bloques de 3-4 operacións con recompensas simbólicas
    (p. ex., un selo por bloque completado).
24   - Incorpora movemento: Permite que resolva algúns
    problemas en voz alta ou de pé cerca da túa mesa
    para canalizar a súa enerxía.
25
26 ---
27 Suxestión de seguimento:
28   - Revisa a súa precisión en "problemas verbais" de
    matemáticas (se hai datos). Moitos estudantes con
    TDAH teñen maior dificultad coa lectura comprensiva que
    co cálculo puro.
29   - Pregúntalle directamente: "¿Qué parte das
    matemáticas che resulta máis aburrida ou difícil?" (as
    súas respostas poden revelar barreras non detectables
    nos datos).
30
31 ---
32 Lembra: Un 87,5% é excelente, pero no TDAH o obxectivo
    non é só a precisión, senón mantela con menos esforzo
    cognitivo. Celebra os seus logros e axusta as
    estratexias á súa enerxía do día.

```

Listing 10.4: Resposta final do chatbot en formato Markdown (caso real de uso).

10.3 Decisión de non gardar historial de conversas

No deseño do chatbot de SMART-TDAH tomouse a decisión consciente de **non almacenar o historial de conversas na base de datos**. Esta decisión responde a varias consideracións técnicas e pedagóxicas:

10.3.1 Simplicidade e eficiencia do sistema

Manter un historial persistente de conversas implicaría engadir **complexidade significativa** ao proxecto, tanto a nivel de backend como de frontend. Isto incluíría:

- Creación de estruturas de datos adicionais para cada usuario.
- Mecanismos de sincronización e recuperación de historial.

- Posible aumento do tempo de resposta do chatbot ao consultar históricos moi longos.

Dado que os docentes usan o chatbot para consultas puntuais e non requiren unha revisión continuada das interaccións pasadas, almacenar o historial non aporta valor funcional relevante.

10.3.2 Datos dinámicos e obsoletos

A información da base de datos de exercicios dos alumnos está en constante actualización:

- Cada día, a medida que os alumnos realizan novos exercicios, cambian parámetros como precisión media, ratio de acertos ou progreso en tipos de exercicio específicos.
- A interpretación pedagóxica que ofrece o chatbot tamén se vería afectada, xa que novas interaccións poden modificar significativamente o diagnóstico ou as recomendacións.

Por este motivo, gardar o historial resultaría obsoleto rapidamente e podería inducir a análises incorrectas se se reutilizan respostas baseadas en datos antigos.

10.3.3 Historial temporal durante a sesión

Para mellorar a coherencia das respostas dentro dunha sesión activa, o chatbot mantén un **historial temporal en memoria**:

- Inclúe as últimas 6 interaccións para contextualizar cada resposta do modelo de IA.
- Este historial desaparece ao pechar a sesión, cambiar de páxina ou iniciar unha nova consulta para outro alumno.

Deste modo, conséguese un equilibrio entre **contextualización suficiente** para que o modelo xere respostas coherentes e **simplicidade do sistema**, evitando gardar datos persistentes que rapidamente quedarían desactualizados.

10.3.4 Conclusión

A decisión de non gardar historial de conversas en base de datos garante que o chatbot se manteña **eficiente, seguro e centrado nas consultas puntuais dos docentes**, adaptándose sempre á información máis recente dispoñíbel para cada alumno.

Avaliación do Chatbot

NESTE capítulo descríbese o proceso de avaliación levado a cabo para verificar a calidade das respostas xeradas polo Chatbot. O proceso estruturouse en dúas fases complementarias: primeiro, **probos obxectivos**, centradas en cuestións técnicas e verificables; e posteriormente, **probos subxectivos**, nas que profesionais expertos en TDAH avaliaron a utilidade pedagóxica das respostas xeradas polos modelos de linguaxe.

11.1 Probos obxectivos

11.1.1 Descrición

As probos obxectivos teñen como finalidade comprobar se os modelos eran capaces de xestionar consultas SQL correctas e interpretar axeitadamente os resultados obtidos da base de datos. A avaliación foi realizada polo autor do proxecto, verificando se as consultas devolvían os datos esperados e se estes eran utilizados correctamente na resposta.

11.1.2 Deseño das probos

Elabórase unha batería de **10 preguntas** para avaliar:

- A **xeración de consultas SQL válidas e a extracción dos datos pertinentes** por parte do modelo.
- A **interpretación correcta dos datos devoltos**, evitando erros de transcripción ou confusións.

Ademáis, o contexto de avaliación foi sempre o mesmo:

- As preguntas foron enviadas aos tres modelos en condicións idénticas.
- Historial baleiro e unha única mensaxe por pregunta.

Preguntas utilizadas

As preguntas redactáronse orixinalmente en castelán, pero aquí preséntanse traducidas ao galego por coherencia coa memoria. As **versións orixinais e as respostas xeradas** polos modelos inclúense no **Apéndice B** para quen desexe consultar os datos completos.

- 1 1. Cal é a precisión media en exercicios de operacións matemáticas para este alumno?
- 2 2. Cantos exercicios realizou este alumno no último mes no que estivo activo?
- 3 3. Cal é a media de acertos por tipo de exercicio para este alumno?
- 4 4. Cantos exercicios de cada tipo de dificultade realizou o alumno?
- 5 5. En que día este alumno finalizou o seu último exercicio?
- 6 6. Cantos alumnos teñen máis do 80% de precisión en exercicios de operacións matemáticas?
- 7 7. Cal é a desviación típica da precisión por tipo de exercicio?
- 8 8. Cal é a media de letras correctas no exercicio de letras para todo o curso Fundamental?
- 9 9. Cal é a media de acertos deste alumno nos últimos 30 días desde a última vez que realizou exercicios?
- 10 10. Cales son os 3 exercicios con maior media de acertos para este alumno?

11.1.3 Metodoloxía de avaliación

Cada resposta foi cualificada cunha puntuación de 0 a 2 puntos:

- 1 punto pola **consulta SQL correcta**.
- 1 punto pola **interpretación correcta dos datos**.
- En caso de que a consulta SQL devolvese datos incorrectos, a pregunta recibía directamente 0 puntos.

Adicionalmente rexistrouse se o modelo incluíu explicacións pedagóxicas complementarias non solicitadas explicitamente. Ao comezo este aspecto era considerado como un criterio obxectivo, pero despois de reflexionar decidiuse tratalo como un indicador descritivo xa que non é posible valoralo de forma obxectiva (se o modelo xa respondeu á parte obxectiva da pregunta, queda na parte subxectiva valorar se está ben que él mesmo decida dar unha explicación pedagóxica complementaria aos resultados obxectivos).

11.1.4 Resultados e análise

As estatísticas obtidas para cada modelo foron as seguintes:

	Gemini	LLaMA	Mixtral
Media	2,00	1,30	2,00
Mediana	2,00	1,50	2,00
Desviación típica	0,00	0,82	0,00

Táboa 11.1: Estatísticas das puntuacións obtidas polos modelos nas probas obxectivas.

En canto ás explicacións adicionais por iniciativa propia dos modelos:

	Gemini	LLaMA	Mixtral
Nº de respostas con explicación	3/10	7/10	10/10

Táboa 11.2: Número de respostas con explicación pedagóxica adicional por iniciativa do modelo.

Interpretación

- **Gemini** e **Mixtral** acadaron o máximo rendemento, con puntuacións perfectas e sen variabilidade.
- **LLaMA** mostrou un rendemento inferior e máis irregular.
- En canto a explicacións pedagóxicas adicionais, destacou **Mixtral**, que acompañou todas as respostas cunha xustificación, seguido de LLaMA e, finalmente, Gemini.

11.2 Probas subxectivas

11.2.1 Descrición

As probas subxectivas avaliaron a calidade interpretativa e pedagóxica das respostas. Ao non existir unha única resposta correcta, requiriuse a valoración cualitativa de profesionais con experiencia directa no traballo con alumnado con TDAH.

11.2.2 Deseño das probas

- Elaborouse unha batería de **25 preguntas subxectivas**: 15 centradas nun alumno concreto e 10 de carácter xeral.

- As preguntas foron enviadas aos tres modelos en condicións idénticas.
- O contexto de proba foi sempre o mesmo: historial baleiro e unha única mensaxe por pregunta.

Preguntas utilizadas

As preguntas foron redactadas orixinalmente en portugués de Brasil. Neste documento preséntanse traducidas ao galego, mentres que no **Apéndice C** inclúese o **enunciado e respostas orixinais** dos modelos para quen desexe consultar os datos completos.

```
1 ### Preguntas centradas nun único alumno
2 1 - Que recomendacións xerais daría para mellorar o desempeño deste
   alumno?
3 2 - Que tipo de exercicio sería máis adecuado para reforzar as
   habilidades deste alumno?
4 3 - Que sinais indican posible desmotivación neste alumno?
5 4 - Que tipo de apoio individualizado podería beneficiar este
   alumno?
6 5 - Que estratexias específicas suxerirías para mellorar o
   desempeño deste alumno en exercicios de escritura?
7 6 - Que suxestións daría para mellorar o desempeño deste alumno en
   exercicios de lectura?
8 7 - Se este alumno mellora de forma lenta, pero consistente, como
   debería adaptarse a ensinanza?
9 8 - Que cambios metodolóxicos poderían aplicarse considerando a
   evolución deste alumno?
10 9 - Que tipo de reforzo positivo recomendarías para este alumno
   baseado nos resultados?
11 10 - Como interpretarías se este alumno presenta moitos erros, pero
   só nun tipo específico de exercicio?
12 11 - Este alumno debería continuar co mesmo nivel de dificultade ou
   sería conveniente axustalo? Por que?
13 12 - Que podería indicar unha redución progresiva na cantidade de
   exercicios feitos por este alumno?
14 13 - Que aspectos destacan na traxectoria de progreso deste alumno
   que poden orientar decisións pedagóxicas?
15 14 - Que tipo de intervención recomendarías se o desempeño deste
   alumno fose moi inestable?
16 15 - Que patrón de aprendizaxe pode observarse neste alumno e como
   pode ser aproveitado?
17
18 ### Preguntas sobre grupos de alumnos ou ensino en xeral
19 1 - Que exercicios parecen presentar maior dificultade para os
   alumnos do curso Fundamental?
```

- 20 2 - Que patróns de desempeño observas entre os alumnos que poderían axudar a mellorar o ensino?
- 21 3 - Que estratexias pedagóxicas demostraron ser máis eficaces para mellorar o desempeño xeral?
- 22 4 - Como poderían adaptarse os exercicios segundo o curso escolar para maximizar a aprendizaxe?
- 23 5 - Que sinais indican que un grupo de alumnos pode necesitar atención individualizada?
- 24 6 - Que pode indicar se varios alumnos reducen o ritmo de actividades ao mesmo tempo?
- 25 7 - Que cambios metodolóxicos propoñerías a nivel de clase para mellorar os resultados?
- 26 8 - Que diferenzas significativas observas entre os alumnos de diferentes cursos?
- 27 9 - Que alumno(s) poderían beneficiarse máis dun cambio no tipo de exercicio? Xustifica.
- 28 10 - Que recomendacións darías para aumentar a motivación de alumnos con baixo desempeño?

Listing 11.1: Preguntas subxectivas utilizadas para a avaliación

11.2.3 Metodoloxía de avaliación

- As respostas foron avaliadas mediante un formulario en **Microsoft Forms**.
- Cada profesor recibiu as respostas sen saber a que modelo correspondían.
- Garantizouse a anonimización dos datos personais dos alumnos substituíndoos por números identificativos.
- As respostas foron valoradas segundo unha **escala de Likert de 1 a 7**: 1 = moi insatisfactoria, 2 = insatisfactoria, 3 = regular, 4 = neutra, 5 = satisfactoria, 6 = moi satisfactoria, 7 = excelente.
- Cada profesor avaliou 75 respostas (25 preguntas × 3 modelos).
- Participaron anónimamente **20 profesores** de diferentes **escolas de Brasil**, **10 do Concello de Floriano** e **10 do de Barão de Grajaú**, todos con experiencia directa no traballo diario con alumnado con TDAH.

Xustificación da avaliación de respostas obxectivamente incorrectas

Co obxectivo de garantir a homoxeneidade dos criterios de avaliación, indicouse explicitamente ao profesorado avaliador que, no caso de respostas obxectivamente incorrectas, a

puntuación correspondente debía ser a mínima (valor 1 na escala de Likert). Esta decisión non introduce un sesgo, senón que asegura consistencia e comparabilidade entre todas as avaliacións, evitando interpretacións dispares sobre como cualificar respostas erróneas. Deste xeito, establécese un marco común que reforza a validez e a fiabilidade dos resultados obtidos.

11.2.4 Resultados e análise

Os datos foron transformados a valores numéricos e procesados estatisticamente. Calculáronse, por modelo e por pregunta:

- **Media, mediana e desviación típica** das puntuacións dos profesores.
- Posteriormente, a **media de medias, media de medianas e media de desviacións típicas**.
- Ademais, o **mínimo de medias** e o **máximo de medias** para detectar comportamentos especialmente altos ou baixos nalgunha pregunta concreta.
- Adicionalmente, na **Figura 11.1 preséntanse os boxplots** correspondentes. Cada boxplot mostra a distribución das valoracións en escala de Likert dos 20 profesores para unha pregunta concreta e para cada modelo (En vermello Gemini, en verde LLaMA e en azul Mixtral).

	Gemini	LLaMA	Mixtral
Media de medias	6,5100	6,1220	6,5220
Media de medianas	6,9400	6,5000	6,9400
Media de desviacións típicas	0,6506	0,5706	0,6478

Táboa 11.3: Medias globais das métricas calculadas por modelo nas probas subxectivas.

	Gemini	LLaMA	Mixtral
Mínimo de medias	6,3500	1,0000	6,3500
Máximo de medias	6,6500	6,7000	6,6500

Táboa 11.4: Valores mínimo e máximo das medias por modelo nas probas subxectivas.

LLaMA (23/25 preguntas)	
Media de medias	6,5674
Media de medianas	6,9783
Media de desviacións típicas	0,6203

Táboa 11.5: Métricas globais recalculadas para LLaMA eliminando as dúas preguntas nas que foi incapaz de responder.

Interpretación

- **Gemini e Mixtral** amosan un rendemento moi consistente, con medias próximas a 6,5 e medianas de 6,94.
- **LLaMA** obtivo resultados máis baixos, incluíndo un mínimo de medias de 1. Isto ocorreu porque non foi capaz de responder dúas preguntas do bloque xeral. Nestes casos xerou consultas SQL excesivamente longas (300k tokens) que superaban o límite da API, imposibilitando a resposta malia varios intentos. No formulario indicouse aos avaliadores que debían puntuar cun 1 esas respostas, polo que todos coincidiron en outorgarlle a puntuación mínima.
 - As respostas problemáticas poden consultarse no [Apéndice C: ver primeira resposta e ver segunda resposta](#).
- Isto explica dous efectos:
 - Que LLaMA teña o mínimo de medias máis extremo (1,00).
 - Que teña tamén a menor media de desviacións típicas, xa que en dúas preguntas todos os avaliadores coincidiron en puntuar cun 1, producindo desviación típica 0.
- Aínda que poida parecer paradoxal, isto non é un erro: a desviación típica só mide a variabilidade, non a calidade da resposta. É perfectamente posible que un modelo teña valores extremos na media e, ao mesmo tempo, baixa variabilidade nesos valores.
- Se se recalculan as métricas excluindo esas dúas preguntas ([Táboa 11.5](#)), obsérvase que LLaMA mantén igualmente a menor desviación típica media (0,62), pero con medias máis altas. Porén, estes valores non deben empregarse en comparación cos outros modelos, xa que suporía ignorar precisamente os casos nos que LLaMA amosou o peor rendemento.

- Polo tanto, manter esas preguntas na análise global é necesario para garantir unha avaliación xusta e non sesgada (Ao final se os profesores fan unha pregunta e un modelo devolve un erro, o máis axeitado é que os docentes se atopen "moi insatisfeitos" xa que nin sequera chegou a haber resposta por parte dese modelo).

Síntese final

- As **probas obxectivas** evidencian que Gemini e Mixtral son máis robustos a nivel técnico, xa que LLaMA comete máis erros en consultas SQL e mesmo en interpretación.
- As **probas subxectivas** mostran que, desde a perspectiva pedagóxica, Gemini e Mixtral ofrecen respostas máis consistentes e mellor valoradas polos docentes, mentres que LLaMA presenta un rendemento irregular. O seu mínimo extremo e a baixa desviación típica débense a erros críticos en dúas preguntas, non a unha mellor consistencia xeral.
- En conxunto, pode afirmarse que **Gemini e Mixtral son os modelos máis recomendables** para un uso no contexto educativo e de apoio a docentes que traballan con alumnado con TDAH, ao combinar corrección técnica e calidade pedagóxica nas súas respostas. LLaMA quedaría distanciada destes modelos, xa que demostrou ter máis dificultades e irregularidades ao longo de todas as probas de avaliación.

Figura 11.1: Boxplots das valoracións dos 20 profesores en escala de Likert para cada pregunta e modelo.

Conclusións

UNHA vez finalizado o desenvolvemento do proxecto, pódese afirmar que se lograron os obxectivos principais establecidos no inicio (Sección 1.3). O resultado é unha aplicación completa que integra unha aplicación web e un Chatbot educativo apoiado en modelos de linguaxe.

Durante o proceso desenvolvéronse e integráronse múltiples compoñentes tecnolóxicos, aplicando competencias adquiridas ao longo do grao. Isto incluíu a aprendizaxe práctica de novas ferramentas e tecnoloxías, especialmente no eido da intelixencia artificial aplicada á educación e na integración de servizos de IA mediante APIs.

12.1 Obxectivos alcanzados

Tras a finalización do proxecto, pódese destacar que se cumpriron os obxectivos marcados:

- Implementouse unha aplicación web que permite ao profesorado consultar e xestionar a información sobre exercicios realizados por estudantes.
- Creouse un backend que garante a comunicación eficiente entre aplicación móbil, aplicación web e Chatbot.
- Integráronse diferentes modelos de linguaxe para a xeración de respostas, avaliados mediante unha batería de probas obxectivas e subxectivas.

12.2 Resultados do desenvolvemento

A implementación logrou un sistema estable e extensible, no que destacan:

- A robustez da arquitectura da aplicación web e backend.
- O Chatbot conseguiu xerar respostas educativas útiles, avaliadas mediante un proceso sistemático con profesorado, empregando a escala de Likert para as probas subxectivas e unha avaliación binaria para as probas obxectivas.
- A aplicación consolidouse como unha ferramenta válida para probar nunha contorna real, tanto a nivel técnico como pedagóxico.

12.3 Avaliación dos modelos de linguaxe

As probas realizadas permitiron comparar o rendemento de tres modelos de linguaxe distintos (Gemini, LLaMA e Mixtral) en dous ámbitos complementarios:

- **Probas obxectivas:** centradas na xeración de consultas SQL correctas e na interpretación técnica dos datos. Os resultados mostraron que Gemini e Mixtral acadaron puntuacións máximas en precisión e consistencia, mentres que LLaMA presentou unha maior variabilidade e erros recorrentes en situacións complexas. Ademais, valorouse de maneira opcional a iniciativa de cada modelo ao fornecer explicacións adicionais: Mixtral destacou neste aspecto con 10 de 10 respostas con explicación.
- **Probas subxectivas:** enfocadas na calidade pedagóxica das respostas. O profesorado avaliou os modelos mediante unha escala de Likert de 1 a 7, valorando aspectos como claridade, relevancia, utilidade e adecuación pedagóxica. Aquí, Mixtral e Gemini tamén demostraron mellor comportamento e robustez, quedando LLaMA nun terceiro plano.

A combinación destas dúas perspectivas ofrece unha visión equilibrada do rendemento: mentres as probas obxectivas avalían a corrección técnica, as probas subxectivas permiten medir o valor pedagóxico real que poden achegar os modelos nunha contorna educativa.

12.4 Liñas futuras de traballo

A pesar de cumprirse os obxectivos iniciais, existen múltiples melloras e ampliacións posibles:

- **Ampliar as probas con máis modelos de Chatbot:** experimentar con modelos especializados, por exemplo, un modelo inicial especializado en xerar consultas SQL e un segundo modelo para a resposta final ao usuario.
- **Despregar modelos en servidores da universidade:** permitiría traballar con modelos completos sen restricións de uso impostas por APIs externas, conseguindo máis control e liberdade na personalización.
- **Melloras na aplicación web:**
 - Engadir un creador de exercicios personalizados para nenos con TDAH.
 - Implementar un visor global de exercicios con niveis de dificultade.
 - Mellorar a xestión de usuarios, permitindo edición de perfil (nome, correo, etc.).
 - Optimizar a interface gráfica para unha mellor experiencia de uso.

- **Funcionalidades avanzadas:** integración de novas métricas, melloras nas gráficas e creación de novas dinámicas de aprendizaxe.

12.5 Conclusión final

En resumo, este proxecto demostra que é viable integrar aplicacións educativas con tecnoloxías baseadas en modelos de linguaxe, abrindo a porta a novas liñas de investigación e desenvolvemento no ámbito educativo. As probas realizadas mostran que os modelos poden complementar o traballo docente tanto desde a perspectiva técnica como pedagóxica, aínda que con limitacións que se deben ter en conta. A aplicación resultante cumpre o propósito inicial e establece unha base sólida sobre a que se poden construír melloras e innovacións futuras.

Apéndices

Anexo de imaxes

Neste anexo recóllense as ilustracións da aplicación web do capítulo de Deseño ([Capítulo 8](#)). Co obxectivo de facilitar a súa visualización e análise, preséntanse aquí a tamaño completo, sen reducións, permitindo así apreciar con maior claridade os detalles da aplicación web e das súas distintas funcionalidades.

SMART-TDAH

English
Español
Galego
Português

Rexístrate

Nome *

Apelidos *

Correo electrónico *

Contraseña *

REXÍSTRATE

Figura A.1: Pantalla de rexistro na aplicación (vista escritorio).

The image shows a mobile application interface for registration. At the top, a blue header contains the SMART-TDAH logo on the left and a globe icon with 'pt' next to it, a sun icon, and a share icon on the right. A language selection dropdown menu is open, displaying four options: English (with a UK flag), Español (with a Spanish flag), Galego (with a Galician flag), and Português (with a Brazilian flag). Below the header, the registration form is titled 'Cadastre-se' and consists of four input fields: 'Nome *', 'Sobrenome *', 'Endereço de Email *', and 'Senha *'. The password field is currently filled with ten black dots. At the bottom of the form is a blue button with the text 'CADASTRE-SE' in white capital letters. The background of the page features a light gray pattern of interconnected nodes and lines.

Figura A.2: Pantalla de rexistro na aplicación (vista móbil).

Figura A.3: Pantalla de inicio de sesión na aplicación (vista escritorio).

Figura A.4: Pantalla de inicio de sesión na aplicación (vista móvil).

Figura A.5: Pantalla principal da aplicación (vista escritorio).

Figura A.6: Pantalla principal da aplicación (vista móbil).

SMART-TDAH

Lista de alumnos

Filtrar por: Nome

Buscar...

Tamaño de página: 16

ANTERIOR Página 1 de 4 SIGUIENTE

JD	José Joaquim De Moura Ramos	2º ESO	joaquim@alumno.com
JN	Jorge Novo	1	j.novo@udc.es
BM	Blanca Martínez	1	blanca.martinez@alumno.com
NM	Nicolás Fernández Novas	1	nicolas.fernandez@alumno.com
LR	Luis Eduardo Rodríguez Costa	1	luis.eduardo@alumno.com
GO	Guillermo Otero	1	guillermo.otero@alumno.com
MR	Miguel Ángel Rodríguez	1	miguel.angel@alumno.com
DD	David Díaz	1	david.diaz@alumno.com

Figura A.7: Lista de alumnos para un profesor con privilegios de xestión (vista escritorio).

Figura A.8: Lista de alumnos para un profesor sen privilexios de xestión (vista móbil).

SMART-TDAH

gal

Gestión de profesores

Nome	Apellidos	Correo electrónico	Pode xestionar alumnos?	Eliminar
Joaquim	De Moura Ramos	[redacted]	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ángel	Álvarez	[redacted]	<input checked="" type="checkbox"/>	

Figura A.9: Lista de profesores para un administrador (vista en escritorio).

Figura A.10: Lista de profesores para un administrador (vista en dispositivo móvil).

Figura A.11: Pantalla de ajustes da aplicación (vista en escritorio).

Figura A.12: Pantalla de axustes da aplicación (vista en dispositivo móbil).

Figura A.13: Gráfica de exercicios dun alumno co chatbot replogado (vista escritorio).

Figura A.14: Táboa de estatísticas dun alumno co chatbot despregado (vista escritorio).

Figura A.15: Gráfica de exercícios dun alumno co chatbot replegado (vista móbil).

Figura A.16: Tábua de estatísticas dun alumno co chatbot despregado (vista móbil).

Anexo de probas obxectivas

Neste anexo recóllense todas as preguntas formuladas aos distintos modelos de linguaxe, xunto coas respostas xeradas por cada un deles no seu idioma orixinal. O obxectivo é ofrecer unha visión completa e transparente dos resultados obtidos nas probas obxectivas (Sección 11.1), permitindo comprobar con detalle o comportamento dos modelos ante os distintos casos de uso definidos.

Co fin de garantir a privacidade, todos os datos persoais foron previamente anonimizados tanto nas preguntas como nas respostas.

Ademais, para cada resposta de cada modelo inclúese a seguinte información:

- A consulta SQL (*SELECT*) xerada polo modelo.
- Os resultados obtidos a partir da base de datos.
- A resposta final proporcionada polo modelo en función deses resultados.

As transcricións inclúense de maneira íntegra, sen adaptacións nin traducións, de xeito que se conserve con fidelidade tanto o contido como o estilo de resposta propio de cada modelo.

Conjunto de Preguntas Objetivas para evaluación por parte del alumno (10 items)

1 - Cual es la precisión media en ejercicios de operaciones matemáticas para este alumno?

GEMINI

```
SELECT
  AVG(
    CASE
      WHEN fallos + aciertos = 0
      THEN 0
      ELSE CAST(aciertos AS REAL) / (
        aciertos + fallos
      )
    ) AS precision_media
FROM ejercicios
WHERE
  id_alumno = 13
  AND tipo_ejercicio = 'operacionesMatematicas';
```

```
[{"precision_media":0.8888888888888888}]
```

Aquí está el análisis de precisión media para el estudiante especificado:

- **Precisión Media:** La precisión media del estudiante en ejercicios de operaciones matemáticas es de aproximadamente el 88.89%.

Este dato sugiere un buen nivel de comprensión en operaciones matemáticas.

LLAMA

```
SELECT
  AVG(CASE WHEN e.aciertos + e.fallos > 0 THEN e.aciertos::numeric /
(e.aciertos + e.fallos) ELSE 0 END) AS precision_media
FROM
  ejercicios e
WHERE
  e.id_alumno = 13 AND e.tipo_ejercicio = 'operacionesMatematicas'
```

```
[{"precision_media":"0.888888888888888889"}]
```

Análisis de Precisión en Operaciones Matemáticas

Basado en los datos proporcionados, se ha calculado la precisión media en ejercicios de operaciones matemáticas para el alumno.

- **Precisión Media:** 88.89%

Este resultado sugiere que el alumno tiene un buen desempeño en operaciones matemáticas, aunque hay margen para mejorar. Se recomienda revisar los ejercicios específicos donde el alumno tuvo dificultades para identificar áreas de fortalecimiento.

MIXTRAL

```
SELECT
  AVG(
    CASE
      WHEN (aciertos + fallos) = 0 THEN 0
      ELSE (aciertos::FLOAT / (aciertos + fallos)) * 100
    END
  ) AS precisión_media_porcentaje
FROM
  ejercicios
WHERE
  id_alumno = 13
  AND tipo_ejercicio = 'operacionesMatematicas';
```

```
[{"precisión_media_porcentaje":88.88888888888889}]
```

Análisis de precisión en operaciones matemáticas ("Alumno X")

Datos clave:

- **Precisión media: 89%** (en ejercicios de operaciones matemáticas).

Insights pedagógicos:

1. **Fortaleza identificada:** "Alumno X" muestra un **dominio sólido** en operaciones matemáticas, con un rendimiento por encima del 85% (umbral común para considerar competencia consolidada).

2. Oportunidades de enfoque:

- **Errores recurrentes:** Aunque el promedio es alto, un **11% de errores** sugiere posibles *deslizes por distracción* (común en TDAH) o dificultades específicas (ej.: operaciones con decimales, problemas de varios pasos).
- **Recomendación:**
- **Análisis cualitativo:** Revisar sus errores en ejercicios recientes para identificar patrones (ej.: ¿omite signos? ¿confunde operaciones?).
- **Estrategias:**
- **Fragmentación de tareas:** Dividir problemas complejos en pasos visuales (ej.: usar colores para cada operación).

- **Autocorrección guiada:** Pedirle que explique *en voz alta* cómo resolvió el ejercicio para reforzar la atención al proceso.
 - **Refuerzo positivo:** Destacar sus aciertos (ej.: "Tu precisión en multiplicaciones es excelente; vamos a aplicar esa estrategia a las divisiones").
3. **Comparativa (si hubiera datos de otros alumnos):** *(Nota: No hay datos comparativos en esta extracción, pero si el promedio del grupo fuera menor, "Alumno X" estaría por encima; si fuera mayor, valdría explorar si su 11% de errores se concentra en un tipo de operación).*

Acciones sugeridas:

- **Próximos pasos:**
- **Priorizar:** Ejercicios con *operaciones combinadas* o *problemas verbales* (donde el TDAH puede afectar más la precisión).
- **Herramientas:** suma, [] resta) o apps como *ModMath* (para escribir operaciones en pantalla táctil).
- **Monitoreo:** Registrar su precisión en sesiones cortas (10-15 min) vs. largas para evaluar el impacto de la fatiga.

¿Necesitas que profundice en algún aspecto? Por ejemplo:

- ¿Cómo adaptar ejercicios para reducir ese 11% de errores?
- ¿Estrategias para mantener su motivación en matemáticas?

2 - Cuantos ejercicios ha realizado este alumno en el último mes que estuvo activo?

GEMINI

```
SELECT
  COUNT(id_ejercicio)
FROM ejercicios
WHERE
  id_alumno = 13
  AND date_inicio >= (
    SELECT
      MAX(date_inicio) - INTERVAL '1 month'
    FROM ejercicios
    WHERE
      id_alumno = 13
  );
```

```
[{"count": "10"}]
```

Hola!

"Alumno X" ha completado 10 ejercicios en el último mes que estuvo activo.

LLAMA

```
SELECT COUNT(*)
FROM ejercicios
WHERE id_alumno = 13
AND date_fin >= (SELECT MAX(date_fin) - INTERVAL '1 month' FROM
ejercicios WHERE id_alumno = 13);
```

```
[{"count": "10"}]
```

Análisis de Datos del Alumno

Basándome en los datos proporcionados, puedo informar que:

- El alumno realizó **10** ejercicios en el último mes que estuvo activo.
- Esto sugiere que, aunque el alumno ha estado inactivo durante meses, cuando estuvo participando, mostró un nivel moderado de compromiso con las actividades.

Recomendaciones Pedagógicas

Para apoyar al alumno en su regreso a las actividades, se sugiere:

1. **Revisar el plan de estudios:** Asegurarse de que los ejercicios sean adecuados para el nivel del alumno y estén alineados con sus objetivos de aprendizaje.
2. **Establecer metas claras:** Trabajar con el alumno para establecer metas realistas y alcanzables para su participación y progreso en las actividades.
3. **Ofrecer apoyo adicional:** Proporcionar recursos adicionales o sesiones de tutoría para ayudar al alumno a ponerse al día y mantenerse motivado.

Espero que esta información sea útil. Si necesita más datos o tiene alguna otra pregunta, no dude en preguntar.

MIXTRAL

```
SELECT
    COUNT(*) AS cantidad_ejercicios_ultimo_mes
FROM
    ejercicios
WHERE
    id_alumno = 13
    AND date_inicio >= (
        SELECT MAX(date_inicio) - INTERVAL '1 month'
        FROM ejercicios
        WHERE id_alumno = 13
    )
    AND date_inicio <= (
        SELECT MAX(date_inicio)
        FROM ejercicios
        WHERE id_alumno = 13
    );
```

```
[{"cantidad_ejercicios_ultimo_mes": "10"}]
```

Respuesta:

"Alumno X" realizó **10 ejercicios** en el último mes de actividad registrada.

Sugerencia pedagógica:

- Si el volumen es bajo para sus objetivos, podrías:
 1. **Revisar la frecuencia de las tareas** (ej.: dividir ejercicios largos en pasos cortos con pausas).
 2. **Incorporar formatos interactivos** (ej.: plataformas con *feedback* inmediato o gamificación) para mantener su motivación.
 3. **Coordinar con el estudiante** para identificar posibles barreras (ej.: distracciones, dificultad en instrucciones).

¿Necesitas un análisis más detallado (ej.: tipos de ejercicios, tiempo por tarea, aciertos/errors)?

3 - Cual es la media de aciertos por tipo de ejercicio para este alumno?

GEMINI

```
SELECT
  e.tipo_ejercicio,
  AVG(e.aciertos) AS media_aciertos
FROM ejercicios AS e
WHERE
  e.id_alumno = 13
GROUP BY
  e.tipo_ejercicio;
```

```
[{"tipo_ejercicio": "ejercicioDesplazamiento", "media_aciertos": "3.1250000000000000"},
{"tipo_ejercicio": "memoriseNumber", "media_aciertos": "0.85714285714285714286"},
{"tipo_ejercicio": "matchFigures", "media_aciertos": "5.7142857142857143"},
{"tipo_ejercicio": "ejercicioLetras", "media_aciertos": "11.8750000000000000"},
{"tipo_ejercicio": "operacionesMatematicas", "media_aciertos": "0.88888888888888888889"},
{"tipo_ejercicio": "ejercicioNumerosIguales", "media_aciertos": "2.3333333333333333"}]
```

Aquí tienes un análisis de la media de aciertos por tipo de ejercicio para "Alumno X":

- **Ejercicio de Desplazamiento:** 3.13 aciertos de media.
- **Memorizar Números:** 0.86 aciertos de media.
- **Unir Figuras:** 5.71 aciertos de media.
- **Ejercicio de Letras:** 11.88 aciertos de media.
- **Operaciones Matemáticas:** 0.89 aciertos de media.
- **Ejercicio de Números Iguales:** 2.33 aciertos de media.

Sugerencias pedagógicas:

- **Fortalezas:** "Alumno X" muestra mayor facilidad en "Ejercicio de Letras" y "Unir Figuras". Considera utilizar estos tipos de ejercicios como punto de partida para introducir nuevos conceptos o para reforzar su confianza.
- **Áreas de mejora:** "Memorizar Números" y "Operaciones Matemáticas" presentan las medias más bajas. Intenta descomponer estas tareas en pasos más pequeños y ofrece apoyos visuales o manipulativos.
- **Estrategias adicionales:** Observa si "Alumno X" muestra patrones de dificultad en momentos específicos del día o bajo ciertas condiciones (ruido, fatiga). Ajusta los tiempos de trabajo y ofrece descansos frecuentes.

LLAMA

```
SELECT
  tipo_ejercicio AS TipoDeEjercicio,
  AVG(aciertos) AS MediaDeAciertos
FROM
  ejercicios
WHERE
  id_alumno = 13
GROUP BY
  tipo_ejercicios';
```

```
[{"tipodeejercicio":"ejercicioDesplazamiento","mediadeaciertos":"3.1250000000000000"},
{"tipodeejercicio":"memoriseNumber","mediadeaciertos":"0.85714285714285714286"},
{"tipodeejercicio":"matchFigures","mediadeaciertos":"5.7142857142857143"},
{"tipodeejercicio":"ejercicioLetras","mediadeaciertos":"11.8750000000000000"},
{"tipodeejercicio":"operacionesMatematicas","mediadeaciertos":"0.88888888888888888889"},
{"tipodeejercicio":"ejercicioNumerosIguales","mediadeaciertos":"2.3333333333333333"}]
```

Análisis de Resultados del Alumno

Basándome en los datos proporcionados, te presento los resultados del alumno en diferentes tipos de ejercicios:

- **Ejercicio de Desplazamiento:** La media de aciertos es de 3.13
- **Memorización de Números:** La media de aciertos es de 0.86
- **Coincidencia de Figuras:** La media de aciertos es de 5.71
- **Ejercicio de Letras:** La media de aciertos es de 11.88
- **Operaciones Matemáticas:** La media de aciertos es de 0.89
- **Ejercicio de Números Iguales:** La media de aciertos es de 2.33

Insights Educativos

- El alumno muestra un rendimiento destacado en el **Ejercicio de Letras**, lo que sugiere una fuerte comprensión de los conceptos relacionados con las letras.
- El **Ejercicio de Desplazamiento** y el **Ejercicio de Números Iguales** presentan medias de aciertos moderadas, lo que indica que el alumno puede requerir más práctica o apoyo en estas áreas.

- Las áreas de **Memorización de Números** y **Operaciones Matemáticas** muestran resultados más bajos, lo que sugiere que el alumno puede necesitar estrategias adicionales para mejorar su comprensión y retención de estos conceptos.

Espero que esta información te sea útil para tomar decisiones pedagógicas informadas y apoyar al alumno en su proceso de aprendizaje.

MIXTRAL

```
SELECT
  tipo_ejercicio AS "Tipo de ejercicio",
  AVG(aciertos) AS "Media de aciertos",
  COUNT(*) AS "Número de ejercicios"
FROM
  ejercicios
WHERE
  id_alumno = 13
GROUP BY
  tipo_ejercicio
ORDER BY
  "Media de aciertos" DESC;
```

```
[{"Tipo de ejercicio":"ejercicioLetras","Media de aciertos":"11.875000000000000","Número de ejercicios":"16"}, {"Tipo de ejercicio":"matchFigures","Media de aciertos":"5.7142857142857143","Número de ejercicios":"7"}, {"Tipo de ejercicio":"ejercicioDesplazamiento","Media de aciertos":"3.1250000000000000","Número de ejercicios":"8"}, {"Tipo de ejercicio":"ejercicioNumerosIguales","Media de aciertos":"2.3333333333333333","Número de ejercicios":"6"}, {"Tipo de ejercicio":"operacionesMatematicas","Media de aciertos":"0.888888888888888889","Número de ejercicios":"9"}, {"Tipo de ejercicio":"memoriseNumber","Media de aciertos":"0.85714285714285714286","Número de ejercicios":"7"}]
```

Análisis de desempeño por tipo de ejercicio para "Alumno X"

A continuación, se presenta la **media de aciertos** en cada tipo de ejercicio, ordenados de mayor a menor rendimiento, junto con el **número de ejercicios realizados** para contextualizar los datos:

Tipo de ejercicio	Media de aciertos	Ejercicios realizados
Letras	11.9	16
Emparejar figuras	5.7	7
Desplazamiento	3.1	8
Números iguales	2.3	6
Memorizar números	0.9	7
Operaciones matemáticas	0.9	9

Insights pedagógicos y recomendaciones

1. Fortalezas claras:

- **Ejercicios de letras:** "Alumno X" muestra un **alto rendimiento** (media de 11.9 aciertos). Esto sugiere que las tareas relacionadas con **procesamiento lingüístico, reconocimiento de patrones alfabéticos o asociación visual-letra** son su punto fuerte.
- *Acción:* Incorporar más actividades basadas en letras (ej.: sopas de letras, completar palabras, juegos de rimas) para reforzar su confianza y motivación.

2. Áreas con potencial de mejora:

- **Emparejar figuras** (5.7) y **Desplazamiento** (3.1): Aunque no son sus peores resultados, hay margen para mejorar habilidades **visuoespaciales** y de **coordinación**.
- *Acción:* Usar juegos interactivos con figuras geométricas o rompecabezas **con tiempo limitado pero ajustado** (para evitar frustración). Para desplazamiento, probar ejercicios físicos cortos (ej.: seguir caminos en el suelo con cinta adhesiva).

3. Dificultades significativas:

- **Operaciones matemáticas** (0.9) y **Memorizar números** (0.9): Estos datos indican desafíos en **memoria de trabajo numérica y cálculo mental**, comunes en estudiantes con TDAH.
- *Acción:*
- **Fragmentar las tareas:** Dividir operaciones en pasos simples (ej.: primero sumar unidades, luego decenas).
- **Apoyos visuales:** Usar ábacos, fichas o dibujos para representar números.
- **Tiempo extra:** Permitir el uso de calculadora en ejercicios no evaluativos para reducir ansiedad.
- **Juegos de memoria numérica:** Como "Simon dice" con números o apps como *Math Bingo*.

4. Números iguales (2.3): Podría reflejar dificultades en **atención sostenida** o **discriminación visual**.

- *Acción:* Reducir el número de opciones en la pantalla/papel y usar colores para destacar diferencias.

Consideraciones adicionales para el TDAH

- **Variabilidad en el desempeño:** Los picos y valles en los resultados son típicos del TDAH. Celebre los logros en "Letras" para equilibrar la retroalimentación.
- **Motivación:** Priorice ejercicios con **recompensas inmediatas** (ej.: puntos canjeables por tiempo de juego) en áreas difíciles.
- **Duración de las tareas:** Los ejercicios con menor media (como operaciones matemáticas) podrían beneficiarse de sesiones **más cortas pero frecuentes** (5-10 minutos).

¿Necesita ayuda para diseñar actividades específicas para algún tipo de ejercicio? ¡Estoy aquí para apoyarle!

4 - Cuantos ejercicios de cada tipo de dificultad ha realizado el alumno?

 GEMINI

```
SELECT
  e.dificultad,
  COUNT(e.id_ejercicio) AS cantidad_ejercicios
FROM ejercicios AS e
WHERE
  e.id_alumno = 13
GROUP BY
  e.dificultad;
```

```
[{"dificultad":"Fácil","cantidad_ejercicios":"36"}, {"dificultad":"Difícil","cantidad_ejercicios":"10"}, {"dificultad":"Normal","cantidad_ejercicios":"7"}]
```

Aquí está el resumen de los ejercicios completados por el estudiante según el nivel de dificultad:

- **Fácil:** 36 ejercicios
- **Normal:** 7 ejercicios
- **Difícil:** 10 ejercicios

Sugerencias: Considere si la cantidad de ejercicios fáciles es proporcionalmente alta. Podría ser beneficioso aumentar gradualmente la dificultad para mantener a "Alumno X" involucrado y desafiado, evitando la frustración.

 LLAMA

```
SELECT
  dificultad AS NivelDeDificultad,
  COUNT(id_ejercicio) AS CantidadDeEjercicios
FROM
  ejercicios
WHERE
  id_alumno = 13
GROUP BY
  dificultad
ORDER BY
  dificultad;
```

```
[{"niveldedificultad":"Difícil","cantidaddeejercicios":"10"}, {"niveldedificultad":"Fácil","cantidaddeejercicios":"36"}, {"niveldedificultad":"Normal","cantidaddeejercicios":"7"}]
```

Resumen de Ejercicios por Nivel de Dificultad

No se ha proporcionado un nombre de estudiante específico. Sin embargo, puedo ofrecer información general basada en los datos disponibles.

- El alumno ha completado **10 ejercicios de dificultad difícil.**

- Ha realizado **36 ejercicios de dificultad fácil**.
- Y ha completado **7 ejercicios de dificultad normal**.

Para ofrecer recomendaciones pedagógicas específicas, necesitaría conocer el nombre del estudiante y más información sobre sus necesidades y objetivos. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar?

MIXTRAL

```
SELECT
  dificultad,
  COUNT(*) AS cantidad_ejercicios
FROM
  ejercicios
WHERE
  id_alumno = 13
GROUP BY
  dificultad
ORDER BY
  CASE dificultad
    WHEN 'Fácil' THEN 1
    WHEN 'Normal' THEN 2
    WHEN 'Difícil' THEN 3
  END;
```

```
[{"dificultad":"Fácil","cantidad_ejercicios":"36"}, {"dificultad":"Normal","cantidad_ejercicios":"7"}, {"dificultad":"Difícil","cantidad_ejercicios":"10"}]
```

Distribución de ejercicios por dificultad para el alumno:

Dificultad	Ejercicios realizados
Fácil	36
Normal	7
Difícil	10

Insights pedagógicos y recomendaciones:

1. Predominio de ejercicios fáciles (80% del total):

- *Posible causa:* El alumno podría estar consolidando bases o evitando frustración.
- *Acción sugerida:* Introducir gradualmente más ejercicios de **dificultad normal** (ej. 2-3 por sesión) para estimular el desafío sin sobrecarga. Usar refuerzo positivo al completarlos.

2. Desbalance entre normal/difícil:

- Aunque hay más ejercicios difíciles que normales, la brecha con los fáciles es amplia.
- *Estrategia:* Alternar dificultades en una misma sesión (ej. 1 difícil + 2 fáciles) para mantener motivación y evitar fatiga cognitiva.

3. ADHD y dificultad:

- Los estudiantes con TDAH pueden beneficiarse de:
- **Ejercicios difíciles en formato lúdico** (gamificación, tiempos cortos).
- **Fragmentación:** Dividir ejercicios normales/difíciles en pasos menores con pausas activas (ej. 5 min de movimiento entre ellos).

4. Monitoreo:

- Observar si el alumno **abandona** ejercicios normales/difíciles con frecuencia. Si es así, evaluar:
- ¿Falta de estrategias? → Enseñar técnicas de resolución paso a paso.
- ¿Falta de interés? → Conectar el contenido con sus intereses (ej. temas preferidos).

Pregunta clave para profundizar: "¿El alumno muestra frustración o logros notables en alguna dificultad en particular?" (Esto ayudaría a ajustar las recomendaciones a su perfil emocional-cognitivo).

5 - En que día este alumno finalizó su último ejercicio?

GEMINI

```
SELECT
  date_fin
FROM ejercicios
WHERE
  id_alumno = 13
ORDER BY
  date_fin DESC
LIMIT 1;
```

```
[{"date_fin":"2024-08-15T16:00:32.352Z"}]
```

Hola!

El último ejercicio de este alumno fue finalizado el 15 de agosto de 2024.

LLAMA

```
SELECT date_fin
FROM ejercicios
WHERE id_alumno = 13
ORDER BY date_fin DESC
LIMIT 1;
```

```
[{"date_fin":"2024-08-15T16:00:32.352Z"}]
```

Respuesta

El alumno finalizó su último ejercicio el **15 de agosto de 2024**. Esta información puede ser útil para planificar y ajustar el ritmo de aprendizaje del estudiante. Si necesita más información o análisis detallado, por favor, proporcione más contexto o haga otra pregunta.

MIXTRAL

```
SELECT
  MAX(e.date_fin) AS "día de finalización del último ejercicio"
FROM
  ejercicios e
WHERE
  e.id_alumno = 13;
```

```
[{"día de finalización del último ejercicio": "2024-08-15T16:00:32.352Z"}]
```

Respuesta:

"Alumno X" finalizó su **último ejercicio** el **15 de agosto de 2024** (a las 16:00, hora aproximada).

Sugerencia pedagógica: Si el ejercicio fue reciente, podrías:

- **Revisar su desempeño** en esa actividad para identificar patrones (ej.: tiempo de concentración, errores recurrentes).
- **Preguntarle directamente** cómo se sintió durante la tarea (ej.: "*¿Qué parte te resultó más fácil/difícil?*"), ya que su percepción complementa los datos.

¿Necesitas ayuda para analizar ese ejercicio en específico? 😊

6 - Que número de alumnos tienen más del 80% de precisión en ejercicios de operaciones matemáticas?

GEMINI

```
SELECT
  COUNT(DISTINCT id_alumno)
FROM (
  SELECT
    id_alumno,
    CASE
      WHEN SUM(aciertos + fallos) = 0
      THEN 0
      ELSE CAST(SUM(aciertos) AS REAL) * 100 / SUM(aciertos + fallos)
    END AS precision
  FROM ejercicios
  WHERE
    tipo_ejercicio = 'operacionesMatematicas'
  GROUP BY
    id_alumno
```

```
HAVING
CASE
  WHEN SUM(aciertos + fallos) = 0
  THEN 0
  ELSE CAST(SUM(aciertos) AS REAL) * 100 / SUM(aciertos + fallos)
  END > 80
) AS subquery;
```

```
[{"count": "35"}]
```

De los datos proporcionados, 35 estudiantes han demostrado una precisión superior al 80% en ejercicios de operaciones matemáticas.

LLAMA

Despues de más de 3 intentos:

```
||||| Consulta SQL generada |||||
```

```
SELECT COUNT(DISTINCT id_alumno)
FROM ejercicios
WHERE tipo_ejercicio = 'operacionesMatematicas'
AND (aciertos * 1.0 / (aciertos + fallos)) > 0.8
```

```
|||||
```

Error de conexión o consulta a la base de datos: division by zero Error en endpoint /ask: Error de conexión o consulta a la base de datos

MIXTRAL

```
SELECT COUNT(DISTINCT e.id_alumno) AS numero_alumnos
FROM ejercicios e
WHERE e.tipo_ejercicio = 'operacionesMatematicas'
  AND (e.aciertos + e.fallos) > 0
  AND (e.aciertos::FLOAT / (e.aciertos + e.fallos)) * 100 > 80;
```

Nota: "Como la pregunta no especifica, Mixtral supone que en vez de referirse a media superior al 80%, se refiere a ejercicios individuales con más del 80% de precisión y eso es lo que decide extraer."

```
[{"numero_alumnos": "52"}]
```

Respuesta basada en datos extraídos:

Insight clave: 52 estudiantes superan el 80% de precisión en ejercicios de operaciones matemáticas (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc.).

🔍 Acciones sugeridas para el aula:

1. Refuerzo positivo grupal:

- Destacar el logro en clase (ej.: "¡52 compañeros están dominando las operaciones! ¿Qué estrategias usan?").
- Usar ejemplos de sus ejercicios como modelos para otros estudiantes.

2. Diferenciación para los que aún no llegan al 80%:

- **ADHD:** Para estudiantes con TDAH que estén por debajo de este umbral, probar:
- **Ejercicios con temporizador visual** (ej.: arena que cae en 3 minutos) para reducir la ansiedad por tiempo.
- **Gamificación:** Convertir operaciones en "misiones" con recompensas inmediatas (ej.: stickers por 5 aciertos seguidos).
- **Material manipulativo:** Usar fichas o bloques para operaciones complejas (multiplicaciones/divisiones).

3. Análisis por tipo de operación:

- ¿El 80% es uniforme en todas las operaciones? Si hay brechas (ej.: divisiones < 60%), priorizar esas áreas con ejercicios contextualizados (ej.: repartir caramelos entre amigos).

4. Retroalimentación individualizada:

- Revisar los errores recurrentes de los estudiantes **por debajo del 80%** (ej.: confunden signos, errores en llevadas). Usar rúbricas simples con emojis (😊/😐/😞) para autoevaluación.

⚠ Advertencia:

- El dato no distingue entre cursos, edades o adaptaciones curriculares. Si necesitas segmentar (ej.: solo 4º grado o estudiantes con TDAH), indícalo para un análisis más preciso.

¿Te gustaría profundizar en algún punto? 😊

Nota: "Teniendo en cuenta la explicación adjuntada por el modelo y que la pregunta no especificaba si se buscaba la media, vamos a dar la respuesta como válida"

7 - Cual es la desviación típica de la precisión por tipo de ejercicio?

🔍 GEMINI

```
SELECT
  tipo_ejercicio,
  STDDEV_POP(
    CASE
      WHEN aciertos + fallos = 0
      THEN 0
      ELSE aciertos * 1.0 / (aciertos + fallos)
    END
  ) AS desviacion_tipica_precision
```

```
FROM ejercicios
GROUP BY
  tipo_ejercicio;
```

```
[{"tipo_ejercicio":"ejercicioDesplazamiento","desviacion_tipica_precision":"0.37300520946992448219
53083732290947827444"},
{"tipo_ejercicio":"memoriseNumber","desviacion_tipica_precision":"0.4832282179111288297422668
067469484203082"},
{"tipo_ejercicio":"matchFigures","desviacion_tipica_precision":"0.24177859643884796202325672518
74221300418"},
{"tipo_ejercicio":"ejercicioLetras","desviacion_tipica_precision":"0.1648117125375814030461964823
923338594778"},
{"tipo_ejercicio":"operacionesMatematicas","desviacion_tipica_precision":"0.39031237489989988786
54308200587371538171"},
{"tipo_ejercicio":"ejercicioNumerosIguales","desviacion_tipica_precision":"0.26272580348367012376
76095167978548358923"}]
```

¡Hola! Aquí está el análisis de la desviación estándar de la precisión por tipo de ejercicio:

- **Ejercicio de Desplazamiento:** 0.37
- **Memorizar Número:** 0.48
- **Emparejar Figuras:** 0.24
- **Ejercicio de Letras:** 0.16
- **Operaciones Matemáticas:** 0.39
- **Ejercicio de Números Iguales:** 0.26

Implicaciones Pedagógicas:

- La desviación estándar más alta en "Memorizar Número" sugiere que el rendimiento en este ejercicio es más variable entre los estudiantes. Podría ser útil investigar las estrategias que utilizan los estudiantes con mejor desempeño y compartirlas con aquellos que tienen dificultades.
- "Ejercicio de Letras" tiene la desviación estándar más baja, lo que indica que los estudiantes tienen un rendimiento más consistente en este tipo de tarea.
- Considere adaptar las estrategias de enseñanza para los ejercicios con mayor variabilidad en el rendimiento.

LLAMA

Despóis de más de 3 intentos:

||||||||||||||||||||||||||||||||| Consulta SQL generada |||||||||||||||||||||||||||||||

```
SELECT
  tipo_ejercicio AS "tipo de ejercicio",
  ROUND(STDDEV((aciertos * 1.0) / (aciertos + fallos)), 2) AS
  "desviación típica de la precisión"
FROM
```

```
ejercicios
GROUP BY
tipo_ejercicio
```

```
|||||
```

Error de conexión o consulta a la base de datos: division by zero Error en endpoint /ask: Error de conexión o consulta a la base de datos

MIXTRAL

```
WITH precision_por_tipo AS (
  SELECT
    tipo_ejercicio,
    AVG(aciertos * 100.0 / NULLIF(aciertos + fallos, 0)) AS
precision_promedio,
    STDDEV(aciertos * 100.0 / NULLIF(aciertos + fallos, 0)) AS
desviacion_tipica
  FROM
    ejercicios
  GROUP BY
    tipo_ejercicio
)
SELECT
  tipo_ejercicio AS "Tipo de ejercicio",
  ROUND(precision_promedio, 2) AS "Precisión promedio (%)",
  ROUND(desviacion_tipica, 2) AS "Desviación típica (%)"
FROM
  precision_por_tipo
ORDER BY
  desviacion_tipica DESC;
```

```
[{"Tipo de ejercicio":"memoriseNumber","Precisión promedio (%)":"65.34","Desviación típica (%)":"47.72"}, {"Tipo de ejercicio":"operacionesMatematicas","Precisión promedio (%)":"81.76","Desviación típica (%)":"38.74"}, {"Tipo de ejercicio":"ejercicioDesplazamiento","Precisión promedio (%)":"64.36","Desviación típica (%)":"36.73"}, {"Tipo de ejercicio":"ejercicioNumerosIguales","Precisión promedio (%)":"84.37","Desviación típica (%)":"25.57"}, {"Tipo de ejercicio":"matchFigures","Precisión promedio (%)":"70.88","Desviación típica (%)":"23.28"}, {"Tipo de ejercicio":"ejercicioLetras","Precisión promedio (%)":"94.41","Desviación típica (%)":"15.00"}]
```

Aquí tienes el análisis de la **desviación típica de la precisión por tipo de ejercicio**, ordenado de mayor a menor variabilidad para priorizar áreas de atención pedagógica:

Desviación típica por ejercicio (en %)

Tipo de ejercicio	Desviación típica	Interpretación
-------------------	-------------------	----------------

Tipo de ejercicio	Desviación típica	Interpretación
Memorizar números	47.72	⚠ Alta variabilidad: La precisión fluctúa mucho (ej: desde ~18% hasta ~100%). Revisar si hay distractores externos o falta de estrategias de memorización.
Operaciones matemáticas	38.74	⚠ Variabilidad moderada-alta: Algunos estudiantes dominan el procedimiento, otros cometen errores frecuentes. Evaluar si hay dificultades con pasos específicos (ej: llevadas, signos).
Desplazamiento	36.73	⚠ Variabilidad moderada: Puede reflejar diferencias en coordinación motriz o comprensión de instrucciones espaciales. Observar si hay patrones en errores (ej: lateralidad).
Números iguales	25.57	✓ Variabilidad baja-moderada: La mayoría responde consistentemente, pero algunos podrían confundir símbolos similares (ej: 6 vs 9).
Emparejar figuras	23.28	✓ Variabilidad baja: Buen desempeño general. Los errores podrían deberse a falta de atención a detalles (ej: colores, orientación).
Letras	15.00	✓ Mínima variabilidad: Ejercicio más estable. Ideal para reforzar confianza y trabajar velocidad si es necesario.

🔍 Insights accionables

1. Priorizar ejercicios con alta desviación (memorizar números, operaciones matemáticas):

- **Estrategias:**
- **Para memorización:** Usar *chunking* (agrupar números en bloques) o asociaciones visuales (ej: números con imágenes).
- **Para matemáticas:** Descomponer problemas en pasos con *checklists* visuales o usar manipulativos (ej: fichas para llevadas).
- **Adaptaciones:** Reducir el número de ítems por ejercicio o permitir el uso de herramientas (ej: calculadora para verificar resultados).

2. Ejercicios estables (letras, emparejar figuras):

- **Aprovechar:** Usarlos como *calentamiento* o refuerzo positivo al inicio/fin de la sesión para generar éxito rápido.
- **Desafío:** Introducir variantes (ej: letras en diferentes tipografías) para mantener el interés sin aumentar la frustración.

3. Monitorear patrones individuales:

- La alta desviación sugiere que **no todos los estudiantes con TDAH responden igual al mismo ejercicio**. Revisar:
- ¿Hay estudiantes con desviaciones extremas (ej: siempre <30% en memorización)?
- ¿Los errores son por *desatención* (omisiones) o *impulsividad* (respuestas rápidas incorrectas)?

? Preguntas para profundizar (si el dato está disponible):

- ¿Podrías compartir la desviación típica **por estudiante** en "memorizar números"? Así identificamos quiénes necesitan apoyo individualizado.
- ¿Hay correlación entre la desviación y el *tiempo de respuesta*? (Ej: ¿los errores aumentan cuando responden muy rápido?).

Nota: Estos datos son un **promedio grupal**. Para "Alumno X" (o cualquier estudiante específico), sería útil analizar su patrón individual para ajustar estrategias. ¿Te gustaría que profundice en algún ejercicio en particular?

8 - Cual es la media de letras correctas en el ejercicio de letras para todo el curso Fundamental?

GEMINI

```
SELECT AVG(letras_correctas) AS media_letras_correctas
FROM ejercicios
JOIN alumnos ON ejercicios.id_alumno = alumnos.id_alumno
WHERE alumnos.curso = 'Fundamental'
AND ejercicios.tipo_ejercicio = 'ejercicioLetras';
```

```
[{"media_letras_correctas": "19.9940476190476190"}]
```

Hola.

El promedio de letras correctas en los ejercicios de letras para todo el curso Fundamental es de 19.99.

LLAMA

```
SELECT AVG(letras_correctas)
FROM ejercicios
WHERE tipo_ejercicio = 'ejercicioLetras'
AND id_alumno IN (SELECT id_alumno FROM alumnos WHERE curso =
'Fundamental');
```

```
[{"avg": "19.9940476190476190"}]
```

Análisis de Datos para Mejorar la Enseñanza

Basándome en los datos proporcionados, puedo afirmar que:

- La media de letras correctas en el ejercicio de letras para todo el curso Fundamental es de aproximadamente **20 letras**.

Esto sugiere que, en general, los estudiantes del curso Fundamental tienen un buen desempeño en el ejercicio de letras, aunque puede haber variaciones individuales. Recomiendo analizar los resultados individuales de cada estudiante para identificar áreas de fortaleza y debilidad, y ajustar la enseñanza según sea necesario para apoyar a los estudiantes con ADHD.

MIXTRAL

```
SELECT
  AVG(letras_correctas) AS media_letras_correctas
FROM
  ejercicios e
JOIN
  alumnos a ON e.id_alumno = a.id_alumno
WHERE
  a.curso = 'Fundamental'
  AND e.tipo_ejercicio = 'ejercicioLetras';
```

```
[{"media_letras_correctas":19.9940476190476190}]
```

Respuesta basada en datos del curso Fundamental:

✓ **Promedio de letras correctas en ejercicios de escritura: 20 letras correctas** (redondeado desde 19.99).

Insights pedagógicos:

- Punto de referencia:** Este promedio puede servir para identificar estudiantes que:
 - **Superan las 20 letras:** Posible dominio de la tarea (evaluar si necesitan desafíos adicionales, como palabras o frases).
 - **Están por debajo de 15 letras:** Podrían requerir estrategias de apoyo (ej.: segmentación de tareas, uso de guías visuales o refuerzo multisensorial).
- ADHD y escritura:**
 - Si hay estudiantes con TDAH en el grupo, observa si su desempeño fluctúa significativamente respecto a este promedio. La inconsistencia (ej.: días con 25 letras y otros con 10) es más relevante que el promedio aislado.
 - **Estrategia sugerida:** Para ejercicios de letras, usa temporizadores cortos (3-5 min) con descansos activos (ej.: estirarse) para mantener la atención.

¿Necesitas un análisis más detallado? Por ejemplo:

- Comparar este promedio con otros ejercicios (números, formas).
- Ver la evolución mensual del curso.
- Datos específicos de un estudiante (indica el nombre).

*Nota: El dato corresponde únicamente a ejercicios de "letras" (identificación, trazo o copia)

9 - Cual es la media de aciertos de este alumno en los últimos 30 días desde la última vez que realizó ejercicios?

GEMINI

```
SELECT
  AVG(aciertos)
FROM ejercicios
WHERE
  id_alumno = 13
  AND date_fin >= (
    SELECT
      MAX(date_fin) - INTERVAL '30 days'
    FROM ejercicios
    WHERE
      id_alumno = 13
  );
```

```
[{"avg": "16.000000000000000"}]
```

Hola.

Según los datos, el promedio de aciertos de este estudiante en los últimos 30 días desde la última vez que realizó ejercicios es 16.

LLAMA

```
SELECT AVG(aciertos)
FROM ejercicios
WHERE id_alumno = 13
AND date_fin > (SELECT MAX(date_fin) - INTERVAL '30 day' FROM
ejercicios WHERE id_alumno = 13);
```

```
[{"avg": "16.000000000000000"}]
```

Análisis de datos del alumno

Basándome en los datos proporcionados, puedo informar que:

- La media de aciertos del alumno en los últimos 30 días desde la última vez que realizó ejercicios es de **16**.

Este dato sugiere que el alumno ha demostrado un nivel de comprensión y habilidad en los ejercicios realizados en este período. Sin embargo, para obtener una visión más completa, sería útil considerar otros factores, como la variedad de ejercicios y la dificultad de los mismos.

Recomendaciones pedagógicas

- Considerar la posibilidad de aumentar la dificultad de los ejercicios para desafiar al alumno y promover su crecimiento.
- Analizar los resultados de los ejercicios para identificar áreas de fortaleza y debilidad, y ajustar la instrucción en consecuencia.
- Proporcionar retroalimentación constructiva y apoyo adicional si el alumno lo necesita para mantener o mejorar su nivel de aciertos.

MIXTRAL

```
WITH ultimos_30_dias AS (  
    SELECT  
        MAX(date_fin) AS ultima_fecha_ejercicio  
    FROM ejercicios  
    WHERE id_alumno = 13  
)  
ejercicios_relevantes AS (  
    SELECT  
        e.aciertos,  
        e.fallos,  
        e.letras_correctas,  
        e.date_inicio,  
        e.date_fin,  
        e.dificultad,  
        e.tipo_ejercicio  
    FROM ejercicios e, ultimos_30_dias u  
    WHERE e.id_alumno = 13  
        AND e.date_fin BETWEEN (u.ultima_fecha_ejercicio - INTERVAL '30  
days') AND u.ultima_fecha_ejercicio  
)  
SELECT  
    AVG(aciertos) AS media_aciertos,  
    AVG(CASE WHEN fallos = 0 THEN NULL ELSE aciertos::FLOAT /  
(aciertos + fallos) END) AS tasa_exito,  
    COUNT(*) AS total_ejercicios,  
    MIN(date_inicio) AS fecha_inicio_periodo,  
    MAX(date_fin) AS fecha_fin_periodo  
FROM ejercicios_relevantes;
```

```
[{"media_aciertos": "16.000000000000000", "tasa_exito": 0.45177187153931336, "total_ejercicios": "10", "fecha_inicio_periodo": "2024-08-15T15:47:46.985Z", "fecha_fin_periodo": "2024-08-15T16:00:32.352Z"}]
```

Análisis de desempeño reciente de "Alumno X" (Datos del último período de actividad: **15/08/2024**, entre **15:47 y 16:00**)

Resumen clave:

- **Media de aciertos por ejercicio: 16/35** (45% de éxito).
- **Ejercicios realizados: 10** (en un lapso corto de **13 minutos**).

🔍 Insights pedagógicos y acciones sugeridas:

1. Patrón de concentración:

- La alta frecuencia de ejercicios en poco tiempo sugiere **posibles dificultades para sostener la atención** (típico en ADHD) o un intento de compensar con velocidad.
- **Acción:** Dividir las tareas en bloques de **5-10 minutos** con pausas activas (ej.: estiramientos, respiración). Usar temporizadores visuales para marcar transiciones.

2. Precisión vs. velocidad:

- El 45% de éxito indica que **la rapidez puede estar afectando la calidad**. Priorizar ejercicios con **retroalimentación inmediata** (ej.: plataformas interactivas que muestren errores al instante) para autocorrección.
- **Acción:** Introducir **metas de precisión progresivas** (ej.: "Hoy buscamos 2 aciertos más que ayer") en lugar de enfocarse en cantidad.

3. Tipo de ejercicios (a verificar):

- *Nota:* Los datos no especifican el tipo de ejercicios (matemáticos, lectores, etc.).
- **Acción:** Revisar si los errores son **por descuido** (ej.: operaciones simples) o **conceptuales** (ej.: problemas de lógica). Esto ayudará a ajustar el apoyo:
- *Descuidos:* Ejercicios con **pistas visuales** (colores para pasos clave).
- *Conceptuales:* Explicaciones **multisensoriales** (videos cortos + manipulación de objetos).

4. Motivación:

- La brevedad de la sesión podría reflejar **frustración o desinterés**.
- **Acción:** Incorporar **elementos de juego** (ej.: tablero de puntos por aciertos, recompensas simbólicas como "elegir el próximo tema").

⚠️ Limitaciones de los datos:

- El período analizado es **muy corto** (1 día, 10 ejercicios). Para tendencias más claras, se recomienda evaluar un rango de **al menos 2 semanas**.
- Falta información sobre:
- **Tipo de ejercicios** (¿área de dificultad?).
- **Contexto** (¿hubo distracciones durante la sesión? ¿usó apoyos como fichas o audio?).

17 Próximos pasos:

1. **Monitorear** en los próximos 7 días si la media de aciertos mejora con las estrategias de pausas y metas pequeñas.
 2. **Registrar observaciones cualitativas** (ej.: "Hoy usó lápiz de colores para subrayar y tuvo 3 aciertos más").
 3. **Comparar** con datos de otros estudiantes (si es relevante) para identificar si el patrón es individual o grupal.
-

¿Necesitas ayuda para diseñar un plan específico con estos insights? 😊

10 - Cuales son los 3 ejercicios con mayor media de aciertos para este alumno?

GEMINI

```
SELECT
  tipo_ejercicio,
  AVG(aciertos) AS media_aciertos
FROM ejercicios
WHERE
  id_alumno = 13
GROUP BY
  tipo_ejercicio
ORDER BY
  media_aciertos DESC
LIMIT 3;
```

```
[{"tipo_ejercicio":"ejercicioLetras","media_aciertos":"11.875000000000000"},
{"tipo_ejercicio":"matchFigures","media_aciertos":"5.7142857142857143"},
{"tipo_ejercicio":"ejercicioDesplazamiento","media_aciertos":"3.125000000000000"}]
```

Aquí están los tres ejercicios con el promedio de aciertos más alto para este alumno:

- **Ejercicio de Letras:** El promedio de aciertos es de 11.88.
- **Unir Figuras:** El promedio de aciertos es de 5.71.
- **Ejercicio de Desplazamiento:** El promedio de aciertos es de 3.13.

LLAMA

```
SELECT tipo_ejercicio, AVG(aciertos) AS media_aciertos
FROM ejercicios
WHERE id_alumno = 13
GROUP BY tipo_ejercicio
ORDER BY media_aciertos DESC
LIMIT 3;
```

```
[{"tipo_ejercicio":"ejercicioLetras","media_aciertos":"11.875000000000000"},
{"tipo_ejercicio":"matchFigures","media_aciertos":"5.7142857142857143"},
{"tipo_ejercicio":"ejercicioDesplazamiento","media_aciertos":"3.125000000000000"}]
```

Análisis de datos para mejorar la enseñanza

No se pudo utilizar datos de la base de datos para este mensaje en particular, pero se utilizarán los datos proporcionados en el contexto.

Ejercicios con mayor media de aciertos para el alumno

Basándonos en los datos proporcionados, los 3 ejercicios con mayor media de aciertos para el alumno son:

1. **Ejercicio de Letras:** con una media de aciertos de 11.88
2. **Match de Figuras:** con una media de aciertos de 5.71
3. **Ejercicio de Desplazamiento:** con una media de aciertos de 3.13

Insights educativos

Estos resultados sugieren que el alumno tiene una mayor facilidad para realizar ejercicios que involucran letras y patrones visuales. Es posible que el alumno tenga una mayor capacidad de concentración y atención en estos tipos de ejercicios. Se recomienda explorar más ejercicios similares para reforzar las habilidades del alumno y mejorar su confianza en el aprendizaje.

MIXTRAL

```
SELECT
  tipo_ejercicio AS "tipo de ejercicio",
  ROUND(AVG(aciertos), 2) AS "media de aciertos"
FROM
  ejercicios
WHERE
  id_alumno = 13
GROUP BY
  tipo_ejercicio
ORDER BY
  "media de aciertos" DESC
LIMIT 3;
```

```
[{"tipo de ejercicio": "ejercicioLetras", "media de aciertos": "11.88"}, {"tipo de ejercicio": "matchFiguras", "media de aciertos": "5.71"}, {"tipo de ejercicio": "ejercicioDesplazamiento", "media de aciertos": "3.13"}]
```

Respuesta basada en los datos del estudiante:

Los 3 ejercicios con mayor promedio de aciertos para "Alumno X" son:

1. **Ejercicios de letras** → **11.88 aciertos** (el más efectivo).
2. **Emparejar figuras** → **5.71 aciertos**.
3. **Ejercicios de desplazamiento** → **3.13 aciertos**.

Insights pedagógicos:

- **Fuerza en lo verbal/lingüístico:** El alto rendimiento en *ejercicios de letras* sugiere que "Alumno X" responde mejor a actividades con estímulos escritos o fonéticos. **Recomendación:** Incorporar más juegos de palabras, dictados creativos o asociaciones letra-sonido.
- **Oportunidad en lo visual-espacial:** Aunque *emparejar figuras* es su segundo mejor resultado, la brecha con el primer ejercicio es grande. **Recomendación:** Usar figuras con **etiquetas**

verbales (ej: "¿Qué empieza con /m/?") para conectar con su fortaleza lingüística.

- **Desafío en motricidad:** Los *ejercicios de desplazamiento* (probablemente físicos o de coordinación) tienen el menor promedio. **Recomendación:** Dividirlos en pasos cortos con instrucciones orales claras o combinar con pistas visuales (flechas, colores).
-

Próximos pasos:

- ¿Quieres que analice **patrones de error** en estos ejercicios para ajustar la dificultad?
- ¿O prefieres explorar **estrategias de refuerzo** para los ejercicios con menor promedio?

Anexo de probas subxectivas

Neste anexo recóllense as preguntas formuladas no marco das probas subxectivas (Seción 11.2, xunto coas respostas xeradas polos distintos modelos no seu idioma orixinal. Estas probas teñen como finalidade avaliar a calidade, a pertinencia e a utilidade das respostas desde unha perspectiva pedagóxica e interpretativa, centrándose na experiencia dos docentes como usuarios finais da aplicación.

Co fin de garantir a privacidade, todos os datos persoais foron previamente anonimizados tanto nas preguntas como nas respostas.

Ademais, neste caso inclúese unicamente a resposta xerada por cada modelo por simplicidade en canto a extensión. Aínda así, todos os datos extraídos foron validados manualmente por mín.

As transcricións preséntanse de forma íntegra, sen modificacións nin traducións, co obxectivo de conservar a autenticidade das respostas e permitir unha análise fiel do estilo e da coherencia achegada por cada modelo.

Conjunto de Perguntas Subjetivas para Avaliação por Professores (25 itens)

Perguntas focadas em um único aluno ("este aluno")

1 - Que recomendações gerais você daria para melhorar o desempenho deste aluno?

GEMINI

Com base nos dados de exercícios de "Aluno 1", aqui estão algumas recomendações para otimizar o aprendizado:

- **Foco nas dificuldades:** Observa-se que "Aluno 1" tem mais dificuldades nos exercícios de "Operações Matemáticas", "Memorizar Número", "Combinar Figuras", "Exercício de Deslocamento" e "Exercício de Números Iguais" quando estes são de dificuldade "Difícil". Priorize o apoio nesses tipos de exercícios, adaptando a dificuldade conforme necessário.
- **Aproveitar os pontos fortes:** "Aluno 1" demonstra bom desempenho em exercícios de "Exercício de Letras" e "Operações Matemáticas", especialmente nos níveis "Fácil" e "Normal". Utilize estes exercícios como reforço positivo e para construir confiança.
- **Atenção ao tempo:** Nos exercícios de "Exercício de Deslocamento" e "Exercício de Números Iguais" de dificuldade "Difícil", "Aluno 1" leva mais tempo. Considere oferecer mais tempo ou dividir as tarefas em etapas menores para facilitar a concentração.
- **Dificuldade progressiva:** Introduza novos conceitos de forma gradual, começando com exercícios mais fáceis e aumentando a dificuldade à medida que "Aluno 1" ganha confiança e compreensão.
- **Personalização:** Adapte os exercícios e o ritmo de aprendizagem às necessidades individuais de "Aluno 1", levando em consideração os seus pontos fortes e fracos.

LLAMA

Recomendações para Melhorar o Desempenho do Aluno

Com base nos dados fornecidos, podemos observar as seguintes tendências:

- **Exercícios de Letras:** O aluno apresenta uma taxa de sucesso de 81,25% e uma duração média de 22,95 segundos.
- **Operações Matemáticas:** O aluno apresenta uma taxa de sucesso de 88,89% e uma duração média de 16,61 segundos.
- **Exercícios de Desplazamento:** O aluno apresenta uma taxa de sucesso de 37,5% e uma duração média de 63,53 segundos.
- **Memorização de Números:** O aluno apresenta uma taxa de sucesso de 85,71% e uma duração média de 21,37 segundos.
- **Combinação de Figuras:** O aluno apresenta uma taxa de sucesso de 100% e uma duração média de 17,75 segundos.
- **Exercícios de Números Iguais:** O aluno apresenta uma taxa de sucesso de 83,33% e uma duração média de 47,24 segundos.

Insights Educacionais

- O aluno apresenta um desempenho melhor em exercícios que requerem habilidades matemáticas e de combinação de figuras.
- O aluno precisa de mais prática e apoio em exercícios de deslocamento, onde apresenta uma taxa de sucesso mais baixa.
- A duração média dos exercícios pode indicar que o aluno está gastando mais tempo em certos tipos de exercícios, o que pode ser um indicador de dificuldade ou falta de compreensão.

Recomendações

- Fornecer mais prática e apoio em exercícios de deslocamento para ajudar o aluno a melhorar sua taxa de sucesso.
- Utilizar exercícios que combinem habilidades matemáticas e de combinação de figuras para manter o aluno engajado e motivado.
- Monitorar a duração média dos exercícios e ajustar o nível de dificuldade ou fornecer apoio adicional quando necessário.

MIXTRAL

Análise do Desempenho de "Aluno 1"

Com base nos dados, "Aluno 1" apresenta um desempenho variado, com pontos fortes e áreas que podem ser aprimoradas. Aqui estão as principais observações e recomendações:

Pontos Fortes

1. Exercícios de Letras e Figuras

- Excelente desempenho em exercícios de letras (100% de acertos em vários casos) e figuras (alta precisão).
- Demonstra boa capacidade de reconhecimento e memória visual.

2. Operações Matemáticas e Memorização de Números

- Acertos consistentes em operações matemáticas e memorização de números, especialmente em níveis fáceis e normais.

3. Desempenho em Dificuldades Variadas

- Mantém alta precisão em exercícios de letras mesmo em níveis difíceis (ex.: 40 acertos consecutivos).

Áreas para Melhoria

1. Exercícios de Deslocamento

- Dificuldade em exercícios de deslocamento, especialmente em níveis difíceis (ex.: 30% de acertos).

- **Recomendação:** Praticar mais exercícios de coordenação motora e atenção sustentada, usando ferramentas interativas ou jogos que exijam movimento controlado.
2. **Exercícios de Números Iguais**
- Variação no desempenho (ex.: 22% de acertos em um caso, mas 100% em outros).
 - **Recomendação:** Reforçar a atenção a detalhes com exercícios de comparação visual e sequências numéricas.
3. **Consistência em Exercícios Difíceis**
- Embora tenha bons resultados em letras difíceis, há falhas em operações matemáticas e memorização de números nesse nível.
 - **Recomendação:** Introduzir exercícios desafiadores gradualmente, com feedback imediato para corrigir erros.
-

Estratégias Pedagógicas

- **Reforço Positivo:** Destacar os acertos para motivar "Aluno 1", especialmente em áreas onde ele já tem bom desempenho.
- **Adaptação de Dificuldade:** Alternar entre exercícios fáceis e difíceis para manter o engajamento sem frustrar.
- **Tempo de Resposta:** Monitorar o tempo gasto em exercícios de deslocamento, pois pode indicar dificuldade de concentração.
- **Uso de Tecnologia:** Ferramentas digitais com feedback visual e sonoro podem ajudar na atenção e memorização.

Se precisar de mais detalhes ou ajustes nas recomendações, estou à disposição!

2 - Que tipo de exercício seria mais adequado para reforçar as habilidades deste aluno?

GEMINI

Olá!

Com base nos dados de desempenho de "Aluno 1", sugiro as seguintes estratégias:

- **Focar em exercícios de deslocamento:** A taxa de sucesso neste tipo de exercício é a mais baixa (aproximadamente 63%). Explorar diferentes abordagens ou oferecer apoio adicional pode ser benéfico.
- **Continuar com exercícios de alta performance:** Exercícios de combinar figuras, operações matemáticas, letras e memorização de números têm altas taxas de sucesso (entre 87% e 90%). Eles são ótimos para manter o engajamento e reforçar o aprendizado.
- **Considerar a variedade:** Alternar entre diferentes tipos de exercícios pode ajudar a manter o foco e evitar o tédio.

LLAMA

Recomendações de Exercícios para Reforço de Habilidades

Com base nos dados disponíveis, podemos observar que o aluno apresenta um desempenho significativo nos exercícios de **Letras** (taxa de sucesso: 97,9%) e **Operações Matemáticas** (taxa de sucesso: 88,9%).

Recomendações:

1. **Exercícios de Letras:** Continuar a oferecer exercícios de letras para reforçar a habilidade do aluno, pois ele apresenta um alto nível de sucesso nessa área.
2. **Exercícios de Operações Matemáticas:** Manter os exercícios de operações matemáticas como parte do plano de estudos, pois o aluno também apresenta um bom desempenho nessa área.
3. **Diversificar Exercícios:** Introduzir novos tipos de exercícios para evitar a monotonia e manter o aluno engajado, como os exercícios de **Memorização de Números** ou **Combinação de Figuras**.

Observações:

- É importante notar que os exercícios de **Desplazamento e Números Iguais** apresentam taxas de sucesso mais baixas. Pode ser necessário revisar a abordagem ou oferecer suporte adicional nessas áreas.

Essas recomendações têm como objetivo ajudar a personalizar o plano de estudos do aluno e melhorar seu desempenho acadêmico.

MIXTRAL

Análise dos Exercícios para Reforço de Habilidades:

Com base nos dados, observei os seguintes padrões no desempenho do aluno:

1. **Exercícios de Letras** (maior volume de atividades):
 - **Taxa de sucesso:** 87,2%
 - **Média de acertos:** 11,88 por exercício
 - **Destaque:** Excelente desempenho, com alta precisão e pouquíssimos erros.
2. **Exercícios de Números Iguais e Operações Matemáticas:**
 - **Taxa de sucesso:** 84,7% e 88,9%, respectivamente.
 - **Destaque:** Boa compreensão numérica e lógica, com margem para reforço em operações mais complexas.
3. **Exercícios de Memorização de Números:**
 - **Taxa de sucesso:** 85,7%
 - **Destaque:** Bom desempenho, mas com menor volume de exercícios realizados.
4. **Exercícios de Deslocamento e Correspondência de Figuras:**
 - **Taxa de sucesso:** 63% e 89,5%, respectivamente.
 - **Destaque:** O exercício de deslocamento apresenta a menor taxa de sucesso, sugerindo dificuldade em atenção sustentada ou coordenação.

Recomendações Pedagógicas:

- **Reforçar:** Exercícios de **deslocamento** (movimento e coordenação) e **correspondência de figuras** (atenção visual), pois são áreas com maior margem de progresso.
- **Manter:** Exercícios de letras e operações matemáticas, já que o aluno demonstra alta proficiência.
- **Estratégia:** Incluir atividades que combinem movimento (ex.: jogos de tabuleiro com deslocamento) e atenção visual (ex.: quebra-cabeças ou memória com figuras), adaptando-as para sessões curtas e dinâmicas, típicas de abordagens para alunos com TDAH.

Se precisar de sugestões específicas de atividades, posso ajudar!

3 - Quais sinais indicam possível desmotivação neste aluno?

GEMINI

Com os dados dos exercícios de "Aluno 1", podemos notar alguns pontos que podem indicar desmotivação:

- **Baixa taxa de acertos em exercícios de Deslocamento:** A taxa de acertos média neste tipo de exercício é de 63%, a mais baixa entre os exercícios analisados. Isso pode sugerir que "Aluno 1" encontra este tipo de tarefa particularmente desafiadora, o que pode levar à desmotivação.
- **Baixo ratio de acertos por tempo em exercícios de Memorização de Números:** Este ratio é o mais baixo entre todos os exercícios. Isso pode indicar dificuldade de concentração e/ou desinteresse pela tarefa.
- **Número reduzido de exercícios em algumas categorias:** O número de exercícios de "Números Iguais" e "Memorização de Números" é relativamente baixo (6 e 7, respectivamente). Isso pode indicar que "Aluno 1" evita ou tem menos interesse nestes tipos de exercícios.

Sugestões:

- Considere adaptar os exercícios de Deslocamento para torná-los mais acessíveis e menos frustrantes.
- Introduza elementos lúdicos ou recompensas nos exercícios de Memorização de Números para aumentar o engajamento.
- Explore os interesses de "Aluno 1" para incorporar temas relevantes nos exercícios e aumentar a motivação.

LLAMA

Análise de Desmotivação do Aluno

Com base nos dados fornecidos, podemos observar que o aluno realizou uma variedade de exercícios com diferentes níveis de dificuldade. Aqui estão alguns pontos-chave que podem indicar possível desmotivação:

- **Taxa de Sucesso:** A taxa de sucesso do aluno varia significativamente entre os exercícios. Em alguns casos, como no exercício "operacionesMatematicas" de dificuldade "Difícil", o aluno não conseguiu resolver nenhum exercício corretamente.
- **Dificuldade:** O aluno parece ter mais dificuldade com exercícios de dificuldade "Difícil", especialmente nos tipos "operacionesMatematicas" e "memoriseNumber".

- **Participação:** O aluno realizou uma quantidade significativa de exercícios, o que pode indicar motivação inicial. No entanto, a taxa de sucesso decrescente em exercícios mais difíceis pode ser um sinal de desmotivação.

Recomendações

1. **Ajuste de Dificuldade:** Considere ajustar o nível de dificuldade dos exercícios para que sejam mais adequados às habilidades do aluno.
2. **Foco em Áreas de Dificuldade:** Identifique as áreas específicas em que o aluno está tendo dificuldade e forneça apoio adicional nesses tópicos.
3. **Motivação:** Tente encontrar maneiras de motivar o aluno a continuar praticando, como oferecer recompensas ou elogios por esforços sinceros.

Próximos Passos

É importante continuar monitorando o progresso do aluno e ajustar as estratégias de ensino conforme necessário. Além disso, é fundamental manter uma comunicação aberta com o aluno para entender melhor suas necessidades e preocupações.

MIXTRAL

Sinais de possível desmotivação em "Aluno 1"

Com base nos dados analisados, observei os seguintes padrões que podem indicar desmotivação ou dificuldades específicas:

1. Variação na taxa de sucesso

- **Exercícios com 100% de acerto:** A maioria dos exercícios foi concluída com sucesso total, especialmente os de dificuldade "Fácil" (ex.: letras, operações matemáticas, memorização de números).
- **Exercícios com baixa taxa de sucesso:**
- **Exercício de números iguais (09/05):** 22% de acerto (2 acertos, 7 erros).
- **Exercício de deslocamento (09/05):** 25% de acerto (1 acerto, 3 erros).
- **Exercício de deslocamento (15/08):** 30% de acerto (3 acertos, 7 erros).
- **Exercício de figuras correspondentes (15/08):** 60% de acerto (6 acertos, 4 erros).

Ação sugerida:

- Verificar se há frustração ou desinteresse em exercícios mais desafiadores ou repetitivos. "Aluno 1" pode estar evitando esforço em tarefas que exigem maior concentração ou que ele percebe como menos recompensadoras.

2. Tempo de conclusão inconsistente

- **Exercícios rápidos (6–20 segundos):** Predominam em tarefas de letras e operações matemáticas.
- **Exercícios longos (30+ segundos):**
- **Exercício de deslocamento (09/05):** 182 segundos (3 minutos) com apenas 33% de acerto.
- **Exercício de números iguais (15/08):** 72 segundos com 85% de acerto.

Ação sugerida:

- Avaliar se o tempo prolongado reflete dificuldade de foco ou estratégias de evitação (ex.: distrações, hesitação). Pode ser útil dividir exercícios longos em etapas menores ou usar reforço positivo para manter o engajamento.

3. Dificuldade em exercícios específicos

- **Exercícios de deslocamento e números iguais** apresentam os piores desempenhos.
- **Exercícios de letras e operações matemáticas** são consistentemente bem-sucedidos.

Ação sugerida:

- Introduzir variações nos exercícios problemáticos (ex.: gamificação, feedback imediato) ou alternar com atividades de maior sucesso para manter a motivação.

4. Progressão da dificuldade

- Em exercícios "Difícil" (15/08), "Aluno 1" teve:
- **100% de acerto** em letras e deslocamento (ex.: 40 acertos em letras).
- **0% de acerto** em operações matemáticas e memorização de números.

Ação sugerida:

- Revisar se a dificuldade está alinhada com suas habilidades. Se houver frustração, ajustar o nível ou oferecer suporte adicional.

Recomendações gerais

- **Reforço positivo:** Celebrar os acertos em exercícios bem-sucedidos para aumentar a confiança.
- **Diversificação:** Alternar tipos de exercícios para evitar monotonia.
- **Acompanhamento individual:** Observar comportamentos durante os exercícios (ex.: postura, tempo de resposta) para identificar sinais não captados pelos dados.

Se precisar de mais detalhes ou estratégias específicas, posso ajudar a elaborar um plano personalizado!

4 - Que tipo de apoio individualizado poderia beneficiar este aluno?

GEMINI

Com base nos dados de desempenho de "Aluno 1", sugiro as seguintes estratégias de apoio individualizado:

- **Exercícios de Deslocamento:** "Aluno 1" apresenta uma taxa de acertos mais baixa (63%) e um tempo de resposta mais longo (63 segundos). Considere reduzir a complexidade desses exercícios, oferecendo instruções mais claras e pausas frequentes para manter o foco.
- **Acelerar em Áreas Fortes:** Nos exercícios de memorização de números, correspondência de figuras, letras, operações matemáticas e números iguais, "Aluno 1" demonstra bom

desempenho (taxas de acerto entre 84% e 89%). Incentive-o a progredir nessas áreas, oferecendo desafios mais estimulantes para evitar o desinteresse.

- **Foco e Atenção:** Em geral, considere técnicas para melhorar o foco e a atenção durante as atividades, como a utilização de temporizadores (técnica Pomodoro) e a minimização de distrações no ambiente de estudo.

LLAMA

Análise de Dados para Apoio Individualizado

Com base nos dados fornecidos, podemos observar que **"Aluno 1"** tem um desempenho variado nos diferentes tipos de exercícios.

Pontos Fortes:

- **Exercícios de Letras:** "Aluno 1" apresenta um desempenho excepcional nesse tipo de exercício, com taxas de sucesso de 100% em vários casos, mesmo em níveis de dificuldade mais altos.
- **Exercícios de Figuras:** Ele também demonstra uma boa capacidade de reconhecimento de figuras, com taxas de sucesso de 100% em várias tentativas.

Pontos Fracos:

- **Exercícios de Desplazamiento:** "Aluno 1" enfrenta desafios nesse tipo de exercício, especialmente em níveis de dificuldade mais altos, onde sua taxa de sucesso é significativamente menor.
- **Operações Matemáticas:** Embora mostre um bom desempenho em níveis de dificuldade mais baixos, ele enfrenta dificuldades em operações matemáticas mais complexas.

Recomendações para Apoio Individualizado:

1. **Refinar Habilidades em Exercícios de Desplazamiento:** Considerar a implementação de estratégias para ajudar "Aluno 1" a melhorar sua capacidade de deslocamento, especialmente em níveis de dificuldade mais altos.
2. **Desenvolver Operações Matemáticas:** Oferecer apoio adicional e prática em operações matemáticas, começando com níveis de dificuldade mais baixos e gradualmente aumentando a complexidade.
3. **Manter o Estímulo em Exercícios de Letras e Figuras:** Continuar a desafiar "Aluno 1" com exercícios de letras e figuras em níveis de dificuldade progressivamente mais altos para manter seu interesse e desenvolvimento.

Essas recomendações visam apoiar "Aluno 1" em suas áreas de dificuldade, ao mesmo tempo em que continua a desafiá-lo e desenvolver suas habilidades fortes.

MIXTRAL

Apoio Individualizado para o Aluno

Com base nos dados analisados, sugiro as seguintes estratégias de apoio individualizado para o aluno:

1. Foco em Exercícios de Deslocamento e Números Iguais

- O aluno apresenta dificuldades em exercícios de deslocamento (taxa de acerto variando entre 46% e 66%) e números iguais (taxa de acerto de 50% em exercícios fáceis).
- **Ação:** Utilize atividades mais curtas e com feedback imediato para manter o engajamento. Inclua pausas frequentes e reforço positivo para melhorar a confiança.

2. Reforço em Exercícios de Memorização de Números

- Embora o aluno tenha 100% de acerto em exercícios fáceis, há dificuldade em exercícios difíceis (taxa de acerto de 50%).
- **Ação:** Introduza exercícios de memorização com dificuldade progressiva, usando recursos visuais e associações para facilitar a retenção.

3. Aproveitar Pontos Fortes em Exercícios de Letras e Figuras

- O aluno demonstra alto desempenho em exercícios de letras (taxa de acerto de até 100%) e figuras (taxa de acerto de até 95%).
- **Ação:** Utilize esses tipos de exercícios como base para atividades multidisciplinares, combinando com outras áreas de dificuldade para reforçar a aprendizagem.

4. Adaptação do Tempo de Resposta

- O tempo médio de resposta varia significativamente (de 9 a 72 segundos), indicando possível dificuldade de concentração.
- **Ação:** Implemente técnicas de gestão de tempo, como cronômetros visuais ou divisões de tarefas em etapas menores, para ajudar o aluno a manter o foco.

5. Estratégias para Exercícios Matemáticos

- O aluno teve 0% de acerto em um exercício difícil de operações matemáticas, mas 100% em exercícios fáceis.
- **Ação:** Comece com exercícios mais simples e aumente a dificuldade gradualmente. Use materiais concretos (como blocos ou jogos) para facilitar a compreensão.

6. Ambiente de Aprendizagem Estruturado

- **Ação:** Crie um ambiente com rotinas previsíveis e minimize distrações. Inclua ferramentas como checklists ou organizadores visuais para ajudar na organização das tarefas.

Essas estratégias visam atender às necessidades específicas do aluno, promovendo um aprendizado mais eficaz e adaptado ao seu perfil.

5 - Que estratégias específicas você sugeriria para melhorar o desempenho deste aluno em exercícios de escrita?

GEMINI

Com base nos dados dos exercícios de "Aluno 1", podemos considerar as seguintes estratégias para melhorar o desempenho dele em exercícios de escrita:

- **Foco na Dificuldade Média:** "Aluno 1" parece ter um bom desempenho em exercícios fáceis e difíceis. Concentre-se em exercícios de dificuldade média, onde a precisão dele é de 100%, mas o tempo de resposta ainda pode ser otimizado. Incentive-o a manter a precisão enquanto tenta aumentar a velocidade.
- **Atenção aos Detalhes:** Nos exercícios difíceis, a precisão de "Aluno 1" é alta (98.45%), mas ele leva mais tempo para completar. Isso pode indicar que ele se beneficia de mais tempo para revisar e corrigir seu trabalho.
- **Incentivo à Prática:** A prática consistente em diferentes níveis de dificuldade pode ajudar a consolidar o aprendizado e melhorar a velocidade e a precisão de "Aluno 1". Varie os tipos de exercícios para manter o interesse e o engajamento.

LLAMA

Análise de Desempenho do Aluno em Exercícios de Escrita

Com base nos dados fornecidos, podemos observar que o aluno tem um desempenho variado nos exercícios de escrita. Aqui estão algumas estratégias específicas que podem ajudar a melhorar o desempenho do aluno:

- **Exercícios de escrita com dificuldade progressiva:** O aluno parece ter um desempenho melhor nos exercícios de escrita com dificuldade "Fácil" e "Normal", com taxas de sucesso de 100% em várias ocasiões. No entanto, nos exercícios de escrita com dificuldade "Difícil", o desempenho é mais variado, com taxas de sucesso que variam de 85,71% a 95,35%. Isso sugere que o aluno pode se beneficiar de exercícios de escrita com dificuldade progressiva, que permitam que ele desenvolva suas habilidades de escrita de forma gradual.
- **Prática regular:** A frequência e a regularidade dos exercícios de escrita parecem ser importantes para o desempenho do aluno. Os dados mostram que o aluno tem um desempenho melhor nos exercícios de escrita quando ele os realiza com frequência, o que sugere que a prática regular pode ajudar a melhorar sua habilidade de escrita.
- **Análise de erros:** Embora o aluno tenha um desempenho geralmente bom nos exercícios de escrita, há ocasiões em que ele comete erros. A análise desses erros pode ajudar a identificar áreas específicas em que o aluno precisa de mais prática ou apoio, o que pode ajudar a melhorar seu desempenho geral.

Recomendações

- Continue a oferecer exercícios de escrita com dificuldade progressiva para ajudar o aluno a desenvolver suas habilidades de escrita.
- Encoraje a prática regular de escrita para ajudar o aluno a manter e melhorar sua habilidade de escrita.
- Analise os erros do aluno para identificar áreas específicas em que ele precisa de mais prática ou apoio.

Conclusão

Com base nos dados fornecidos, parece que o aluno tem um desempenho variado nos exercícios de escrita, mas que ele pode se beneficiar de estratégias específicas, como exercícios de escrita com dificuldade progressiva, prática regular e análise de erros. Ao implementar essas estratégias, é possível que o desempenho do aluno em exercícios de escrita possa ser melhorado.

Estratégias para Melhorar o Desempenho em Exercícios de Escrita

Com base nos dados analisados, o aluno demonstra um bom desempenho em exercícios de letras, com alta taxa de acertos (incluindo 100% em muitos casos) e progressão em níveis de dificuldade. No entanto, para fortalecer ainda mais suas habilidades de escrita, sugiro as seguintes estratégias:

1. Introduzir Exercícios de Escrita Criativa

- **Ação:** Incluir atividades que exijam a produção de frases ou pequenos textos, como:
- Completar histórias com base em imagens.
- Escrever cartas ou diários curtos.
- **Objetivo:** Desenvolver fluência e coesão textual, além de estimular a criatividade.

2. Trabalhar com Dificuldades Gradativas

- **Ação:** Aumentar gradualmente a complexidade dos exercícios, como:
- Passar de palavras isoladas para frases e, posteriormente, parágrafos.
- Introduzir exercícios com regras gramaticais específicas (ex.: uso de pontuação, concordância).
- **Objetivo:** Preparar o aluno para desafios mais avançados sem sobrecarga.

3. Usar Ferramentas de Organização Visual

- **Ação:** Utilizar recursos como:
- Mapas mentais ou esquemas para planejar textos antes de escrevê-los.
- Destaques coloridos para identificar partes do texto (início, meio, fim).
- **Objetivo:** Ajudar na estruturação lógica das ideias, especialmente útil para alunos com ADHD.

4. Incluir Feedback Imediato e Positivo

- **Ação:** Fornecer correções rápidas e reforçar os acertos, destacando:
- Pontos fortes (ex.: "Sua letra está muito legível!").
- Melhorias específicas (ex.: "Que tal adicionar um adjetivo aqui?").
- **Objetivo:** Manter a motivação e o engajamento durante as atividades.

5. Incorporar Tecnologia e Multimídia

- **Ação:** Usar aplicativos ou jogos educativos que envolvam escrita, como:
- Plataformas interativas com desafios de redação.
- Gravações de áudio para revisão de textos (ex.: o aluno lê o que escreveu e identifica possíveis ajustes).
- **Objetivo:** Tornar o aprendizado mais dinâmico e adaptado ao perfil do aluno.

6. Estabelecer Metas Claras e Curto Prazo

- **Ação:** Definir objetivos simples e mensuráveis, como:
- "Escrever 3 frases completas em 10 minutos."
- "Usar 2 palavras novas em um texto."

- **Objetivo:** Reduzir a ansiedade e proporcionar sensação de conquista.

7. Adaptar o Ambiente de Aprendizado

- **Ação:** Garantir um espaço com:
- Poucas distrações visuais ou sonoras.
- Materiais organizados e de fácil acesso (ex.: cadernos com linhas guias para escrita).
- **Objetivo:** Minimizar interferências externas e facilitar o foco.

Observação: O aluno já mostra progresso em exercícios de letras, mas essas estratégias podem ampliar suas habilidades de escrita de forma mais abrangente. Ajuste as sugestões conforme a resposta individual do aluno.

6 - Que sugestões você daria para melhorar o desempenho deste aluno em exercícios de leitura?

GEMINI

Olá! Com base nos dados de "Aluno 1", aqui estão algumas sugestões para melhorar o desempenho dele em exercícios de leitura:

1. **Foco na Precisão:** "Aluno 1" demonstra uma precisão de 87% em exercícios com letras. Para melhorar, considere atividades que incentivem a leitura atenta e a identificação de detalhes, como jogos de encontrar erros em textos curtos ou exercícios de completar palavras.
2. **Atenção Sustentada:** Incentive pausas breves durante a leitura para manter o foco. Experimente dividir os exercícios em segmentos menores, recompensando a concentração em cada etapa.
3. **Estratégias Multissensoriais:** Introduza elementos visuais ou auditivos durante a leitura, como marcadores coloridos ou leitura em voz alta. Isso pode ajudar a manter o interesse e a atenção de "Aluno 1".
4. **Feedback Positivo e Incentivo:** Reforce os progressos de "Aluno 1" com elogios e reconheça seus esforços. Isso pode aumentar a motivação e a autoconfiança dele.
5. **Personalização:** Ajuste o nível de dificuldade dos textos de acordo com as habilidades de "Aluno 1". Comece com leituras mais simples e avance gradualmente para textos mais desafiadores.
6. **Número de Letras Corretas:** Considerando que "Aluno 1" acerta, em média, 12 letras por exercício, é interessante propor atividades que aumentem gradualmente esse número, como exercícios de reconhecimento rápido de letras em diferentes contextos.

LLAMA

Análise do Desempenho do Aluno

Com base nos dados fornecidos, podemos analisar o desempenho do aluno em exercícios de leitura.

Pontos Fortes:

- O aluno apresentou uma taxa de sucesso de 95% em exercícios de leitura difíceis, o que indica uma boa compreensão da matéria.
- Em exercícios de leitura fáceis, o aluno obteve uma taxa de sucesso de 100% em vários exercícios, demonstrando uma boa habilidade de leitura.

Pontos Fracos:

- Em alguns exercícios de leitura difíceis, o aluno apresentou uma taxa de sucesso baixa, o que pode indicar dificuldades em compreender textos complexos.
- Em exercícios de deslocamento, o aluno apresentou uma taxa de sucesso variável, o que pode indicar dificuldades em seguir instruções ou entender o conceito de deslocamento.

Recomendações:

- É importante fornecer ao aluno mais oportunidades de prática em exercícios de leitura difíceis para ajudá-lo a melhorar sua compreensão de textos complexos.
- É recomendável revisar as instruções e o conceito de deslocamento com o aluno para ajudá-lo a entender melhor esses exercícios.
- É fundamental fornecer feedback positivo e encorajamento ao aluno para ajudá-lo a manter a motivação e a confiança em sua habilidade de leitura.

Próximos Passos:

- Monitorar o desempenho do aluno em exercícios de leitura difíceis e ajustar as estratégias de ensino conforme necessário.
- Fornecer ao aluno mais oportunidades de prática em exercícios de deslocamento para ajudá-lo a melhorar sua compreensão do conceito.
- Continuar a fornecer feedback positivo e encorajamento ao aluno para ajudá-lo a manter a motivação e a confiança em sua habilidade de leitura.

MIXTRAL

Análise do Desempenho em Exercícios de Leitura

Com base nos dados disponíveis, aqui estão algumas sugestões para melhorar o desempenho do aluno em exercícios de leitura:

1. Reforço Positivo e Motivação

- O aluno apresenta uma **taxa de acerto de 87,2%**, o que indica um bom desempenho geral.
- **Destaque seus acertos** para aumentar a confiança e o engajamento.

2. Foco em Precisão e Atenção

- Embora o número de erros seja baixo (média de **0,25 erros por exercício**), trabalhe estratégias para reduzir distrações.
- Use **exercícios com tempo limitado** para treinar concentração.

3. Atividades de Fluência e Compreensão

- A média de **12,5 letras corretas por exercício** sugere que o aluno pode se beneficiar de:

- **Leitura em voz alta** com feedback imediato.
- **Exercícios de associação de palavras** para melhorar a velocidade e a compreensão.

4. Adaptação de Materiais

- Se o aluno demonstrar dificuldade em exercícios mais longos, **divida o conteúdo em partes menores** para facilitar a assimilação.

5. Monitoramento Contínuo

- Acompanhe a evolução ao longo do tempo para ajustar as estratégias conforme necessário.

Se precisar de mais detalhes ou de uma análise específica, posso ajudar com dados adicionais!

7 - Se este aluno estiver melhorando de forma lenta, mas consistente, como o ensino deveria ser adaptado?

GEMINI

Com os dados dos exercícios de "Aluno 1", podemos verificar alguns pontos para adaptar o ensino:

- **Foco nas dificuldades:** "Aluno 1" parece ter mais dificuldades com exercícios de "Memorizar Números", "Operações Matemáticas", "Exercícios de Deslocamento", "Exercícios de Letras" e "Exercícios de Números Iguais" quando estão no nível Difícil. Priorize atividades de apoio nessas áreas, com foco nas de nível Difícil.
- **Consolidação do aprendizado:** Reforce os conceitos nos exercícios em que ele demonstra mais facilidade, como "Combine as Figuras" e "Operações Matemáticas" no nível Fácil, para construir uma base sólida.
- **Ajuste gradual da dificuldade:** Aumente a dificuldade dos exercícios de forma progressiva, monitorando o desempenho de "Aluno 1" para evitar frustrações.

Lembre-se de que a consistência é fundamental. Continue monitorando o progresso de "Aluno 1" e adaptando o ensino conforme necessário para garantir que ele continue aprendendo e se desenvolvendo.

LLAMA

Resposta ao Professor

Com base nos dados fornecidos, podemos observar que o aluno está melhorando de forma lenta, mas consistente. Aqui estão algumas sugestões para adaptar o ensino:

- **Aumentar gradualmente a dificuldade:** À medida que o aluno demonstra melhoria, é possível aumentar gradualmente a dificuldade dos exercícios para desafiá-lo e promover o aprendizado.
- **Focar em áreas de dificuldade:** Os dados mostram que o aluno tem mais dificuldade em exercícios de deslocamento e operações matemáticas. É importante focar em essas áreas e fornecer mais prática e apoio.
- **Variedade de exercícios:** A variedade de exercícios pode ajudar a manter o aluno engajado e interessado. É importante incluir uma mistura de exercícios de diferentes tipos, como exercícios de letras, números, deslocamento, operações matemáticas, etc.

- **Reforço positivo:** O reforço positivo é fundamental para motivar o aluno. É importante elogiar e recompensar o aluno por suas conquistas e esforços.
- **Ajustar o ritmo:** O ritmo do ensino deve ser ajustado ao ritmo do aluno. Se o aluno estiver tendo dificuldade em acompanhar, é importante reduzir o ritmo e fornecer mais apoio.

Exercícios específicos

- **Exercícios de deslocamento:** É importante incluir mais exercícios de deslocamento para ajudar o aluno a desenvolver essa habilidade.
- **Exercícios de operações matemáticas:** É importante incluir mais exercícios de operações matemáticas para ajudar o aluno a desenvolver essa habilidade.
- **Exercícios de letras:** Os exercícios de letras parecem ser uma área de força do aluno. É importante continuar a incluir esses exercícios para reforçar a confiança do aluno.

Conclusão

Com essas sugestões, é possível adaptar o ensino para atender às necessidades do aluno e promover o aprendizado. É importante continuar a monitorar o progresso do aluno e ajustar o ensino conforme necessário.

MIXTRAL

Análise do Progresso e Adaptações Pedagógicas para "Aluno 1"

Contexto: Os dados mostram uma evolução lenta, mas consistente, de "Aluno 1" em exercícios de diferentes tipos (letras, números, operações matemáticas, memória e correspondência). A dificuldade dos exercícios varia de fácil a difícil, com taxas de acerto geralmente altas em níveis mais simples e algumas oscilações em níveis mais complexos.

Pontos Fortes:

1. Exercícios de Letras e Correspondência:

- Alta precisão (100% de acertos) em exercícios de letras e correspondência de figuras, especialmente em níveis fáceis.
- Tempo de resposta rápido em exercícios de letras (ex.: 4.8 segundos para 4 acertos).

2. Memória e Operações Matemáticas:

- Desempenho consistente em exercícios de memória de números e operações matemáticas, com 100% de acertos em vários casos.

3. Progressão na Dificuldade:

- Melhoria visível ao avançar para exercícios de dificuldade "normal" e "difícil", como no exercício de letras difícil (46 acertos em 69 segundos).
-

Áreas para Adaptação Pedagógica:

1. Exercícios de Deslocamento e Números Iguais:

- Taxas de erro mais altas em exercícios de deslocamento (ex.: 30% de acertos em um exercício difícil).
- **Ação:** Introduzir estratégias de quebra de tarefas em etapas menores e usar reforço positivo para manter a motivação.

2. Tempo de Resposta:

- Alguns exercícios demoram mais (ex.: 182 segundos para um exercício de deslocamento fácil).
- **Ação:** Incluir pausas programadas e dividir exercícios longos em sessões curtas para evitar fadiga.

3. Dificuldade Progressiva:

- Oscilações em exercícios de dificuldade "normal" e "difícil" (ex.: 0% de acertos em operações matemáticas difíceis).
- **Ação:** Avançar gradualmente na dificuldade, garantindo que "Aluno 1" domine cada nível antes de passar para o próximo.

Recomendações Práticas:

- **Reforço Positivo:** Celebrar pequenas conquistas para manter a motivação.
- **Feedback Imediato:** Corrigir erros no momento para evitar frustração.
- **Variedade de Atividades:** Alternar entre tipos de exercícios para manter o engajamento.
- **Acompanhamento Individualizado:** Monitorar exercícios com taxas de erro mais altas e ajustar a abordagem conforme necessário.

Conclusão: "Aluno 1" está progredindo de forma consistente, mas beneficia-se de adaptações que considerem seu ritmo e desafios específicos. O foco deve ser em estratégias que reforcem sua confiança e minimizem a frustração, sempre com metas claras e alcançáveis.

8 - Que mudanças metodológicas poderiam ser aplicadas considerando a evolução deste aluno?

GEMINI

Com base nos dados de "Aluno 1", sugiro as seguintes mudanças metodológicas:

- **Exercícios de Deslocamento:**
 - Diminuir a dificuldade nos exercícios difíceis, pois a taxa de acertos é de 65%.
 - Aumentar a dificuldade nos exercícios fáceis, pois a taxa de acertos é de apenas 54,58%.
- **Exercícios de Letras:**
 - Aumentar a dificuldade, já que a taxa de acertos em níveis normal e difícil é alta (100% e 98,45%, respectivamente).
- **Exercícios de Números Iguais:**

- Aumentar a dificuldade, já que a taxa de acertos em níveis normal e difícil é alta (100% e 85,71%, respetivamente).
- **Exercícios de Combinar Figuras:**
 - Considerar diminuir a dificuldade nos exercícios difíceis, pois a taxa de acertos é de 60%.
 - Aumentar a dificuldade nos exercícios fáceis, pois a taxa de acertos é de 93,33%.
- **Exercícios de Memorizar Números:**
 - Considerar diminuir a dificuldade nos exercícios difíceis, pois a taxa de acertos é de 50%.
 - Aumentar a dificuldade nos exercícios fáceis e normais, pois a taxa de acertos é de 100%.
- **Operações Matemáticas:**
 - Diminuir a dificuldade nos exercícios difíceis, pois a taxa de acertos é de 0%.
 - Aumentar a dificuldade nos exercícios fáceis e normais, pois a taxa de acertos é de 100%

Análise dos Dados do Aluno

Com base nos dados fornecidos, podemos observar a evolução do aluno em diferentes exercícios e níveis de dificuldade.

Pontos Fortes:

- O aluno apresentou um desempenho consistente em exercícios de letras, com taxas de acerto acima de 90% em muitas ocasiões.
- Em exercícios de operações matemáticas, o aluno também apresentou um desempenho sólido, com taxas de acerto próximas a 100%.

Pontos Fracos:

- O aluno enfrentou desafios em exercícios de deslocamento, especialmente em níveis de dificuldade mais altos, com taxas de acerto abaixo de 60% em algumas ocasiões.
- Em exercícios de memória de números, o aluno também apresentou um desempenho irregular, com taxas de acerto variando amplamente.

Recomendações:

- Continuar a reforçar os pontos fortes do aluno, oferecendo exercícios de letras e operações matemáticas que desafiem seu conhecimento e habilidades.
- Fornecer apoio adicional e prática em exercícios de deslocamento e memória de números, especialmente em níveis de dificuldade mais altos, para ajudar a superar as dificuldades enfrentadas pelo aluno.
- Considerar a implementação de estratégias de ensino personalizadas, que levem em conta as necessidades e habilidades individuais do aluno, para melhorar seu desempenho em áreas desafiadoras.

Próximos Passos:

- Monitorar o progresso do aluno em áreas de dificuldade e ajustar as estratégias de ensino conforme necessário.
- Continuar a coletar dados e realizar análises regulares para avaliar a eficácia das intervenções e fazer ajustes para melhorar o desempenho do aluno.

 MIXTRAL**Análise da Evolução do Aluno e Sugestões Metodológicas****Pontos Fortes:****1. Exercícios de Letras e Figuras:**

- Excelente desempenho em exercícios de letras (taxa de acerto de até 100%) e figuras (95-100% em níveis fácil e normal).
- Sugestão: Manter esses tipos de exercícios como reforço positivo, pois demonstram alta eficácia na aprendizagem.

2. Memorização de Números:

- Desempenho consistente em exercícios de memorização, especialmente em níveis fácil e normal (100% de acerto).
- Sugestão: Introduzir desafios progressivos, como sequências mais longas ou combinação com operações matemáticas.

Áreas para Melhoria:**1. Exercícios de Deslocamento e Operações Matemáticas:**

- Dificuldade em exercícios de deslocamento (taxa de acerto variando entre 46% e 66%) e operações matemáticas (0% em nível difícil).
- Sugestão: Utilizar abordagens multissensoriais (ex.: materiais concretos, jogos interativos) para facilitar a compreensão. Dividir tarefas complexas em etapas menores.

2. Dificuldade em Exercícios Difíceis:

- Queda significativa no desempenho em exercícios classificados como "difícil" (ex.: 50% em memorização de números, 0% em operações matemáticas).
- Sugestão: Reduzir a dificuldade gradualmente e oferecer feedback imediato para evitar frustração.

Estratégias Pedagógicas Recomendadas:

- **Diferenciação:** Adaptar exercícios conforme o nível de dificuldade, priorizando atividades com alta taxa de acerto para construir confiança.
- **Tecnologia Assistiva:** Usar ferramentas digitais interativas para exercícios de deslocamento e matemática, como aplicativos com feedback visual e sonoro.
- **Tempo Flexível:** Permitir pausas curtas entre exercícios desafiadores para manter o foco.
- **Reforço Positivo:** Celebrar conquistas em exercícios de letras e figuras para motivar o aluno.

Observação: Os dados indicam progresso em algumas áreas, mas é essencial monitorar a evolução com ajustes contínuos nas estratégias. Se possível, envolver o aluno na escolha de atividades para aumentar o engajamento.

Nota: As sugestões são baseadas nos dados disponíveis. Para um plano mais personalizado, considere observar o aluno em contexto real e ajustar conforme necessário.

9 - Que tipo de reforço positivo você recomendaria para este aluno com base nos resultados?

GEMINI

Com base nos resultados de "Aluno 1", sugiro as seguintes estratégias de reforço positivo:

- **Reconhecimento Imediato:** Elogie "Aluno 1" logo após ele demonstrar foco ou completar uma tarefa, especialmente naquelas que ele encontra mais desafiadoras (como "operaçõesMatematicas" na dificuldade Difícil, com taxa de acerto de 0%).
- **Recompensas Variadas:**
 - Use recompensas tangíveis (adesivos, pequenos brinquedos) para tarefas concluídas com sucesso, como nos exercícios de "ejercicioLetras" e "memoriseNumber" no nível Normal, onde ele teve 100% de acerto.
 - Incorpore recompensas sociais (elogios verbais, reconhecimento público) para reforçar o bom desempenho.
- **Feedback Específico:** Em vez de apenas dizer "bom trabalho", especifique o que "Aluno 1" fez bem. Por exemplo, "'Aluno 1", você se concentrou muito bem neste exercício de 'ejercicioDesplazamiento!'".
- **Metas Alcançáveis:** Divida as tarefas maiores em etapas menores e recompense "Aluno 1" a cada etapa concluída. Isso é especialmente útil em tarefas onde ele tem mais dificuldade, como "ejercicioDesplazamiento" no nível Difícil (65% de acerto).
- **Reforço Intermitente:** Varie a frequência com que você oferece recompensas. Isso pode ajudar a manter o interesse de "Aluno 1" e evitar que ele se sature com as recompensas.
- **Privilégios:** Ofereça privilégios como tempo extra para uma atividade preferida ou a escolha da próxima atividade após a conclusão de uma tarefa desafiadora.

Lembre-se que o reforço positivo deve ser individualizado e adaptado às preferências de "Aluno 1". Observe o que funciona melhor para ele e ajuste suas estratégias de acordo

LLAMA

Resposta

Com base nos resultados apresentados, podemos observar que o aluno tem um desempenho variado nos diferentes tipos de exercícios. No entanto, é possível identificar alguns padrões e áreas de força e fraqueza.

Pontos Fortes:

- O aluno apresenta um desempenho notável nos exercícios de "letras" e "figuras", com taxas de acerto de 100% em várias ocasiões.

- Em exercícios de "operações matemáticas" e "memorização de números", o aluno também demonstra um bom desempenho, embora com alguns erros esporádicos.

Pontos Fracos:

- Nos exercícios de "desplazamento" e "números iguais", o aluno enfrenta mais desafios, apresentando taxas de acerto mais baixas e um número maior de erros.
- Em exercícios com dificuldade "Difícil", o desempenho do aluno é mais irregular, com alguns exercícios tendo 0% de acerto, indicando uma necessidade de reforço e prática adicionais nesses níveis de dificuldade.

Recomendações para Reforço Positivo

1. **Consolidação de Habilidades:** Continue a reforçar as áreas onde o aluno apresenta um bom desempenho, como exercícios de "letras" e "figuras", para consolidar essas habilidades e promover a confiança do aluno.
2. **Prática Dirigida:** Para os exercícios onde o aluno enfrenta desafios, como "desplazamento" e "números iguais", é recomendável uma prática mais dirigida e focada. Isso pode incluir a redução do nível de dificuldade inicialmente e um aumento gradual à medida que o aluno demonstra melhora.
3. **Reforço Positivo:** Utilize reforço positivo consistentemente, especialmente quando o aluno supera desafios ou mostra melhora em áreas de dificuldade. Isso pode incluir elogios, recompensas simbólicas, ou até mesmo pequenos prêmios, dependendo do que motiva o aluno.
4. **Análise Contínua:** Continue a monitorar o progresso do aluno e ajustar as estratégias de ensino conforme necessário. A análise contínua dos resultados ajudará a identificar se as intervenções estão sendo eficazes e quais ajustes adicionais podem ser necessários.
5. **Diversificação de Atividades:** Varie as atividades de aprendizado para manter o aluno engajado e interessado. Isso pode incluir jogos educacionais, atividades práticas, e projetos que integrem diferentes habilidades e áreas de conhecimento.

Implementando essas estratégias, é possível não apenas melhorar o desempenho acadêmico do aluno, mas também aumentar sua motivação e autoestima, especialmente em áreas onde ele enfrenta desafios.

Recomendações de Reforço Positivo para o Aluno

Com base nos resultados dos exercícios, observei os seguintes padrões:

1. **Pontos Fortes:**
 - Excelente desempenho em exercícios de letras (alta taxa de acerto, mesmo em dificuldade difícil).
 - Boa performance em exercícios de memória e operações matemáticas em níveis fácil e normal.

2. Áreas para Melhoria:

- Dificuldade em exercícios de deslocamento e figuras em níveis difíceis.
- Baixa performance em operações matemáticas em nível difícil (0% de acerto).

Sugestões de Reforço Positivo:

- **Reforço Imediato:** Elogie especificamente os acertos em exercícios de letras e memória, destacando a precisão e o esforço.
- **Reforço Tangível:** Ofereça pequenas recompensas (como tempo extra em uma atividade preferida) após a conclusão de exercícios desafiadores, como os de deslocamento.
- **Reforço Social:** Inclua feedback positivo em grupo para celebrar conquistas, especialmente em áreas onde o aluno já demonstra confiança (letras e memória).
- **Reforço Atividades:** Permita que o aluno escolha a ordem dos exercícios, começando por aqueles em que tem melhor desempenho (letras), para aumentar a motivação antes de enfrentar desafios maiores.

Dica Adicional: Combine reforços positivos com estratégias de fragmentação de tarefas para exercícios mais difíceis, como operações matemáticas, dividindo-os em etapas menores e celebrando cada progresso.

Se precisar de ajustes ou mais detalhes, estou à disposição!

10 - Como você interpretaria se este aluno apresenta muitos erros, mas apenas em um tipo específico de exercício?

GEMINI

Olá!

Com base nos dados de "Aluno 1", podemos notar o seguinte:

- **Desempenho Variável:** "Aluno 1" apresenta uma taxa de acertos consideravelmente mais baixa em "Exercícios de Deslocamento" (62.99%) em comparação com os demais tipos de exercícios, onde a taxa de acertos varia entre 84.66% e 89.52%.

Sugestões Pedagógicas:

1. **Analisar a Natureza do Exercício:** Avalie se os "Exercícios de Deslocamento" envolvem habilidades específicas que são desafiadoras para "Aluno 1" (atenção espacial, planejamento, etc.).
2. **Adaptações:** Considere adaptar ou decompor os "Exercícios de Deslocamento" em tarefas menores e mais gerenciáveis.
3. **Reforço Positivo:** Ofereça feedback imediato e positivo para cada progresso alcançado em "Exercícios de Deslocamento".
4. **Estratégias:** Ensine estratégias específicas para lidar com esse tipo de exercício (ex: visualização, pausas programadas).
5. **Acompanhamento:** Monitore de perto o desempenho de "Aluno 1" nesse tipo de exercício e ajuste as estratégias conforme necessário.

Análise de Dados para Tomada de Decisão Pedagógica

Com base nos dados fornecidos, podemos observar que o aluno apresenta muitos erros em um tipo específico de exercício, o "ejercicioDesplazamiento", com 18 erros e uma taxa de sucesso de 0,38. Isso indica que o aluno pode ter dificuldades com esse tipo de exercício.

Pontos Chave:

- O "ejercicioDesplazamiento" é o exercício com mais erros (18) e menor taxa de sucesso (0,38).
- Os outros exercícios, como "matchFigures", "ejercicioNumerosIguales", "ejercicioLetras", "memoriseNumber" e "operacionesMatematicas", apresentam taxas de sucesso mais altas e menos erros.

Insights Pedagógicos:

- É possível que o aluno precise de mais prática ou apoio adicional para entender e dominar o "ejercicioDesplazamiento".
- O professor pode considerar revisar as instruções ou fornecer feedback adicional para ajudar o aluno a melhorar sua compreensão desse tipo de exercício.
- Além disso, o professor pode explorar estratégias para ajudar o aluno a desenvolver habilidades mais fortes nessa área, como a prática regular ou a utilização de recursos adicionais.

Próximos Passos:

- Revisar as instruções e o feedback fornecido ao aluno para o "ejercicioDesplazamiento".
- Considerar a possibilidade de fornecer apoio adicional ou prática extra para ajudar o aluno a melhorar sua compreensão desse tipo de exercício.
- Monitorar o progresso do aluno e ajustar as estratégias de ensino conforme necessário.

Interpretação dos Dados e Insights Pedagógicos

Com base nos dados, o aluno apresenta um padrão claro de dificuldade em um tipo específico de exercício: "**Exercícios de Deslocamento**". Veja os detalhes:

1. Exercícios com Maior Dificuldade:

- **Tipo:** Exercícios de Deslocamento
- **Taxa de Erros: 41,9%** (a mais alta entre todos os tipos).
- **Taxa de Acertos: 58,1%** (a mais baixa, exceto por "Números Iguais").
- **Quantidade de Exercícios:** 8 (o segundo tipo mais praticado).

2. Comparação com Outros Exercícios:

- O aluno tem desempenho excelente em exercícios como "**Operações Matemáticas**" (88,9% de acertos) e "**Letras**" (97,9% de acertos), indicando que a dificuldade não é generalizada.
- Em "**Memorização de Números**" e "**Associação de Figuras**", o desempenho também é bom (acima de 78% de acertos).

3. Possíveis Causas e Ações:

- **Hipótese:** Exercícios de deslocamento podem exigir mais atenção sustentada ou coordenação visuoespacial, áreas frequentemente desafiadoras para alunos com TDAH.
- **Sugestões:**
- **Adaptar o formato:** Usar pistas visuais ou dividir o exercício em etapas menores.
- **Prática gradual:** Introduzir variações mais simples antes de avançar para desafios complexos.
- **Feedback imediato:** Corrigir erros no momento para reforçar o aprendizado.
- **Monitorar progresso:** Acompanhar se a dificuldade persiste ou melhora com ajustes.

4. Destaque Positivo:

- O aluno demonstra **alta precisão em exercícios de letras e matemática**, o que pode ser usado para reforçar a confiança e motivá-lo a enfrentar desafios em outras áreas.

Próximos Passos:

- Observar se a dificuldade em deslocamento se repete em outras atividades similares.
- Testar estratégias de adaptação e registrar os resultados para ajustar a abordagem.

Se precisar de mais detalhes ou sugestões específicas, estou à disposição!

11 - Este aluno deveria continuar com o mesmo nível de dificuldade ou seria conveniente ajustá-lo? Por quê?

GEMINI

Com base nos dados de "Aluno 1", sugiro o seguinte ajuste de dificuldade:

- **Exercícios Fáceis:** Pode aumentar a dificuldade. Em exercícios de "Números Iguais", "Memorizar Número", "Deslocamento" e "Encontrar Pares", a taxa de acerto é alta.
- **Exercícios Normais:** Mantenha a dificuldade. O desempenho é bom em todos os tipos de exercícios.
- **Exercícios Difíceis:** Atenção especial. As taxas de acerto em "Operações Matemáticas" e "Memorizar Número" são baixas. Considere adaptar ou oferecer mais suporte nesses tipos de atividades.

LLAMA

Ajuste de Nível de Dificuldade

Com base nos dados fornecidos, podemos analisar o desempenho do aluno em diferentes tipos de exercícios e níveis de dificuldade.

Resumo dos Dados:

- O aluno tem um desempenho variado em diferentes tipos de exercícios, como exercícios de deslocamento, letras, números iguais, figuras e operações matemáticas.
- Em geral, o aluno tem um desempenho melhor em exercícios de letras e números iguais, com taxas de sucesso mais altas.

- Em exercícios de deslocamento e figuras, o aluno tem um desempenho mais irregular, com taxas de sucesso mais baixas.

Recomendação:

Com base nos dados, é recomendável ajustar o nível de dificuldade dos exercícios de acordo com o tipo de exercício e o desempenho do aluno. Por exemplo:

- Em exercícios de letras e números iguais, o nível de dificuldade pode ser aumentado para desafiar o aluno e promover o aprendizado.
- Em exercícios de deslocamento e figuras, o nível de dificuldade pode ser reduzido para ajudar o aluno a construir confiança e habilidades.

Conclusão:

O ajuste do nível de dificuldade é fundamental para promover o aprendizado e o engajamento do aluno. Com base nos dados, é possível identificar áreas de força e fraqueza do aluno e ajustar o nível de dificuldade para atender às suas necessidades individuais.

 MIXTRAL**Análise do Desempenho de "Aluno 1"**

Conclusão: Ajustar o nível de dificuldade pode ser benéfico para otimizar o aprendizado, com base nos dados disponíveis.

Pontos-chave:**1. Desempenho por nível de dificuldade:**

- **Fácil:** Alta precisão (95-100% de acertos em exercícios como "letras" e "operações matemáticas"), mas com tempo de resposta rápido (ex.: 9,37 segundos em matemática).
- **Normal:** Excelente desempenho (100% de acertos em vários exercícios), com tempo de resposta adequado.
- **Difícil:** Variação significativa:
- **Forças:** Exercícios de letras (98,4% de acertos) e números iguais (85,7%).
- **Oportunidades:** Exercícios de memorização (50% de acertos) e operações matemáticas (0% de acertos).

2. Recomendações:

- **Manter o nível "Normal"** para exercícios de letras, números iguais e figuras, pois o aluno demonstra domínio.
- **Ajustar para "Fácil" ou "Normal"** em exercícios de memorização e operações matemáticas, pois o nível "Difícil" parece desafiador demais no momento.
- **Monitorar o tempo de resposta:** Em exercícios difíceis, o tempo médio é maior (ex.: 72 segundos em "números iguais"), o que pode indicar necessidade de adaptação.

Ação sugerida: Introduzir gradualmente exercícios mais complexos em áreas de força (letras) e reforçar habilidades em memorização e matemática com níveis mais acessíveis.

Observação: Essas sugestões visam equilibrar desafio e motivação, essenciais para alunos com ADHD.

12 - O que poderia indicar uma redução progressiva na quantidade de exercícios feitos por este aluno?

GEMINI

Com base nos dados de "Aluno 1", a redução progressiva na quantidade de exercícios pode estar relacionada a:

- **Aumento da Dificuldade:** Observe que, em 08/05, todos os exercícios eram fáceis, com um volume maior. Em 26/06, já com dificuldade normal, o volume diminui drasticamente. Em 14/08, com dificuldade difícil, o volume continua baixo. A dificuldade crescente pode estar desmotivando "Aluno 1".
- **Tipos de Exercícios:** A variedade de exercícios diminui com o tempo. No início, "Aluno 1" interagia com diversos tipos de atividades, o que pode ter contribuído para o engajamento. A repetição limitada de tipos pode levar à perda de interesse.

Sugestões:

- **Adapte a Dificuldade:** Considere ajustar a dificuldade dos exercícios para manter "Aluno 1" engajado sem frustração.
- **Varie os Exercícios:** Introduza uma maior variedade de tipos de exercícios para evitar a monotonia e manter o interesse de "Aluno 1".
- **Incentivo e Recompensa:** Implemente um sistema de recompensas para motivar "Aluno 1" a completar um número maior de exercícios, mesmo com o aumento da dificuldade.

LLAMA

Análise de Dados para Apoiar Decisões Pedagógicas

Considerando os dados fornecidos, observamos uma tendência de redução na quantidade de exercícios realizados pelo aluno ao longo dos meses.

Tendência de Redução:

- Abril: 36 exercícios
- Maio: 7 exercícios
- Julho: 10 exercícios

Essa redução pode indicar uma perda de motivação ou interesse do aluno nos exercícios, ou possivelmente dificuldades em manter o ritmo de trabalho devido à sua condição de ADHD.

Insights Educacionais:

1. **Revisão do Plano de Estudos:** Verifique se o plano de estudos está adequado às necessidades do aluno e se os exercícios estão desafiando o suficiente, mas não ao ponto de causar frustração.
2. **Motivação e Interesse:** Tente identificar os interesses do aluno e incorporar exercícios que sejam mais atraentes e relevantes para ele.

3. **Apoio Individualizado:** Forneça apoio individualizado ao aluno para ajudá-lo a manter o ritmo de trabalho e a superar obstáculos.

Próximos Passos:

- Verifique se os dados são representativos do desempenho geral do aluno.
- Considere a possibilidade de realizar uma avaliação mais aprofundada para identificar as causas subjacentes da redução na quantidade de exercícios realizados.

Lembre-se de que essas são apenas sugestões baseadas nos dados fornecidos. É importante considerar o contexto e as necessidades individuais do aluno para tomar decisões pedagógicas informadas.

 MIXTRAL**Análise da Redução Progressiva de Exercícios**

Com base nos dados, observamos uma redução significativa na quantidade de exercícios realizados pelo aluno ao longo dos meses:

- **Maió/2024:** 36 exercícios
- **Junho/2024:** 7 exercícios
- **Agosto/2024:** 10 exercícios

Possíveis Indicações:

1. **Dificuldades de Engajamento:** A queda abrupta em junho pode sugerir desmotivação ou desafios na rotina de estudos.
2. **Adaptação ou Mudança de Estratégia:** O aumento na média de acertos e letras corretas (especialmente em agosto) pode indicar que o aluno está priorizando qualidade sobre quantidade, possivelmente devido a ajustes pedagógicos.
3. **Fatores Externos:** Eventos pessoais ou mudanças no ambiente escolar podem ter influenciado a redução.

Recomendações:

- **Investigar o Contexto:** Converse com o aluno para entender se há desafios específicos (ex.: cansaço, falta de interesse, dificuldades emocionais).
- **Ajustar a Carga:** Se a qualidade das respostas melhorou (como em agosto), considere manter exercícios mais curtos e focados.
- **Monitorar Tendências:** Acompanhe se a redução persiste ou se há recuperação na quantidade.

Se necessário, avalie se há correlação com outros fatores (ex.: tipo de exercício, horário de realização).

13 - Que aspectos se destacam na trajetória de progresso deste aluno que podem orientar decisões pedagógicas?

 GEMINI

Com base nos dados dos exercícios de "Aluno 1", destaco os seguintes pontos para suas decisões pedagógicas:

- **Consistência:** "Aluno 1" demonstra alta taxa de acertos em dificuldades fáceis e normais em diversos tipos de exercícios. Incentive-o a manter essa consistência.
- **Desafios:** Exercícios de "Operações Matemáticas" e "Memorizar Número" de dificuldade difícil apresentam as menores taxas de acerto. Considere abordagens diferenciadas e focadas nessas áreas.
- **Evolução:** É visível que "Aluno 1" teve mais atividades em maio e agosto. Avalie se há fatores contextuais nesses períodos que possam influenciar o desempenho dele.
- **Foco:** "Aluno 1" demonstra maior proficiência em exercícios com letras. Explore essa habilidade para reforçar outras áreas.

LLAMA

Resumo da Trajetória do Aluno

Com base nos dados disponíveis, podemos observar a trajetória do aluno em diferentes exercícios e níveis de dificuldade. Aqui estão alguns pontos destacados:

- **Exercícios de Letras:** O aluno apresentou um alto índice de sucesso (100% de acertos) em exercícios de letras de nível fácil e normal. No entanto, em nível difícil, o aluno também apresentou um alto índice de sucesso (95% de acertos em um dos exercícios).
- **Exercícios de Desplazamento:** O aluno teve um desempenho variado em exercícios de deslocamento, com taxas de sucesso que variam de 0,33 a 1,0.
- **Exercícios de Operações Matemáticas:** O aluno apresentou um alto índice de sucesso (100% de acertos) em exercícios de operações matemáticas de nível fácil e normal. No entanto, em nível difícil, o aluno apresentou uma taxa de sucesso de 0% em um dos exercícios.
- **Exercícios de Memorização de Números:** O aluno apresentou um alto índice de sucesso (100% de acertos) em exercícios de memorização de números de nível fácil e normal. No entanto, em nível difícil, o aluno apresentou uma taxa de sucesso de 1,0 em um dos exercícios.

Recomendações Pedagógicas

Com base nos resultados, podemos recomendar as seguintes estratégias pedagógicas:

- **Aumentar a Dificuldade:** O aluno parece estar pronto para exercícios mais desafiadores, especialmente em áreas como exercícios de deslocamento e operações matemáticas.
- **Reforçar Conceitos:** Embora o aluno tenha apresentado um alto índice de sucesso em muitos exercícios, é importante reforçar conceitos e garantir que o aluno entenda completamente os conceitos antes de avançar para níveis mais difíceis.
- **Prática Regular:** A prática regular é fundamental para o sucesso do aluno. É importante garantir que o aluno pratique regularmente e que os exercícios sejam variados e desafiadores.

Essas são apenas algumas recomendações baseadas nos dados disponíveis. É importante lembrar que cada aluno é único e que as necessidades e habilidades de cada um podem variar. É fundamental continuar a monitorar o progresso do aluno e ajustar as estratégias pedagógicas conforme necessário.

MIXTRAL

Análise do Progresso do Aluno e Insights Pedagógicos

Com base nos dados extraídos, destacam-se os seguintes aspectos na trajetória do aluno:

1. Pontos Fortes:

- **Exercícios de letras:** Alta taxa de sucesso (87,21%) e média de acertos elevada (11,88 por exercício), indicando boa habilidade em reconhecimento ou manipulação de letras.
- **Associação de figuras:** Taxa de sucesso de 89,52%, com média de 5,71 acertos por exercício, sugerindo forte capacidade de associação visual.
- **Operações matemáticas:** Embora com menos exercícios realizados, a taxa de sucesso é alta (88,89%), mostrando potencial em raciocínio lógico.

2. Áreas para Desenvolvimento:

- **Exercícios de deslocamento:** Taxa de sucesso mais baixa (62,99%) e maior média de erros (2,25), indicando possível dificuldade em coordenação ou atenção sustentada.
- **Memorização de números:** Taxa de sucesso de 85,71%, mas com poucas tentativas (apenas 7 exercícios), sugerindo necessidade de mais prática para consolidar a habilidade.

3. Recomendações Pedagógicas:

- **Reforçar habilidades motoras e de atenção:** Incluir mais exercícios de deslocamento com adaptações, como pausas frequentes ou feedback imediato, para melhorar a coordenação.
- **Aprofundar em matemática e memorização:** Aumentar a frequência de exercícios de números e operações matemáticas, utilizando abordagens lúdicas para manter o engajamento.
- **Manter o foco em letras e associações:** Continuar com exercícios que já apresentam bom desempenho, mas introduzir variações para desafiar o aluno sem frustrá-lo.

Observação: O aluno demonstra progresso consistente em habilidades cognitivas, mas pode se beneficiar de estratégias que reforcem a atenção e a coordenação. Ajustes na frequência e no tipo de exercícios podem potencializar seu aprendizado.

14 - Que tipo de intervenção você recomendaria se o desempenho deste aluno for muito instável?

GEMINI

Com base nos dados de "Aluno 1", sugiro as seguintes intervenções para lidar com o desempenho instável:

- **Foco nas dificuldades:** Analise os exercícios com menores taxas de sucesso (e.g., "ejercicioDesplazamiento" em níveis fácil e difícil, e "memoriseNumber" em nível difícil). Adapte esses exercícios, dividindo-os em tarefas menores e mais gerenciáveis.
- **Reforço positivo e feedback imediato:** Incentive "Aluno 1" a manter o bom desempenho em exercícios onde ele se destaca, como "ejercicioLetras" e "ejercicioNumerosIguales". O feedback imediato pode ajudar a manter o foco e a motivação.
- **Ajuste de dificuldades:** Considere alternar entre níveis de dificuldade para manter "Aluno 1" engajado, evitando frustração ou tédio.
- **Técnicas de foco:** Ensine e incentive o uso de técnicas de foco, como pausas curtas e alongamento, durante as atividades.

- **Canais de comunicação:** Mantenha canais de comunicação abertos com "Aluno 1" e seus pais para entender melhor suas necessidades e desafios.

LLAMA

Análise de Desempenho do Aluno

Com base nos dados disponíveis, podemos observar que o aluno realizou várias atividades de diferentes tipos, incluindo:

- **Exercícios de Deslocamento:** O aluno realizou 3 sessões de exercícios de deslocamento, com taxas de acerto variando de 54,58% a 77,78%. Isso sugere que o aluno tem dificuldade em manter um desempenho consistente nesse tipo de atividade.
- **Exercícios de Letras:** O aluno realizou 3 sessões de exercícios de letras, com taxas de acerto variando de 83,33% a 98,49%. Isso indica que o aluno tem um bom desempenho nesse tipo de atividade, especialmente quando a dificuldade é fácil ou normal.
- **Exercícios de Números Iguais:** O aluno realizou 3 sessões de exercícios de números iguais, com taxas de acerto variando de 80,56% a 100%. Isso sugere que o aluno tem um desempenho razoável nesse tipo de atividade, especialmente quando a dificuldade é fácil ou normal.
- **Outras Atividades:** O aluno também realizou outras atividades, como **matchFigures**, **memoriseNumber** e **operacionesMatematicas**, com taxas de acerto variando de 50% a 100%. Isso indica que o aluno tem um desempenho variado nesse tipo de atividade, dependendo da dificuldade e do tipo de exercício.

Recomendações

Com base na análise acima, podemos recomendar as seguintes intervenções para ajudar o aluno a melhorar seu desempenho:

1. **Aumentar a dificuldade gradualmente:** O aluno parece ter um desempenho razoável em atividades de dificuldade fácil ou normal. No entanto, quando a dificuldade aumenta, o desempenho do aluno diminui. Portanto, é recomendável aumentar a dificuldade gradualmente, para que o aluno possa se adaptar e melhorar seu desempenho.
2. **Focar em atividades de deslocamento:** O aluno tem dificuldade em manter um desempenho consistente em atividades de deslocamento. Portanto, é recomendável focar em atividades desse tipo, para ajudar o aluno a melhorar sua habilidade e confiança.
3. **Oferecer feedback e apoio:** O aluno parece ter um desempenho variado em diferentes atividades. Portanto, é recomendável oferecer feedback e apoio regularmente, para ajudar o aluno a entender suas forças e fraquezas e a melhorar seu desempenho.

Essas recomendações podem ajudar o aluno a melhorar seu desempenho e a alcançar seus objetivos acadêmicos. No entanto, é importante lembrar que cada aluno é único e pode ter necessidades e habilidades diferentes. Portanto, é fundamental monitorar o progresso do aluno e ajustar as intervenções conforme necessário.

MIXTRAL

Recomendações para Intervenção em Desempenho Instável

Com base nos dados analisados, observei variações significativas no desempenho do aluno em diferentes tipos de exercícios. Aqui estão algumas estratégias pedagógicas para lidar com essa instabilidade:

1. Foco em Exercícios com Maior Dificuldade

- **Exercícios de Deslocamento (movimento):** Taxa de acerto de ~63%, a mais baixa entre os exercícios. Sugiro:
 - Dividir a atividade em etapas menores.
 - Usar reforço positivo imediato para cada acerto.
 - Incorporar pausas curtas para evitar frustração.

2. Reforço em Exercícios com Bom Desempenho

- **Exercícios de Letras e Operações Matemáticas:** Taxas de acerto acima de 87%. Para manter o engajamento:
 - Introduzir variações ou desafios adicionais (ex.: tempo limitado com recompensa).
 - Associar esses exercícios a atividades lúdicas (jogos educativos).

3. Estratégias Gerais para Estabilidade

- **Rotineiros Visuais:** Criar uma agenda clara com ícones ou cores para cada tipo de exercício, reduzindo a ansiedade por transições.
- **Feedback Imediato e Concreto:** Usar ferramentas como gráficos simples ou adesivos para mostrar progresso em tempo real.
- **Adaptação de Tempo:** Permitir flexibilidade no tempo de conclusão, especialmente em exercícios com menor taxa de acerto.

4. Monitoramento Contínuo

- Acompanhar semanalmente os exercícios com maior variação (ex.: "Deslocamento" e "Números Iguais") para ajustar as estratégias conforme necessário.

Se o aluno for "**Aluno 1**", essas recomendações podem ser personalizadas ainda mais com observações diretas em sala. Caso contrário, ajuste conforme o perfil do estudante em questão.

Observação: Os dados sugerem que o aluno tem potencial em áreas específicas, mas pode se beneficiar de um ambiente mais estruturado e adaptativo.

15 - Qual padrão de aprendizagem pode ser observado neste aluno e como isso pode ser aproveitado?

GEMINI

Com base nos dados dos exercícios de "Aluno 1", podemos observar os seguintes padrões e oportunidades para otimizar o aprendizado:

- **Desempenho Variado:** "Aluno 1" demonstra um desempenho muito bom em exercícios de Letras, Combinar Figuras, Memorização de Números e Operações Matemáticas (taxa de acerto

acima de 85%). No entanto, o desempenho é visivelmente mais baixo em exercícios de Deslocamento (taxa de acerto de 63%).

- **Estratégias:**
- **Foco nas Dificuldades:** Dedique mais tempo e atenção aos exercícios de Deslocamento. Analise as dificuldades específicas que "Aluno 1" enfrenta nesse tipo de tarefa e adapte as estratégias de ensino. Considere dividir as tarefas em etapas menores e oferecer feedback imediato.
- **Reforço Positivo:** Use o bom desempenho em outras atividades (Letras, Combinar Figuras, etc.) como um reforço positivo. Incentive "Aluno 1" a aplicar as habilidades e estratégias que funcionam bem nessas áreas para melhorar no exercício de Deslocamento.
- **Personalização:** Adapte os exercícios de Deslocamento para torná-los mais envolventes e relevantes para os interesses de "Aluno 1". Isso pode aumentar a motivação e o foco.
- **Estilo de Aprendizagem:** Explore diferentes métodos de ensino para o exercício de Deslocamento (visual, auditivo, cinestésico) para identificar qual funciona melhor para "Aluno 1".
- **Flexibilidade:** Ofereça flexibilidade nas atividades, permitindo que "Aluno 1" alterne entre tarefas mais desafiadoras (Deslocamento) e tarefas onde ele se sente mais confiante (Letras, etc.). Isso pode ajudar a manter o engajamento e reduzir a frustração.

Análise de Dados do Aluno

Com base nos dados fornecidos, podemos observar os seguintes padrões de aprendizagem do aluno:

- **Desempenho em exercícios:** O aluno apresenta um desempenho variado em diferentes tipos de exercícios. No entanto, é possível notar que ele tem um desempenho melhor em exercícios que envolvem letras e números, como "ejercicioLetras" e "operacionesMatematicas", com porcentagens de acertos de 97,94% e 88,89%, respectivamente.
- **Dificuldades:** O aluno parece ter dificuldades em exercícios que envolvem deslocamento e figuras, como "ejercicioDesplazamiento" e "matchFigures", com porcentagens de acertos de 58,14% e 78,43%, respectivamente.
- **Melhoria ao longo do tempo:** É possível notar que o aluno apresenta uma melhoria em seu desempenho ao longo do tempo, com a porcentagem de acertos aumentando em diferentes tipos de exercícios.

Recomendações Pedagógicas

Com base nesses padrões, é possível recomendar as seguintes estratégias pedagógicas:

- **Foco em exercícios que envolvem letras e números:** Considerando o desempenho melhor do aluno em exercícios que envolvem letras e números, é recomendável continuar a fornecer oportunidades de prática nesses tipos de exercícios.
- **Apoio adicional em exercícios de deslocamento e figuras:** Devido às dificuldades apresentadas pelo aluno em exercícios que envolvem deslocamento e figuras, é recomendável

fornecer apoio adicional e prática extra nesses tipos de exercícios.

- **Monitoramento do progresso:** É importante continuar a monitorar o progresso do aluno e ajustar as estratégias pedagógicas conforme necessário para garantir que ele continue a melhorar seu desempenho.

MIXTRAL

Padrões de Aprendizagem e Recomendações Pedagógicas

1. Pontos Fortes do Aluno

- **Exercícios de letras:** O aluno demonstra bom desempenho (taxa de acertos de **74,22%**), indicando facilidade em atividades relacionadas a reconhecimento e precisão de letras.
- **Associação de figuras:** Alta taxa de acertos (**81,63%**), sugerindo boa capacidade de memória visual e associação lógica.
- **Operações matemáticas:** Embora com poucos exercícios, a precisão é alta (**9,88% de acertos por exercício**), indicando potencial em raciocínio lógico-matemático.

2. Áreas para Desenvolvimento

- **Exercícios de deslocamento:** Baixa taxa de acertos (**39,06%**), possivelmente devido a dificuldades em coordenação motora ou atenção sustentada.
- **Memorização de números:** Poucos exercícios realizados, mas com desempenho moderado (**12,24% de acertos por exercício**).
- **Números iguais:** Taxa de acertos baixa (**38,89%**), sugerindo dificuldade em reconhecimento numérico ou atenção a detalhes.

3. Tempo Médio por Exercício

- O aluno gasta mais tempo em exercícios de **deslocamento (1,06 min)** e **números iguais (0,79 min)**, o que pode indicar maior dificuldade ou necessidade de mais tempo para processamento.
- Exercícios de **associação de figuras (0,30 min)** e **letras (0,38 min)** são realizados mais rapidamente, reforçando a facilidade nessas áreas.

4. Recomendações Pedagógicas

- **Reforçar atividades de coordenação e atenção:** Incluir mais exercícios de deslocamento com feedback imediato para melhorar precisão.
- **Aproveitar habilidades visuais:** Usar jogos de associação de figuras e letras para manter o engajamento.
- **Trabalhar memória e números:** Introduzir exercícios de memorização de forma lúdica e com reforço positivo.
- **Ajustar tempo de atividades:** Para exercícios mais desafiadores, permitir mais tempo ou dividir em etapas menores.

Se precisar de mais detalhes ou estratégias específicas, posso ajudar a elaborar um plano personalizado!

Perguntas sobre grupos de alunos ou ensino em geral

1 - Quais exercícios parecem apresentar maior dificuldade para os alunos do curso Fundamental?

GEMINI

Com base nos dados de desempenho, os seguintes tipos de exercícios parecem ser mais desafiadores para os alunos do curso Fundamental:

- **Memorização de Números:** A taxa de acertos média é de 63.07%.
- **Exercício de Deslocamento:** A taxa de acertos média é de 63.77%.
- **Correspondência de Figuras:** A taxa de acertos média é de 69.87%.

Estes dados sugerem que esses tipos de exercícios podem precisar de mais atenção ou adaptações em sua abordagem pedagógica.

LLAMA

Análise de Dificuldade nos Exercícios

Com base nos dados extraídos, podemos observar que os exercícios que apresentam maior dificuldade para os alunos do curso Fundamental são:

- **Exercício de Desplazamiento:** com uma média de 4,59 erros e 4,51 acertos.
- **Match Figures:** com uma média de 4,51 erros e 7,16 acertos.
- **Exercício de Números Iguais:** com uma média de 2,25 erros e 5,93 acertos.

Esses exercícios parecem ser os mais desafiadores para os alunos, com uma maior taxa de erros em relação aos acertos. É importante notar que o **Exercício de Letras** apresenta uma baixa taxa de erros (1,25) e uma alta taxa de acertos (19,48), o que sugere que os alunos têm mais facilidade com esse tipo de exercício.

Recomendações Pedagógicas

- Revisar e reforçar os conceitos abordados nos exercícios de Desplazamiento, Match Figures e Números Iguais.
- Propor atividades adicionais para ajudar os alunos a melhorar suas habilidades nesses exercícios.
- Utilizar o Exercício de Letras como um exemplo de sucesso e tentar aplicar estratégias semelhantes nos outros exercícios.

Essas são apenas sugestões baseadas nos dados disponíveis. É importante lembrar que cada aluno é único e pode ter necessidades e dificuldades específicas. É fundamental trabalhar em conjunto com os alunos e seus pais para desenvolver estratégias personalizadas de apoio.

MIXTRAL

Análise de Dificuldades nos Exercícios para Alunos do Ensino Fundamental

Com base nos dados, os exercícios que apresentam maior dificuldade para os alunos são:

1. Exercício de Deslocamento

- **Média de acertos:** 4,5
- **Média de erros:** 4,6
- **Observação:** Alto índice de erros, indicando desafios na coordenação ou atenção.

2. Memorização de Números

- **Média de acertos:** 0,6
- **Média de erros:** 0,3
- **Observação:** Baixa taxa de acertos, sugerindo dificuldade em memória de curto prazo.

3. Operações Matemáticas

- **Média de acertos:** 0,8
- **Média de erros:** 0,2
- **Observação:** Embora a média de acertos seja maior que a de erros, ainda há espaço para reforço.

Recomendações Pedagógicas:

- **Exercício de Deslocamento:** Incluir atividades lúdicas que trabalhem coordenação motora e atenção sustentada.
- **Memorização de Números:** Utilizar estratégias visuais ou mnemônicas para facilitar a retenção.
- **Operações Matemáticas:** Reforçar com jogos ou exercícios práticos que tornem o aprendizado mais dinâmico.

Se precisar de mais detalhes ou ajustes, estou à disposição!

2 - Que padrões de desempenho você observa entre os alunos que poderiam ajudar a melhorar o ensino?

GEMINI

Com base nos dados dos alunos, podemos observar alguns padrões de desempenho que podem ajudar a melhorar o ensino:

1. Fortalezas comuns:

- A maioria dos alunos demonstra um bom desempenho nos exercícios de letras, com taxas de acerto geralmente altas.
- Muitos alunos também se saem bem em operações matemáticas.

2. Dificuldades comuns:

- Vários alunos apresentam dificuldades nos exercícios de deslocamento e nos exercícios de memorização de números.
- Alguns alunos também têm dificuldades nos exercícios de correspondência de figuras e nos exercícios de identificação de números iguais.

3. Possíveis estratégias de ensino:

- **Para exercícios de deslocamento e memorização de números:** * Implemente atividades que dividam as tarefas em etapas menores e mais gerenciáveis. * Incorpore pausas curtas e frequentes durante as atividades para ajudar a manter o foco. * Utilize recursos visuais e sensoriais para auxiliar na memorização e no rastreamento de informações.
- **Para exercícios de correspondência de figuras e identificação de números iguais:** * Ofereça mais prática e exemplos nesses tipos de exercícios. * Considere o uso de jogos e atividades lúdicas para tornar o aprendizado mais envolvente.

Lembre-se que estas são apenas sugestões gerais. É importante considerar as necessidades individuais de cada aluno ao adaptar suas estratégias de ensino.

LLAMA

Foram realizados 8 testes para verificar se o modelo seria capaz de responder à pergunta. No entanto, o modelo não conseguiu gerar uma resposta adequada, pois:

- Selecionou aproximadamente 300.000 caracteres da base de dados, excedendo o limite de tamanho da mensagem.
- Gerou consultas SQL sem tratar divisões por zero, desrespeitando instruções explícitas do preprompting.

Diante disso, a pontuação atribuída ao modelo nesta pergunta será 0.

MIXTRAL

Padrões de Desempenho e Insights Pedagógicos

Com base nos dados analisados, observei os seguintes padrões que podem ajudar a melhorar o ensino para alunos com TDAH:

1. Tipos de Exercícios com Maior e Menor Sucesso

- **Exercícios de letras** têm uma **taxa de sucesso alta** (ex.: 95% no Fundamental, 79% no 2º ESO).
- *Sugestão:* Utilizar mais atividades com foco em letras para reforçar a confiança e a motivação.
- **Exercícios de memorização de números** apresentam **dificuldades** (taxa de sucesso em torno de 50-63%).
- *Sugestão:* Adaptar esses exercícios com estratégias visuais ou jogos interativos para melhorar a retenção.

2. Dificuldades em Exercícios de Deslocamento

- **Exercícios de deslocamento** têm uma taxa de sucesso variável (ex.: 63% no Fundamental, 59% no 2º ESO).
- *Sugestão:* Incluir pausas ativas ou dividir a tarefa em etapas menores para reduzir a frustração.

3. Operações Matemáticas: Desempenho Consistente

- **Operações matemáticas** têm um bom desempenho geral (ex.: 80% no Fundamental, 87% no 2º ESO).

- *Sugestão:* Manter esse tipo de exercício, mas introduzir variações para evitar monotonia.

4. Exercícios de Correspondência de Figuras

- **MatchFigures** tem resultados mistos (ex.: 80% no 2º ESO, mas apenas 69% no Fundamental).
- *Sugestão:* Usar figuras mais familiares ou com cores contrastantes para facilitar a associação.

5. Dados por Série

- **Fundamental:** Alto desempenho em letras (95%) e operações matemáticas (80%), mas dificuldades em memorização.
- **2º ESO:** Bom desempenho em exercícios numéricos e de figuras, mas com variações em deslocamento.
- **1º Ano:** Dados limitados, mas com baixa taxa de sucesso em exercícios de letras (44%).

Recomendações Gerais

- **Diversificar estratégias:** Alternar entre exercícios de alta e baixa demanda cognitiva para manter o engajamento.
- **Feedback imediato:** Reforçar acertos e corrigir erros de forma construtiva.
- **Adaptação individual:** Observar alunos com desempenho abaixo da média e oferecer suporte personalizado.

Se precisar de uma análise mais detalhada para um aluno específico ou tipo de exercício, posso aprofundar a investigação!

3 - Que estratégias pedagógicas têm se mostrado mais eficazes para melhorar o desempenho geral?

GEMINI

Olá! Não foi possível usar os dados do banco de dados para responder sua pergunta, mas posso oferecer algumas sugestões pedagógicas gerais.

Estratégias pedagógicas eficazes para melhorar o desempenho geral (considerações para estudantes com TDAH):

1. Instruções Claras e Concisas:

- Use linguagem direta e evite ambiguidades.
- Divida as tarefas em etapas menores e gerenciáveis.
- Forneça instruções tanto oralmente quanto por escrito.

2. Ambiente de Aprendizagem Estruturado:

- Minimize distrações na sala de aula.
- Estabeleça rotinas previsíveis.
- Use organizadores visuais para ajudar na organização.

3. Reforço Positivo e Feedback Imediato:

- Reconheça e elogie o esforço e o progresso.
- Ofereça feedback específico e oportuno sobre o desempenho.
- Use sistemas de recompensa para motivar o engajamento.

4. **Adaptações e Flexibilidade:**

- Ofereça tempo extra para completar tarefas e provas.
- Permita o uso de ferramentas de organização e tecnologia assistiva.
- Considere diferentes estilos de aprendizagem e ofereça opções de atividades.

5. **Movimento e Pausas:**

- Incorpore pausas curtas para movimento durante as aulas.
- Permita que os alunos se levanten e se movimentem conforme necessário (com moderação).
- Use atividades práticas e interativas para manter o engajamento.

6. **Comunicação Aberta e Colaboração:**

- Mantenha uma comunicação regular com os pais ou responsáveis.
- Trabalhe em colaboração com outros profissionais (psicólogos, terapeutas) para desenvolver estratégias individualizadas.
- Incentive o aluno a expressar suas necessidades e dificuldades.

Lembre-se que cada aluno é único, e as estratégias mais eficazes podem variar. É importante observar e adaptar as abordagens conforme necessário para atender às necessidades individuais de cada estudante.

LLAMA

Estratégias Pedagógicas Eficazes

Com base nos dados disponíveis, podemos identificar algumas tendências que podem ajudar a melhorar o desempenho geral do aluno.

- **Exercícios de Correspondência de Figuras:** O aluno apresentou uma taxa de sucesso de 100% e uma precisão média de 78,43% nesse tipo de exercício.
- **Operações Matemáticas:** A taxa de sucesso foi de 88,89% e a precisão média foi de 88,89%.
- **Exercícios de Letras:** O aluno apresentou uma taxa de sucesso de 87,5% e uma precisão média de 97,94%.

Esses resultados sugerem que o aluno tem uma forte habilidade em exercícios que envolvem correspondência de figuras, operações matemáticas e exercícios de letras. É possível que estratégias pedagógicas que sejam baseadas em atividades práticas e interativas, como jogos e exercícios de resolução de problemas, possam ser eficazes para melhorar o desempenho geral do aluno.

Recomendações

- Continuar a oferecer exercícios de correspondência de figuras, operações matemáticas e exercícios de letras, pois esses parecem ser pontos fortes do aluno.
- Incorporar atividades práticas e interativas que sejam baseadas em jogos e exercícios de resolução de problemas para ajudar a reforçar as habilidades do aluno.

- Monitorar o progresso do aluno e ajustar as estratégias pedagógicas conforme necessário para garantir que o aluno continue a se desenvolver e melhorar seu desempenho.

MIXTRAL

Estratégias Pedagógicas Eficazes para Melhorar o Desempenho de "Aluno 1"

Com base nos dados analisados, aqui estão estratégias pedagógicas adaptadas para apoiar o aprendizado de "Aluno 1", considerando seu perfil em diferentes tipos de exercícios:

1. Exercícios de Letras

- **Destaque:** Alto desempenho em exercícios de letras (até 100% de acertos em dificuldade normal).
- **Estratégia:**
- **Reforço positivo:** Utilizar atividades de escrita e leitura como ponto forte para motivar o aluno.
- **Desafios progressivos:** Introduzir exercícios mais complexos (ex.: palavras longas ou frases) para manter o engajamento.

2. Exercícios de Números e Operações Matemáticas

- **Destaque:** Dificuldade em operações matemáticas complexas (0% de acertos em dificuldade difícil), mas desempenho perfeito em exercícios fáceis.
- **Estratégia:**
- **Aprendizado em etapas:** Dividir problemas matemáticos em partes menores e usar materiais visuais (ex.: blocos ou desenhos).
- **Prática contextualizada:** Associar números a situações cotidianas (ex.: jogos de compra e venda).

3. Exercícios de Memorização e Correspondência

- **Destaque:** Desempenho variável (50% a 100% de acertos), com melhor resultado em exercícios fáceis.
- **Estratégia:**
- **Técnicas mnemônicas:** Usar rimas, cores ou histórias para facilitar a memorização.
- **Repetição espaçada:** Revisar conteúdos em intervalos regulares para reforçar a retenção.

4. Exercícios de Deslocamento

- **Destaque:** Desempenho moderado (54% a 77% de acertos), com melhor resultado em dificuldade normal.
- **Estratégia:**
- **Atividades físicas integradas:** Combinar movimento com aprendizado (ex.: pular corda enquanto conta números).
- **Feedback imediato:** Corrigir erros no momento para evitar frustração.

5. Adaptações Gerais para ADHD

- **Estrutura clara:** Usar rotinas previsíveis e instruções curtas.
- **Tempo flexível:** Permitir pausas curtas entre atividades.
- **Estímulos multissensoriais:** Incorporar sons, texturas ou movimentos para manter o foco.

Recomendação Final:

Focar em **atividades que combinem letras e movimento** (ex.: caça-palavras com deslocamento), pois são áreas de maior conforto para "Aluno 1". Para matemática, priorizar abordagens práticas e lúdicas.

Se precisar de ajustes ou mais detalhes, estou à disposição!

4 - Como os exercícios poderiam ser adaptados conforme o ano escolar para maximizar a aprendizagem?

GEMINI

Olá! Não utilizei dados do banco de dados para responder à sua pergunta, pois ela é de natureza geral.

Para adaptar exercícios ao ano escolar e maximizar a aprendizagem de alunos com TDAH, considere o seguinte:

- **Primeiros anos (Fundamental I):**
 - **Exercícios:** Curta duração, foco em uma tarefa por vez. Use jogos e atividades práticas que envolvam movimento.
 - **Instruções:** Claras e simples, com apoio visual (imagens, cores). Demonstrações são muito úteis.
 - **Feedback:** Imediato e positivo, incentivando o esforço.
- **Anos Intermediários (Fundamental II):**
 - **Exercícios:** Podem ser um pouco mais longos, mas ainda divididos em partes menores. Introduza projetos e atividades que permitam escolha.
 - **Instruções:** Mais detalhadas, mas ainda com apoio visual. Incentive a organização e o planejamento.
 - **Feedback:** Específico e construtivo, focando tanto no processo quanto no resultado.
- **Anos Finais (Ensino Médio):**
 - **Exercícios:** Mais complexos e desafiadores, com foco em pensamento crítico e resolução de problemas. Incentive a autonomia e a colaboração.
 - **Instruções:** Detalhadas e claras, com oportunidades para o aluno fazer perguntas e buscar informações.
 - **Feedback:** Reflexivo e orientado para o futuro, ajudando o aluno a identificar seus pontos fortes e áreas de melhoria.

Em todas as etapas, lembre-se de:

- **Individualizar:** Adapte os exercícios às necessidades e interesses de cada aluno.
- **Flexibilizar:** Ofereça opções e alternativas para que o aluno possa escolher o que funciona melhor para ele.
- **Incentivar:** Crie um ambiente de aprendizado positivo e acolhedor, onde o aluno se sinta seguro para experimentar e aprender.

Espero que estas dicas ajudem!

LLAMA

Foram realizados 6 testes para verificar se o modelo seria capaz de responder à pergunta. No entanto, o modelo não conseguiu gerar uma resposta adequada, pois:

- Selecionou aproximadamente 260.000 caracteres da base de dados, excedendo o limite de tamanho da mensagem.
- Ele não deveria ter tentado extrair dados do banco de dados, pois a pergunta era de natureza geral.

Diante disso, a pontuação atribuída ao modelo nesta pergunta será 0.

MIXTRAL

Com base nos dados disponíveis, aqui estão sugestões para adaptar os exercícios conforme o ano escolar, considerando as necessidades de alunos com TDAH:

1º Ano (Ensino Fundamental)

- **Exercícios de letras:** Os alunos apresentam média baixa de acertos (4) e alta de erros (5). Sugiro:
 - Reduzir a complexidade das palavras.
 - Usar atividades com letras maiores e cores contrastantes.
 - Incluir pausas frequentes para evitar frustração.
- **Operações matemáticas:** Baixa média de acertos (0,75). Recomendo:
 - Usar materiais concretos (como blocos ou contadores).
 - Limitar o número de operações por sessão.

2º ESO (Equivalente ao 8º/9º ano no Brasil)

- **Exercícios de letras:** Alta média de acertos (8,55). Pode-se:
 - Aumentar gradualmente a dificuldade das palavras.
 - Introduzir desafios de escrita criativa para manter o engajamento.
- **Exercícios de números iguais e correspondência de figuras:** Boa performance (acertos altos, erros baixos). Sugiro:
 - Incluir variações com tempo limitado para estimular a atenção.
 - Usar jogos interativos para reforçar o aprendizado.
- **Memorização de números:** Baixa média de acertos (0,6). Recomenda-se:

- Usar estratégias mnemônicas ou associações visuais.
- Dividir a atividade em etapas menores.

3º Ano (Ensino Fundamental)

- **Exercícios de letras e correspondência de figuras:** Alta precisão (8 acertos em letras, 6 em figuras). Pode-se:
- Introduzir atividades mais complexas, como formação de frases.
- Usar figuras com detalhes para estimular a observação.

Ensino Fundamental (Geral)

- **Exercícios de deslocamento e números iguais:** Variação significativa nos resultados. Sugiro:
- Personalizar a dificuldade conforme o desempenho individual.
- Usar feedback imediato para reforçar acertos.
- **Operações matemáticas:** Média baixa de acertos (0,8). Recomenda-se:
- Usar abordagens visuais (como gráficos ou tabelas).
- Limitar o tempo de concentração exigido por exercício.

Dicas Gerais para Todos os Anos

- **Estrutura:** Dividir exercícios em partes menores com pausas.
- **Feedback:** Fornecer reforço positivo frequente.
- **Variedade:** Alternar tipos de exercícios para manter o interesse.

Se precisar de ajustes mais específicos para um aluno ou turma, posso ajudar com mais detalhes!

5 - Quais sinais mostram que um grupo de alunos pode precisar de atenção individualizada?

GEMINI

Olá! Sem dados específicos dos exercícios dos alunos, posso dar algumas orientações gerais sobre como identificar quais alunos podem precisar de mais atenção individualizada, especialmente considerando as características de estudantes com TDAH:

- **Desempenho Inconsistente:** Observe se o desempenho do aluno varia muito de um dia para o outro ou de um tipo de atividade para outro.
- **Dificuldade de Concentração:** Note se o aluno se distrai facilmente, tem dificuldade em manter o foco na tarefa ou parece desatento durante as explicações.
- **Problemas com o Cumprimento de Prazos:** Verifique se o aluno frequentemente não consegue terminar as tarefas dentro do tempo estipulado.
- **Impulsividade:** Esteja atento a comportamentos impulsivos, como responder antes que a pergunta seja concluída ou interromper os outros.
- **Dificuldade em Seguir Instruções:** Observe se o aluno tem dificuldade em seguir instruções complexas ou em várias etapas.
- **Necessidade Constante de Direcionamento:** Veja se o aluno precisa de lembretes constantes e direcionamento para se manter na tarefa.

- **Frustração Fácil:** Esteja atento a sinais de frustração, como irritabilidade, desistência ou comentários negativos sobre a própria capacidade.

Lembre-se que cada aluno é único, e uma avaliação individualizada é essencial para entender as necessidades específicas de cada um.

LLAMA

Análise de Dados para Atenção Individualizada

Com base nos dados fornecidos, é possível identificar alguns alunos que podem precisar de atenção individualizada. Aqui estão alguns pontos a considerar:

- **Alunos com baixo desempenho:** Alunos como "Aluno 2", "Aluno 3", "Aluno 4" e "Aluno 5" apresentam um desempenho abaixo da média, com percentuais de acertos inferiores a 60%. Eles podem precisar de ajuda adicional para entender os conceitos e melhorar suas habilidades.
- **Alunos com dificuldade em exercícios difíceis:** Alunos como "Aluno 6", "Aluno 7" e "Aluno 8" apresentam uma dificuldade significativa em exercícios difíceis, com percentuais de acertos inferiores a 50%. Eles podem precisar de ajuda adicional para desenvolver estratégias para lidar com esses tipos de exercícios.
- **Alunos com alta taxa de erros:** Alunos como "Aluno 9", "Aluno 10" e "Aluno 11" apresentam uma alta taxa de erros, com mais de 50 erros em exercícios. Eles podem precisar de ajuda adicional para entender onde estão errando e como melhorar sua precisão.

Recomendações

- **Avaliar as necessidades individuais:** É importante avaliar as necessidades individuais de cada aluno para determinar a melhor abordagem para ajudá-los.
- **Desenvolver planos de ação:** Desenvolver planos de ação personalizados para cada aluno, incluindo metas e objetivos específicos, pode ajudar a melhorar seu desempenho e autoestima.
- **Fornecer feedback e apoio:** Fornecer feedback e apoio regularmente pode ajudar a motivar os alunos e a melhorar sua compreensão dos conceitos.

Conclusão

A análise dos dados sugere que alguns alunos podem precisar de atenção individualizada para melhorar seu desempenho e alcançar seus objetivos. É importante avaliar as necessidades individuais de cada aluno e desenvolver planos de ação personalizados para ajudá-los a melhorar. Com a ajuda certa, esses alunos podem alcançar seu potencial e melhorar sua autoestima.

MIXTRAL

Sinais de que um grupo de alunos pode precisar de atenção individualizada:

Com base nos dados analisados, aqui estão os principais indicadores que sugerem a necessidade de atenção individualizada para alunos com ADHD:

1. **Baixa taxa de acerto (abaixo de 60%)**

- Alunos como "**Aluno 4**" (39,2%), "**Aluno 3**" (42,1%) e "**Aluno 5**" (47,8%) apresentam dificuldades significativas na precisão das respostas, indicando possível necessidade de adaptações pedagógicas.

2. Alto número de erros em relação aos acertos

- "**Aluno 3**" (10,7 erros em média) e "**Aluno 2**" (4,2 erros) mostram inconsistência na aprendizagem, sugerindo dificuldades de concentração ou compreensão.

3. Baixa média de letras corretas por exercício

- Alunos como "**Aluno 11**" (2,6 letras corretas) e "**Aluno 12**" (2,5 letras) podem estar enfrentando desafios na escrita ou leitura, comuns em casos de ADHD.

4. Poucos exercícios realizados

- "**Aluno 13**" (5 exercícios) e "**Aluno 14**" (7 exercícios) podem estar evitando tarefas ou tendo dificuldades de engajamento, o que requer estratégias motivacionais.

5. Variação extrema no desempenho

- "**Aluno 1**" (83,7% de acerto, mas com 53 exercícios) e "**Aluno 15**" (100% de acerto, mas apenas 6 exercícios) mostram perfis distintos: um pode precisar de desafios adicionais, enquanto o outro pode estar evitando tarefas mais complexas.

Recomendações:

- **Intervenções personalizadas:** Para alunos com baixa taxa de acerto, use exercícios mais curtos e com feedback imediato.
- **Estratégias de engajamento:** Para alunos com poucos exercícios realizados, incorpore elementos lúdicos ou tecnológicos.
- **Acompanhamento contínuo:** Monitore alunos com alta variação no desempenho para identificar padrões de desatenção ou hiperfoco.

Se precisar de uma análise mais detalhada de algum aluno específico, posso ajudar!

6 - O que pode indicar se vários alunos diminuem o ritmo de atividades ao mesmo tempo?

GEMINI

Olá! Sem dados específicos dos exercícios, posso oferecer algumas possibilidades gerais sobre o que pode levar vários alunos a diminuírem o ritmo em atividades simultaneamente:

- **Fadiga:** Atividades longas ou complexas podem levar à exaustão mental, especialmente em estudantes com TDAH. Considere dividir tarefas maiores em partes menores e mais gerenciáveis.
- **Dificuldade:** Se a atividade for muito difícil para o nível dos alunos, eles podem se sentir frustrados e desmotivados. Avalie se é preciso oferecer mais suporte ou adaptar o conteúdo.
- **Distrações:** Um ambiente barulhento ou com muitos estímulos pode ser particularmente desafiador para alunos com TDAH. Tente minimizar distrações na sala de aula.

- **Falta de interesse:** Se a atividade não for interessante ou relevante para os alunos, eles podem perder o foco rapidamente. Explore formas de tornar o aprendizado mais envolvente, conectando o conteúdo aos interesses dos alunos.
- **Problemas de atenção:** A própria natureza do TDAH pode fazer com que os alunos tenham dificuldades em manter o foco por longos períodos. Utilize técnicas de gerenciamento do tempo e pausas programadas para ajudar a manter a atenção.

LLAMA

Análise de Dados de Atividades

Para entender se vários alunos diminuem o ritmo de atividades ao mesmo tempo, é importante analisar os padrões de engajamento dos alunos ao longo do tempo.

Insights Educacionais:

- Os dados mostram que há variações significativas no número de exercícios realizados por mês, o que pode indicar mudanças no ritmo de atividades dos alunos.
- Em meses como abril de 2024 e julho de 2024, houve um aumento significativo no número de exercícios realizados, o que pode sugerir um aumento no engajamento dos alunos.
- No entanto, em meses como novembro de 2024, houve uma diminuição significativa no número de exercícios realizados, o que pode indicar uma diminuição no ritmo de atividades dos alunos.

Recomendações:

- É importante investigar as razões por trás dessas variações no ritmo de atividades, como mudanças no currículo, alterações no ambiente de aprendizado ou questões pessoais dos alunos.
- Os professores podem usar esses insights para ajustar seu plano de aula e adaptar as atividades para melhor atender às necessidades dos alunos e manter seu engajamento.

Próximos Passos:

- Coletar mais dados sobre as atividades específicas realizadas pelos alunos e como elas se relacionam com o ritmo de atividades.
- Realizar discussões com os alunos e outros professores para entender melhor as razões por trás das variações no ritmo de atividades.

MIXTRAL

Análise do Comportamento de Vários Alunos Diminuindo o Ritmo Simultaneamente

Possíveis causas e insights pedagógicos:

1. Fatores Externos Comuns:

- **Horário da atividade:** Se a diminuição do ritmo ocorrer em horários específicos (ex.: após o recreio ou antes do almoço), pode indicar fadiga ou falta de concentração devido a necessidades fisiológicas.

- **Dificuldade do exercício:** Se os exercícios forem mais complexos ou longos (ex.: "exercício de letras" ou "exercício de números iguais" com dificuldade "difícil"), os alunos podem desanimar coletivamente.
- **Ambiente:** Ruídos, temperatura ou distrações no ambiente podem afetar o grupo simultaneamente.

2. Fatores Internos:

- **Falta de engajamento:** Se os exercícios forem repetitivos ou pouco desafiadores, os alunos podem perder o interesse.
- **Necessidade de pausas:** Alunos com TDAH podem precisar de intervalos mais frequentes para recarregar a atenção.

3. Sugestões de Ação:

- **Verificar o contexto:** Observe se há padrões de horário ou tipo de exercício associados à queda de ritmo.
- **Ajustar a dificuldade:** Se os exercícios forem muito fáceis ou muito difíceis, adapte o nível para manter o engajamento.
- **Incluir pausas ativas:** Introduza breves intervalos com atividades físicas ou lúdicas para reativar a atenção.
- **Variar os formatos:** Alterne entre exercícios escritos, orais e visuais para manter o interesse.

Exemplo Prático: Se a queda de ritmo ocorrer em exercícios longos (ex.: "exercício de números iguais" com tempo médio acima de 100 segundos), divida-os em etapas menores ou use reforços positivos intermediários.

Observação: Os dados fornecidos não permitem identificar um padrão claro de queda de ritmo simultâneo entre vários alunos, pois são registros individuais. Para uma análise mais precisa, seria necessário comparar os tempos de múltiplos alunos em um mesmo período.

7 - Que mudanças metodológicas você proporia em nível de turma para melhorar os resultados?

GEMINI

Olá! Como não tenho dados específicos sobre o desempenho da turma para analisar, minhas sugestões serão mais gerais:

- **Divisão de tarefas:** Quebre as atividades em partes menores e mais gerenciáveis para evitar sobrecarga.
- **Flexibilidade:** Ofereça opções de como os alunos podem demonstrar o aprendizado (oral, escrito, visual).
- **Movimento:** Incorpore pausas para movimento ou atividades que permitam que os alunos se levantem e se movam.
- **Feedback imediato:** Forneça feedback rápido e constante para manter o foco e o engajamento.
- **Instruções claras:** Use linguagem simples e direta, com instruções passo a passo.
- **Reforço positivo:** Celebre o progresso e os sucessos, por menores que sejam.

- **Ambiente estruturado:** Mantenha a sala de aula organizada e livre de distrações.
- **Tecnologia:** Utilize ferramentas digitais interativas para aumentar o interesse e a participação.
- **Comunicação:** Mantenha uma comunicação aberta com os alunos e suas famílias para entender as necessidades individuais.

Lembre-se de que cada aluno com TDAH é único, e as estratégias mais eficazes podem variar. É importante observar e adaptar as abordagens conforme necessário.

LLAMA

Análise de Dados para Melhorar Resultados

Infelizmente, não foi possível utilizar os dados do banco de dados para apoiar minha resposta de forma significativa, pois os dados fornecidos são específicos para uma aluna ("Aluno 33") e não representam a turma como um todo.

Recomendações Gerais

No entanto, posso fornecer algumas recomendações gerais para mudanças metodológicas que podem melhorar os resultados da turma:

- **Diversificar Atividades:** Oferecer uma variedade de atividades que atendam a diferentes estilos de aprendizado pode ajudar a manter os alunos engajados e motivados.
- **Ajustar Nível de Dificuldade:** Ajustar o nível de dificuldade das atividades de acordo com as necessidades individuais dos alunos pode ajudar a prevenir a frustração e o desânimo.
- **Fornecer Feedback:** Fornecer feedback regular e construtivo pode ajudar os alunos a entender suas forças e fraquezas e a se ajustar às necessidades da turma.

Próximos Passos

Se você puder fornecer mais informações sobre a turma e os objetivos específicos que deseja alcançar, posso tentar fornecer recomendações mais personalizadas e baseadas em dados. Além disso, se você tiver dados sobre outros alunos da turma, posso ajudar a analisar esses dados para identificar tendências e áreas de melhoria.

MIXTRAL

Sugestões Metodológicas para Melhorar os Resultados da Turma

Com base nos dados de "**Aluno 1**", observamos padrões que podem ser úteis para ajustes metodológicos em nível de turma, especialmente para alunos com TDAH. Aqui estão algumas sugestões:

1. Diversificação de Tipos de Exercícios

- **Exercícios de movimento** (como "exercício de deslocamento") apresentaram uma taxa de sucesso menor (62,99%). Incluir mais atividades lúdicas e dinâmicas pode aumentar o engajamento.
- **Exercícios de letras e figuras** tiveram desempenho alto (87,21% e 89,52%, respectivamente). Priorize esses formatos, pois parecem mais eficazes para a turma.

2. Reforço em Matemática

- Exercícios de **operações matemáticas** e **números iguais** tiveram taxas de acerto moderadas (88,89% e 84,66%). Use abordagens visuais e práticas (como jogos ou materiais concretos) para reforçar esses conceitos.

3. Estratégias para Memorização

- O exercício de **memorização de números** teve uma taxa de sucesso de 85,71%, mas com média baixa de acertos (0,86). Inclua técnicas como associação de imagens ou repetição espaçada para melhorar a retenção.

4. Adaptação do Tempo e Feedback Imediato

- Alunos com TDAH se beneficiam de tarefas curtas e feedback rápido. Divida exercícios longos em etapas menores e ofereça reforço positivo imediato.

5. Uso de Tecnologia e Gamificação

- Plataformas interativas com recompensas visuais podem aumentar a motivação, especialmente em exercícios com menor desempenho.

6. Acompanhamento Individualizado

- Monitore o progresso de cada aluno e ajuste as estratégias conforme necessário. Por exemplo, "Aluno 1" teve desempenho variado em diferentes tipos de exercícios, indicando a necessidade de personalização.

Se precisar de mais detalhes ou ajustes específicos, posso ajudar a elaborar um plano mais detalhado!

8 - Que diferenças significativas você observa entre os alunos de diferentes séries?

 GEMINI

Com base nos dados fornecidos, observei as seguintes diferenças entre as séries:

- **3º ano:** Apresenta a maior média de acertos e de letras corretas, com a menor média de erros.
- **Fundamental:** Mostra um bom desempenho geral, com médias altas de acertos e letras corretas, embora tenha uma média de erros mais elevada em comparação com o 3º ano e o 2º ano do Ensino Fundamental.
- **2º ano do Ensino Fundamental:** Tem um desempenho intermediário, com médias de acertos e letras corretas razoáveis e uma média de erros relativamente baixa.
- **1º ano:** Apresenta o menor desempenho em termos de acertos, com uma média de erros considerável. No entanto, a média de letras corretas ainda é relativamente alta.
- **Não especificado:** Possui um desempenho baixo em acertos e letras corretas, com uma média de erros relativamente alta.

Sugestões pedagógicas:

- **3º ano:** Explore atividades mais desafiadoras e que estimulem a autonomia.

- **Fundamental:** Continue a fortalecer os conceitos básicos e ofereça apoio individualizado para reduzir os erros.
- **2º ano do Ensino Fundamental:** Introduza gradualmente atividades mais complexas e incentive a prática regular.
- **1º ano:** Concentre-se em atividades lúdicas e que reforcem o aprendizado das letras, oferecendo apoio individualizado para reduzir os erros.
- **Não especificado:** Identifique as necessidades específicas dos alunos e ofereça um plano de intervenção individualizado.

LLAMA

Análise das Diferenças entre Alunos de Diferentes Séries

Com base nos dados coletados, observamos as seguintes diferenças significativas entre os alunos de diferentes séries:

- **Média de Acertos:**
 - O 3º ano apresenta a maior média de acertos (7,33), seguido pelo Fundamental (6,54) e o 2º ESO (3,66).
 - A série "1" e a série sem curso definido apresentam médias de acertos mais baixas (1,40 e 2,29, respectivamente).
- **Média de Falhas:**
 - A série sem curso definido apresenta a maior média de falhas (1,43), seguida pelo Fundamental (2,22).
 - O 3º ano e o 2º ESO apresentam médias de falhas mais baixas (0,33 e 0,47, respectivamente).
- **Média de Letras Corretas:**
 - O 3º ano e o Fundamental apresentam médias de letras corretas mais altas (7,33 e 7,06, respectivamente).
 - A série "1" e a série sem curso definido apresentam médias de letras corretas mais baixas (6,80 e 2,71, respectivamente).

Essas diferenças sugerem que os alunos do 3º ano e do Fundamental têm um desempenho melhor em termos de acertos e letras corretas, enquanto os alunos da série "1" e sem curso definido precisam de mais apoio e prática para melhorar suas habilidades. É importante notar que essas análises devem ser consideradas em conjunto com outras informações sobre os alunos e o contexto educacional para tomar decisões pedagógicas informadas.

MIXTRAL

Análise Comparativa entre Séries

Com base nos dados disponíveis, observei as seguintes diferenças significativas entre os alunos de diferentes séries:

1. Desempenho Geral

- **3º Ano:** Maior taxa de acerto (**88,9%**) e menor média de erros, indicando maior precisão nas atividades.
- **2º ESO:** Boa taxa de acerto (**76,1%**) e baixa média de erros, mas com menor média de letras corretas por exercício.
- **Fundamental:** Desempenho equilibrado (**75,8% de acerto**), mas com maior variação nos erros.
- **1ª Série:** Menor taxa de acerto (**68,9%**) e maior média de erros, sugerindo maior dificuldade.
- **Série não especificada:** Dados limitados, mas com desempenho abaixo da média (**63,5% de acerto**).

2. Volume de Exercícios

- **Fundamental:** Maior volume de exercícios realizados (**987**), permitindo uma análise mais robusta.
- **2º ESO:** Segundo maior volume (**38 exercícios**), com desempenho consistente.
- **1ª Série e 3º Ano:** Poucos exercícios (**5 e 3, respectivamente**), o que pode limitar a generalização dos resultados.

3. Precisão e Consistência

- **3º Ano:** Alta precisão (média de **7,3 letras corretas por exercício**).
- **Fundamental:** Boa precisão (**7,1 letras corretas**), mas com mais erros.
- **2º ESO:** Menor média de letras corretas (**5,4**), possivelmente indicando exercícios mais complexos ou com maior dificuldade.

Recomendações Pedagógicas

- **Para séries com menor desempenho (1ª Série e não especificada):** Reforçar exercícios de fixação e acompanhamento individualizado.
- **Para séries com bom desempenho (3º Ano e 2º ESO):** Introduzir desafios mais complexos para manter o engajamento.
- **Para o Fundamental:** Monitorar a variação nos erros e ajustar estratégias conforme necessário.

Se precisar de uma análise mais detalhada ou de sugestões específicas para um aluno, posso ajudar!

9 - Qual(is) aluno(s) poderia(m) se beneficiar mais de uma mudança no tipo de exercício? Justifique.

GEMINI

Com base nos dados, vários alunos poderiam se beneficiar de uma mudança no tipo de exercício. Abaixo, listo alguns exemplos com justificativas:

- **"Aluno 17":** Apresenta uma taxa de sucesso muito baixa no exercício de Deslocamento (14,56%) e no exercício de Memorização de Números (25%). Considerar a substituição desses exercícios por outros onde ela demonstre maior facilidade, como Operações Matemáticas ou Correspondência de Figuras, pode aumentar seu engajamento e confiança.
- **"Aluno 18":** Tem dificuldades nos exercícios de Deslocamento (12,46%), Memorização de Números (33,33%), Correspondência de Figuras (46,94%) e Números Iguais (49,88%). Uma

mudança para exercícios com maior taxa de sucesso, como Letras ou Operações Matemáticas, pode ser benéfica.

- **"Aluno 11"**: Apresenta dificuldades significativas nos exercícios de Números Iguais (0%), Memorização de Números (25%) e Deslocamento (33,33%). É recomendável substituir esses exercícios, focando naqueles em que ele demonstra maior sucesso, como Operações Matemáticas e Letras.
- **"Aluno 19"**: Demonstra dificuldades nos exercícios de Deslocamento (18,66%), Operações Matemáticas (33,33%), Memorização de Números (40%), Números Iguais (42,55%) e Correspondência de Figuras (43,21%). A priorização de exercícios de Letras pode ser mais eficaz para ele.
- **"Aluno 10"**: Apresenta dificuldades no exercício de Deslocamento (34,75%) e Correspondência de Figuras (53,12%). Mudar para exercícios como Operações Matemáticas, Números Iguais ou Memorização de Números, onde ele tem 100% de sucesso, pode ser mais motivador.
- **"Aluno 13"**: Tem uma taxa de sucesso de apenas 44,44% no exercício de Letras. Considerar a substituição desse exercício pode ser útil.
- **"Aluno 6"**: Apresenta dificuldades no exercício de Deslocamento (29,17%) e Números Iguais (60%). É recomendável focar em exercícios onde ele tem maior sucesso, como Letras ou Operações Matemáticas.
- **"Aluno 2"**: Apresenta dificuldades nos exercícios de Memorização de Números (0%), Deslocamento (10%) e Números Iguais (31,25%). Substituir esses exercícios por Operações Matemáticas pode aumentar seu engajamento.
- **"Aluno 20"**: Possui dificuldades significativas no exercício de Deslocamento (5,56%) e Números Iguais (49,33%). É recomendável substituir esses exercícios, focando naqueles em que ela demonstra maior sucesso, como Letras ou Operações Matemáticas.
- **"Aluno 3"**: Apresenta dificuldades nos exercícios de Memorização de Números (0%), Deslocamento (11,11%), Números Iguais (46,13%), Correspondência de Figuras (49,22%) e Letras (53,01%).
- **"Aluno 7"**: Apresenta uma taxa de sucesso baixa no exercício de Memorização de Números (25%) e Deslocamento (37,5%). Considerar a substituição desses exercícios por outros onde ele demonstre maior facilidade, como Operações Matemáticas ou Letras, pode aumentar seu engajamento e confiança.
- **"Aluno 21"**: Tem dificuldades nos exercícios de Memorização de Números (0%), Correspondência de Figuras (57,83%), Números Iguais (64,81%) e Operações Matemáticas (66,67%). É recomendável focar em exercícios onde ele tem maior sucesso, como Letras.
- **"Aluno 4"**: Apresenta dificuldades nos exercícios de Memorização de Números (0%), Operações Matemáticas (0%), Deslocamento (41,90%) e Números Iguais (44,19%). A priorização de exercícios de Letras pode ser mais eficaz para ele.
- **"Aluno 16"**: Apresenta dificuldades nos exercícios de Deslocamento (0%), Correspondência de Figuras (44,44%) e Memorização de Números (50%). A priorização de exercícios de Letras ou Operações Matemáticas pode ser mais eficaz para ele.

A mudança de exercícios deve ser feita com o objetivo de aumentar o engajamento, a motivação e o sucesso do aluno, adaptando as atividades às suas necessidades e habilidades individuais.

Com base nos dados fornecidos, podemos identificar alunos que têm um baixo índice de sucesso em determinados tipos de exercícios. Isso sugere que esses alunos podem se beneficiar de uma mudança no tipo de exercício para melhorar seu desempenho e engajamento.

Alunos com Baixo Desempenho

- **"Aluno 3"**: Tem um desempenho de 0% em "exercício de números iguais" e "exercício de deslocamento", indicando dificuldades significativas nesses tipos de exercícios.
- **"Aluno 1"**: Apresenta um desempenho de 0% em "exercício de deslocamento" e 25% em "exercício de números iguais" e "match de figuras", sugerindo necessidade de ajustes nos exercícios.
- **"Aluno 5"**: Tem um desempenho de 0% em "exercício de deslocamento" e 25% em "memorização de números", indicando que pode precisar de exercícios mais adequados às suas necessidades.

Recomendações

1. **Avaliar a Diversidade de Exercícios**: Oferecer uma variedade de exercícios para que os alunos possam encontrar os que melhor se adaptam às suas habilidades e estilos de aprendizado.
2. **Personalização**: Considerar a personalização do plano de estudos para cada aluno, focando em áreas onde eles demonstram maior dificuldade ou insatisfação.
3. **Feedback Contínuo**: Estabelecer um sistema de feedback contínuo para entender as necessidades e preferências dos alunos, ajustando o tipo de exercício conforme necessário.
4. **Desenvolvimento de Habilidades**: Enfatizar o desenvolvimento de habilidades específicas através de exercícios que promovam a resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade.

Conclusão

A mudança no tipo de exercício pode ser benéfica para alunos que enfrentam desafios significativos com os exercícios atuais. Ao oferecer uma variedade de opções e personalizar o plano de estudos, é possível melhorar o engajamento e o desempenho dos alunos. É crucial monitorar continuamente o progresso e ajustar as estratégias de ensino para atender às necessidades individuais de cada aluno.

MIXTRAL

Alunos que poderiam se beneficiar de uma mudança no tipo de exercício:

1. "Aluno 34"

- **Justificativa**:
- Baixo desempenho em exercícios de **deslocamento** (38,9% de sucesso) e **números iguais** (52,2% de sucesso).
- Alto desempenho em exercícios de **letras** (100% de sucesso).
- **Sugestão**: Substituir exercícios de deslocamento e números iguais por exercícios de letras ou operações matemáticas, onde ele tem melhor desempenho.

2. "Aluno 17"

- **Justificativa:**
- Baixo desempenho em exercícios de **deslocamento** (14,6% de sucesso) e **memorização de números** (25% de sucesso).
- Alto desempenho em exercícios de **letras** (94,5% de sucesso) e **números iguais** (100% de sucesso).
- **Sugestão:** Reduzir exercícios de deslocamento e memorização de números, focando em letras e números iguais.

3. "Aluno 18"

- **Justificativa:**
- Baixo desempenho em exercícios de **deslocamento** (12,5% de sucesso) e **memorização de números** (33,3% de sucesso).
- Bom desempenho em exercícios de **letras** (91,7% de sucesso).
- **Sugestão:** Priorizar exercícios de letras e operações matemáticas, onde ele tem melhor desempenho.

4. "Aluno 1"

- **Justificativa:**
- Desempenho moderado em exercícios de **deslocamento** (63% de sucesso) e **números iguais** (84,7% de sucesso).
- Alto desempenho em exercícios de **letras** (87,2% de sucesso) e **operações matemáticas** (88,9% de sucesso).
- **Sugestão:** Aumentar a frequência de exercícios de letras e operações matemáticas para reforçar suas habilidades.

5. "Aluno 11"

- **Justificativa:**
- Baixo desempenho em exercícios de **deslocamento** (33,3% de sucesso) e **memorização de números** (25% de sucesso).
- Alto desempenho em exercícios de **letras** (91,7% de sucesso).
- **Sugestão:** Substituir exercícios de deslocamento e memorização de números por exercícios de letras e operações matemáticas.

Conclusão:

Os alunos mencionados acima demonstram dificuldades em tipos específicos de exercícios, mas têm um desempenho significativamente melhor em outros. Ajustar o tipo de exercício pode melhorar seu engajamento e sucesso acadêmico. Recomenda-se monitorar o progresso após as mudanças para avaliar a eficácia das adaptações.

10 - Que recomendações você daria para aumentar a motivação de alunos com baixo desempenho?

Com base nos dados dos exercícios, aqui estão algumas recomendações para aumentar a motivação de alunos com baixo desempenho:

- **Identifique os pontos fortes:** Descubra em quais tipos de exercícios cada aluno se sai melhor. Concentre-se nesses exercícios para construir confiança e motivação.
- **Adapte os desafios:** Ajuste a dificuldade dos exercícios para corresponder ao nível de habilidade de cada aluno. Comece com tarefas mais fáceis e aumente gradualmente a complexidade.
- **Ofereça escolhas:** Permita que os alunos escolham entre diferentes tipos de exercícios ou tópicos. Isso pode aumentar o interesse e o envolvimento.
- **Recompensas:** Considere recompensas simples para motivar, como elogios verbais, adesivos ou pequenos intervalos.
- **Feedback:** Forneça feedback imediato e específico sobre o desempenho dos alunos. Concentre-se nos pontos fortes e ofereça sugestões para melhorar.
- **Metas:** Ajude os alunos a estabelecer metas realistas e alcançáveis. Comemore o sucesso.
- **Técnicas:** Incentive a utilização de técnicas de estudo eficientes, como o uso de flashcards, resumos ou mapas mentais.
- **Rotina:** Apoie o desenvolvimento de uma rotina de estudos, para tornar o hábito de estudar mais consistente.
- **Exercícios:** Alterne exercícios mais desafiadores com outros mais simples para evitar sobrecarga.
- **Descanso:** Incentive pausas regulares durante o estudo para evitar o esgotamento e manter o foco.

LLAMA

Análise de Dados para Melhorar a Motivação de Alunos com Baixo Desempenho

Introdução: Com base nos dados fornecidos, nosso objetivo é analisar o desempenho de "Aluno 1" e oferecer recomendações para aumentar a motivação de alunos com baixo desempenho.

Análise do Desempenho:

- **Exercícios com Maior Índice de Acertos:** "Aluno 1" apresentou um alto índice de acertos nos exercícios de "letras" e "operacionesMatematicas" com dificuldade "Fácil" e "Normal".
- **Exercícios com Menor Índice de Acertos:** Ele apresentou um desempenho mais baixo nos exercícios de "ejercicioNumerosIguales" e "ejercicioDesplazamiento" com dificuldade "Difícil".
- **Tendência de Melhoria:** Observa-se uma tendência de melhoria no desempenho de "Aluno 1" ao longo do tempo, especialmente nos exercícios de "letras" e "matchFigures".

Recomendações:

1. **Personalização do Conteúdo:** Ajustar o nível de dificuldade e o tipo de exercícios de acordo com as necessidades e habilidades individuais de "Aluno 1" pode ajudar a manter sua motivação.
2. **Reflexão e Autoavaliação:** Encorajar "Aluno 1" a refletir sobre seu próprio desempenho e a se autoavaliar pode ajudá-lo a identificar áreas de melhoria e a se motivar a trabalhar nelas.
3. **Feedback Positivo:** Fornecer feedback positivo e construtivo sobre os progressos de "Aluno 1" pode ajudar a aumentar sua motivação e autoestima.

4. **Atividades Lúdicas:** Incorporar atividades lúdicas e interativas nos exercícios pode tornar o processo de aprendizado mais atraente e motivador para "Aluno 1".
5. **Metas Atingíveis:** Estabelecer metas realistas e atingíveis para "Aluno 1" pode ajudá-lo a sentir um senso de realização e a se motivar a continuar trabalhando em direção a essas metas.

Conclusão: Com essas recomendações, é possível aumentar a motivação de "Aluno 1" e melhorar seu desempenho acadêmico. É fundamental lembrar que cada aluno tem necessidades e habilidades únicas, e um plano de ação personalizado pode ser a chave para o sucesso.

MIXTRAL

Recomendações para Aumentar a Motivação de Alunos com Baixo Desempenho

Com base nos dados analisados, aqui estão algumas estratégias específicas para motivar alunos com baixo desempenho, especialmente aqueles com ADHD:

1. Identificar e Fortalecer Pontos Fortes

- **Exemplo:** Alunos como "Aluno 17" e "Aluno 22" têm um desempenho excepcional em exercícios de letras (taxa de sucesso de 94-100%). Utilize esses pontos fortes para construir confiança e engajamento.
- **Ação:** Inclua mais atividades que envolvam letras ou palavras em aulas, e reconheça publicamente os acertos desses alunos para reforçar sua autoestima.

2. Adaptar Exercícios para Dificuldades Específicas

- **Exemplo:** Alunos como "Aluno 23" e "Aluno 1" têm dificuldades em exercícios de deslocamento (taxa de sucesso abaixo de 40%). Esses exercícios podem ser mais desafiadores devido a questões de atenção ou coordenação.
- **Ação:** Simplifique esses exercícios ou divida-os em etapas menores. Use reforço positivo imediato para cada pequeno progresso.

3. Uso de Reforço Positivo e Feedback Imediato

- **Exemplo:** Alunos como "Aluno 11" e "Aluno 24" têm taxas de sucesso variáveis, mas mostram potencial em áreas específicas (ex.: "Aluno 11" tem 100% em operações matemáticas).
- **Ação:** Forneça feedback imediato e específico, como "Ótimo trabalho nessa operação matemática! Vamos tentar o próximo desafio juntos."

4. Incorporar Interesses Pessoais

- **Exemplo:** Alunos como "Aluno 25" e "Aluno 26" têm alto desempenho em exercícios de letras e números, sugerindo afinidade com atividades lógicas ou linguísticas.
- **Ação:** Relacione os exercícios a interesses pessoais. Por exemplo, se um aluno gosta de jogos, use exercícios de matemática com temática de jogos.

5. Estruturar Atividades com Pausas e Movimento

- **Exemplo:** Alunos com ADHD, como "**Aluno 1**", podem se beneficiar de pausas frequentes. Seus dados mostram variações de desempenho em diferentes tipos de exercícios.
- **Ação:** Divida as aulas em blocos de 15-20 minutos com pausas para movimento (ex.: alongamento ou caminhada rápida).

6. Uso de Tecnologia e Gamificação

- **Exemplo:** Alunos como "**Aluno 10**" e "**Aluno 27**" têm desempenho inconsistente, mas mostram potencial em áreas específicas.
- **Ação:** Use aplicativos ou plataformas de gamificação para tornar o aprendizado mais interativo e recompensador.

7. Envolver os Alunos no Processo de Aprendizado

- **Exemplo:** Alunos como "**Aluno 28**" e "**Aluno 29**" têm alto desempenho em letras, mas podem se desmotivar com exercícios repetitivos.
- **Ação:** Permita que os alunos escolham entre diferentes tipos de exercícios ou projetos, dando-lhes um senso de controle.

8. Trabalhar em Grupo com Pares

- **Exemplo:** Alunos como "**Aluno 30**" e "**Aluno 31**" têm desempenho consistente e podem servir como modelos para outros.
- **Ação:** Forme grupos heterogêneos onde alunos com desempenho mais alto possam apoiar os colegas, promovendo colaboração e aprendizado mútuo.

9. Estabelecer Metas Claras e Atingíveis

- **Exemplo:** Alunos como "**Aluno 32**" têm desempenho baixo em exercícios de deslocamento, mas alto em letras.
- **Ação:** Defina metas pequenas e celebráveis, como "Hoje vamos acertar 3 exercícios de deslocamento juntos."

10. Comunicação com os Pais

- **Ação:** Compartilhe os progressos e desafios com os pais, incentivando-os a reforçar as estratégias em casa, como leitura compartilhada ou jogos educativos.

Conclusão

A motivação de alunos com baixo desempenho, especialmente aqueles com ADHD, pode ser significativamente melhorada com estratégias personalizadas que considerem seus pontos fortes, interesses e necessidades específicas. O uso de reforço positivo, adaptação de exercícios e envolvimento ativo dos alunos no processo são fundamentais.

- **Para exercícios de deslocamento e memorização de números:** * Implemente atividades que dividam as tarefas em etapas menores e mais gerenciáveis. * Incorpore pausas curtas e frequentes durante as atividades para ajudar a manter o foco. * Utilize recursos visuais e sensoriais para auxiliar na memorização e no rastreamento de informações.
- **Para exercícios de correspondência de figuras e identificação de números iguais:** * Ofereça mais prática e exemplos nesses tipos de exercícios. * Considere o uso de jogos e atividades lúdicas para tornar o aprendizado mais envolvente.

Lembre-se que estas são apenas sugestões gerais. É importante considerar as necessidades individuais de cada aluno ao adaptar suas estratégias de ensino.

LLAMA

Foram realizados 8 testes para verificar se o modelo seria capaz de responder à pergunta. No entanto, o modelo não conseguiu gerar uma resposta adequada, pois:

- Selecionou aproximadamente 300.000 caracteres da base de dados, excedendo o limite de tamanho da mensagem.
- Gerou consultas SQL sem tratar divisões por zero, desrespeitando instruções explícitas do preprompting.

Diante disso, a pontuação atribuída ao modelo nesta pergunta será 0.

MIXTRAL

Padrões de Desempenho e Insights Pedagógicos

Com base nos dados analisados, observei os seguintes padrões que podem ajudar a melhorar o ensino para alunos com TDAH:

1. Tipos de Exercícios com Maior e Menor Sucesso

- **Exercícios de letras** têm uma **taxa de sucesso alta** (ex.: 95% no Fundamental, 79% no 2º ESO).
- *Sugestão:* Utilizar mais atividades com foco em letras para reforçar a confiança e a motivação.
- **Exercícios de memorização de números** apresentam **dificuldades** (taxa de sucesso em torno de 50-63%).
- *Sugestão:* Adaptar esses exercícios com estratégias visuais ou jogos interativos para melhorar a retenção.

2. Dificuldades em Exercícios de Deslocamento

- **Exercícios de deslocamento** têm uma taxa de sucesso variável (ex.: 63% no Fundamental, 59% no 2º ESO).
- *Sugestão:* Incluir pausas ativas ou dividir a tarefa em etapas menores para reduzir a frustração.

3. Operações Matemáticas: Desempenho Consistente

- **Operações matemáticas** têm um bom desempenho geral (ex.: 80% no Fundamental, 87% no 2º ESO).

Em todas as etapas, lembre-se de:

- **Individualizar:** Adapte os exercícios às necessidades e interesses de cada aluno.
- **Flexibilizar:** Ofereça opções e alternativas para que o aluno possa escolher o que funciona melhor para ele.
- **Incentivar:** Crie um ambiente de aprendizado positivo e acolhedor, onde o aluno se sinta seguro para experimentar e aprender.

Espero que estas dicas ajudem!

LLAMA

Foram realizados 6 testes para verificar se o modelo seria capaz de responder à pergunta. No entanto, o modelo não conseguiu gerar uma resposta adequada, pois:

- Selecionou aproximadamente 260.000 caracteres da base de dados, excedendo o limite de tamanho da mensagem.
- Ele não deveria ter tentado extrair dados do banco de dados, pois a pergunta era de natureza geral.

Diante disso, a pontuação atribuída ao modelo nesta pergunta será 0.

MIXTRAL

Com base nos dados disponíveis, aqui estão sugestões para adaptar os exercícios conforme o ano escolar, considerando as necessidades de alunos com TDAH:

1º Ano (Ensino Fundamental)

- **Exercícios de letras:** Os alunos apresentam média baixa de acertos (4) e alta de erros (5). Sugiro:
 - Reduzir a complexidade das palavras.
 - Usar atividades com letras maiores e cores contrastantes.
 - Incluir pausas frequentes para evitar frustração.
- **Operações matemáticas:** Baixa média de acertos (0,75). Recomendo:
 - Usar materiais concretos (como blocos ou contadores).
 - Limitar o número de operações por sessão.

2º ESO (Equivalente ao 8º/9º ano no Brasil)

- **Exercícios de letras:** Alta média de acertos (8,55). Pode-se:
 - Aumentar gradualmente a dificuldade das palavras.
 - Introduzir desafios de escrita criativa para manter o engajamento.
- **Exercícios de números iguais e correspondência de figuras:** Boa performance (acertos altos, erros baixos). Sugiro:
 - Incluir variações com tempo limitado para estimular a atenção.
 - Usar jogos interativos para reforçar o aprendizado.
- **Memorização de números:** Baixa média de acertos (0,6). Recomenda-se:

Relación de Acrónimos

APA American Psychological Association. 4

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4

DSM-III Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition. 4

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. 5

DSM-V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. 4, 5

FDA Food and Drug Administration. 7

TDAH Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade. 1, 2, 4–6, 9, 184

Glosario

anfetamínicos Clase de estimulantes utilizados no tratamento do TDAH. Actúan aumentando a liberación de neurotransmisores como a dopamina e a noradrenalina no cerebro, mellorando a atención e control da impulsividade. 6

antidepressivos tricíclicos Medicamentos que se utilizan como segunda liña no tratamento do TDAH cando non son efectivos os estimulantes ou outros fármacos máis seguros. Actúan sobre neurotransmisores no cerebro, afectando o estado de ánimo e a atención. 6

auto-atención Mecanismo empregado nos modelos de transformadores que permite que cada token dunha secuencia poida valorar a relevancia doutros tokens no mesmo contexto, asignándolles diferentes pesos segundo a súa importancia. 13

comorbilidade psiquiátrica Presenza simultánea do TDAH con outros trastornos mentais, como trastornos de ansiedade, depresión, trastornos da aprendizaxe ou do comportamento. É un factor clave no diagnóstico, prognóstico e tratamento. 4

dopamina Neurotransmisor implicado en procesos de atención, motivación, recompensa e control motor. 6

estimulantes Medicamentos que aumentan a actividade do sistema nervioso central, mellorando a atención, concentración e reducindo a hiperactividade e impulsividade en persoas con TDAH. Exemplos comúns inclúen o metilfenidato e as anfetaminas. 6

feed-forward Tipo de rede neuronal onde a información flúe só nunha dirección, desde a entrada ata a saída, sen ciclos. Nos transformadores, estas capas procesan e refinan a representación obtida tras a auto-atención. 13

intervencións computarizadas Programas e actividades informáticas deseñadas para adestrar habilidades cognitivas específicas, como a atención sostida, e que complementan o tratamento farmacolóxico do TDAH. 6

LLM (Large Language Models) Modelo de linguaxe de gran tamaño, adestrado con grandes cantidades de texto para comprender, xerar e responder a linguaxe natural de forma coherente. 1, 2

neurodesenvolvemento Proceso mediante o cal o sistema nervioso, incluíndo o cerebro, se desenvolve e madura dende a etapa prenatal ata a idade adulta. 1, 4

noradrenalina Neurotransmisor cerebral que regula a atención, a resposta ao estrés e a impulsividade. 6

registros EEG Electroencefalograma (EEG) é unha técnica de rexistro da actividade eléctrica cerebral mediante a colocación de electrodos na cabeza sobre o coiro cabeludo. 9, 10

Bibliografía

- [1] R. Garg, P. Garg, G. Walia, A. Jain, H. Kaur *et al.*, “Detec-adhd,” *Machine Learning and Knowledge Extraction (MDPI)*, vol. 9, no. 1, p. 3, 2024, consultado o 2025-09-29, EEG-based Early Detection System using Machine Learning. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2504-2289/9/1/3>
- [2] A. Valverde Valles *et al.*, “Modelos de intervención en niños y adolescentes con tdah,” 2017.
- [3] C. Mejía and V. Varela Cifuentes, “Comorbilidad de los trastornos de lectura y escritura en niños diagnosticados con tdah,” *Psicología desde el Caribe*, vol. 32, no. 1, pp. 121–144, 2015.
- [4] M. J. Flores Moyano, “Detección temprana de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad en los niños de seis a once años de edad en la escuela superior arzobispo serrano de la ciudad de cuenca,” Master’s thesis, PUCE, 2014.
- [5] C. E. Soutullo and A. S. Díez, *Manual de diagnóstico y tratamiento del TDAH*. Ed. Médica Panamericana, 2007.
- [6] J. Mayor and R. García, “Trastorno por déficit de atención/hiperactividad (tdah) revisión ¿hacia dónde vamos ahora?” *Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la adolescencia*, vol. 22, no. 2, pp. 144–154, 2011.
- [7] F. Rusca-Jordán and C. Cortez-Vergara, “Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (tdah) en niños y adolescentes. una revisión clínica,” *Revista de Neuro-Psiquiatría*, vol. 83, no. 3, pp. 148–156, 2020.
- [8] Wikipedia, “Trastorno por déficit de atención con hiperactividad,” https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_d%C3%A9ficit_de_atenci%C3%B3n_con_hiperactividad, 2025, accedido o 2025-09-29.
- [9] FEAADAH, “Es hora de actuar: Feaadah insta a los políticos a no ignorar la realidad de 4,2 millones de personas afectadas por el tdah,” FEAADAH, 2024, accedido o 2025-09-29.
- [10] S. M. Fernandes, A. Piñón-Blanco, and E. Vázquez-Justo, “Concepto, evolución y etiología del tdah,” 2017.

- [11] CDC, “Síntomas y diagnóstico del tdah,” 2020, consultado o 2025-09-29. [En línea]. Disponible en: https://www.cdc.gov/adhd/es/signs-symptoms/sintomas-del-trastorno-por-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-tdah.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/adhd/diagnosis.html
- [12] G. W. Rivera-Flores and A. E. Vera-Alvarez, “Intervención computarizada para mejorar la atención sostenida en un niño con tdah,” 2019.
- [13] A. I. Labs, “Adhd insight,” 2020, consultado o 2025-09-29, Aplicación móvil para seguimiento de síntomas de TDAH. [En línea]. Disponible en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akiliinteractive.hcs.x01&pcampaignid=web_share
- [14] —, “Endeavorrx,” 2020, consultado o 2025-09-29, Videoxogo terapéutico aprobado pola FDA para TDAH. [En línea]. Disponible en: <https://www.endeavorrx.com>
- [15] —, “Endeavorrx insight,” 2020, consultado o 2025-09-29, Aplicación de monitorización de desempeño en TDAH. [En línea]. Disponible en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akiliinteractive.c01&pcampaignid=web_share
- [16] Microsoft, “Visual studio code,” 2023, consultado o 2025-09-29. [En línea]. Disponible en: <https://code.visualstudio.com/>
- [17] Node.js Foundation, “Node.js,” 2009, consultado o 2025-09-29, Entorno de ejecución JavaScript orientado a servidor. [En línea]. Disponible en: <https://nodejs.org>
- [18] Express.js contributors, “Express.js,” 2010, consultado o 2025-09-29, Framework minimalista para Node.js. [En línea]. Disponible en: <https://expressjs.com>
- [19] Meta Platforms, Inc., “React,” 2013, consultado o 2025-09-29, Biblioteca para interfaces de usuario. [En línea]. Disponible en: <https://react.dev>
- [20] MUI contributors, “Material ui,” 2014, consultado o 2025-09-29, Biblioteca de componentes React basada en Material Design. [En línea]. Disponible en: <https://mui.com>
- [21] PostgreSQL Global Development Group, “Postgresql,” 1996, consultado o 2025-09-29, Sistema de xestión de bases de datos relacional e obxecto-relacional. [En línea]. Disponible en: <https://www.postgresql.org>
- [22] Axios contributors, “Axios,” 2016, consultado o 2025-09-29, Cliente HTTP para JavaScript. [En línea]. Disponible en: <https://axios-http.com>
- [23] date-fns contributors, “date-fns,” 2015, consultado o 2025-09-29, Biblioteca de utilidades para manexo de datas en JavaScript. [En línea]. Disponible en: <https://date-fns.org>

- [24] Recharts contributors, “Recharts,” 2016, consultado o 2025-09-29, Biblioteca de gráficos baseada en React. [En liña]. Dispoñíbel en: <https://recharts.org>
- [25] pdfmake contributors, “pdfmake,” 2014, consultado o 2025-09-29, Biblioteca JavaScript para xeración de PDFs no navegador e Node.js. [En liña]. Dispoñíbel en: <http://pdfmake.org>
- [26] N. Provos and D. Mazières, “bcrypt,” 1999, consultado o 2025-09-29, Algoritmo de hash para contrasinais, implementación en Node.js. [En liña]. Dispoñíbel en: <https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js>
- [27] L. Torvalds, “Git,” 2005, consultado o 2025-09-29. [En liña]. Dispoñíbel en: <https://git-scm.com/>
- [28] G. Inc., “Github,” 2008, consultado o 2025-09-29. [En liña]. Dispoñíbel en: <https://github.com/>
- [29] L. Lamport, “Latex,” 1994, consultado o 2025-09-29. [En liña]. Dispoñíbel en: <https://www.latex-project.org/>
- [30] Overleaf, “Overleaf,” 2023, consultado o 2025-09-29. [En liña]. Dispoñíbel en: <https://es.overleaf.com>
- [31] Atlassian, “Trello: A visual collaboration tool,” 2011, ferramenta empregada para xestionar tarefas mediante taboleiros Kanban. [En liña]. Dispoñíbel en: <https://trello.com>
- [32] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention is all you need,” 2017, paper que introduce a arquitectura Transformer, base de moitos LLMs modernos. [En liña]. Dispoñíbel en: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [33] G. DeepMind, “Gemini 2.0 (flash),” Documentación oficial en Google AI Studio, 2024, <https://ai.google.dev/gemini-api>, API gratuíta con información sobre límites e especificacións técnicas.
- [34] M. AI, “Mistral-medium,” Documentación oficial en Mistral AI, 2024, <https://docs.mistral.ai>, inclúe detalles sobre límites gratuítos e capacidades do modelo.
- [35] —, “Llama 3.3-70b,” Publicación oficial de Meta AI sobre LLaMA 3, 2025, <https://ai.meta.com/llama/>, información técnica e descargas de modelos LLaMA.
- [36] G. Inc., “Groq api sdk,” Documentación oficial de GroqCloud, 2025, <https://console.groq.com/docs>, inclúe soporte para modelos como LLaMA-3.3-70B.

- [37] D. J. Anderson, *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Seattle, WA, USA: Blue Hole Press, 2010, libro sobre metodoloxía Kanban aplicada a proxectos de software.
- [38] InfoJobs and ESADE, “Estado del mercado laboral en españa 2024,” Informe PDF disponible en InfoJobs – Esade, 2025, https://recursos-humanos.infojobs.net/wp-content/uploads/2025/03/Informe_Mercado_Laboral_InfoJobs_Esade_2024_Digital.pdf, consulta sobre salarios medios no sector TIC en España.
- [39] I. Sommerville, *Software Engineering*, 11th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016, referencia clásica sobre enxeñería de software, incluíndo análise de requisitos funcionais e non funcionais.
- [40] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2014, describe requisitos non funcionais, propiedades de calidade e boas prácticas de desenvolvemento.